

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Autismus und Pubertät

Eine theoretische Auseinandersetzung mit den Themen Autismus, der Sexualpädagogik und der emotionalen Entwicklung im Hinblick auf eine mögliche Förderung von Jugendlichen mit frühkindlichem Autismus im Eintritt in die Pubertät

Eingereicht von: Christian Dassmann

Begleitung: Eva Ruchti

20.11.2022

Abstract

Die Pubertät ist eine sehr anspruchsvolle und herausfordernde Phase in der psychosexuellen Entwicklung von Jugendlichen mit der Diagnose „Frühkindlicher Autismus“. Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern die aktuelle Literatur zu den Themen „Autismus“, „Sexualpädagogik“ und „Emotionale Entwicklung“ Grundlagenwissen zur Verfügung stellt, welches für mögliche Fördereinheiten für jugendliche Menschen mit der Diagnose „Frühkindlicher Autismus“ in der Pubertät genutzt werden kann.

Als Ergebnis entstand eine umfangreiche Literaturrecherche, welche die Zusammenhänge zwischen den Besonderheiten bei Autismus und den herausfordernden Veränderungen im Zuge der Entwicklungsphase der Pubertät herausarbeitet. Mit der SEED wird zudem ein mögliches Diagnoseinstrument zur emotionalen Entwicklung miteinbezogen. Wichtige Aspekte für die individuelle Förderung von Jugendlichen mit der Diagnose „Frühkindlichem Autismus“ wurden in einem Handout für Fachpersonen zusammengestellt.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort:	5
Einleitung:.....	6
1. Ausgangslage und Entwicklungsthema	7
1.2. Fachliche Einordnung	8
1.3. Zentrale Begriffe und Konzepte.....	9
2. Autismus.....	10
2.1. Ein geschichtlicher Überblick.....	10
2.1.1. Grunja Evimovna Ssucharewa (1891-1981)	10
2.1.2. Hans Asperger (1906-1980).....	11
2.1.3. Leo Kanner (1896-1981)	11
2.2. «Autismus»: Verortung, Definition und Neubewertung durch Betroffene	13
2.3. Wie entsteht Autismus?	14
2.4. Besonderheiten der Wahrnehmung bei Menschen mit Autismus.....	15
2.4.1. Intense World Theory.....	16
2.4.2. Hyper- und Hyposensitivitäten.....	16
2.5. Besonderheiten des Denkens.....	18
2.5.1. Das Konzept der zentralen Kohärenz	18
2.5.2. Das Konzept der Exekutiven Funktionen.....	19
2.5.3. Das Konzept der «Theory of mind».....	19
2.6. Besonderheiten der sozialen Interaktion	20
2.7. Besonderheiten in der Kommunikation	22
2.7.1. Unterstützte Kommunikation.....	23
2.8. Zusammenfassung des Kapitels zum Thema Autismus.....	24
3. Psychosexuelle Entwicklung und Sexualität	25
3.1. Bedeutung von «Sexualität» und verschiedene Perspektiven auf den Begriff.....	26
3.1.1. Sexualität	26
3.2. Sexualität und Behinderung	30
3.3. Sexuelle Entwicklung als Teil der Persönlichkeitsentwicklung.....	30
3.3.1. Der Identitätsaspekt	31
3.3.2. Der Beziehungsaspekt	32
3.3.3. Der Lustaspekt.....	33
3.3.4. Der Fruchtbarkeitsaspekt	33

3.4.	Sexuelle Selbstbestimmung als ein Entwicklungsziel	34
3.4.1.	Sexualisation.....	34
3.5.	Sexuelle Entwicklung bei Kindern mit und ohne Behinderung	35
4.	Pubertät.....	40
4.1.	Was bedeutet Pubertät?	40
4.2.	Was meint Entwicklung in der Pubertät?.....	42
4.3.	Körperliche Entwicklung während der Pubertät.....	43
4.3.1.	Der Einfluss der Hormone	44
4.3.2.	Neuronale Veränderungen während der Pubertät.....	44
4.4.	Veränderungen im Sozialverhalten in der Pubertät.....	45
4.5.	Psychosexuelle Entwicklung in der Pubertät.....	47
4.5.1.	Psychosexuelle Entwicklung und Entwicklungsaufgaben in der Pubertät	47
4.5.2.	Den Körper bewohnen	48
4.5.3.	Umgang mit Sexualität lernen.....	49
4.6.	Psychosexuelle Entwicklung und Autismus.....	49
4.7.	Besonderheiten und spezifische Probleme bei jugendlichen Menschen im Autismus-Spektrum während der Pubertät	51
5.	Emotionale Entwicklung und die «SEED - Skala der emotionalen Entwicklung».....	53
5.1.	Über die verwendete Literatur.....	53
5.2.	Was bedeutet emotionale Entwicklung?	54
5.3.	Entwicklungstheorien und wichtige Begriffe zur emotionalen Entwicklung	56
5.4.	Die emotionalen Entwicklungsphasen der SEED- Skala	58
5.5.	Erhebung und Auswertung des emotionalen Entwicklungsstandes	59
5.6.	Umsetzung in die heilpädagogische Arbeit	60
5.6.1.	Zusammenfassung des Kapitels über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung ...	61
6.	Auswertung und Methodenkritik	62
6.1.	Auswertung der verwendeten Literatur.....	62
6.2.	Methodenkritik.....	62
7.	Schlusskapitel	63
7.1.	Zusammenfassung der Ergebnisse	63
7.2.	Beantwortung der Fragestellung und Diskussion.....	65
7.3.	Erstellung des Handouts.....	67
7.4.	Ausblick auf die Berufspraxis und evtl. weitere Forschung.....	67
	Quellenangabe und Literaturverzeichnis:	69
	Tabellen und Abbildungen:	71
	Anhang:	74

Vorwort:

Seit nunmehr fast 20 Jahren arbeite ich beinahe durchgehend mit Menschen aus dem Autismus-Spektrum zusammen. Dabei durfte ich sie sowohl in der Schule, ihrer Freizeit, auf Klassenlagern oder im betreuten Wohnen begleiten. In den letzten Jahren, während ich als Heilpädagoge in Ausbildung eine Oberstufenklasse für heranwachsende Jugendliche mit der Diagnose «Frühkindlicher Autismus» übernehmen durfte, prägte die mit der Entwicklungsphase der Pubertät einhergehenden Herausforderungen und Fragen in Bezug auf Autismus meine Arbeit.

Die tiefgreifenden Veränderungen während der Pubertät waren für jede Schülerin und jeden Schüler, die meine Klasse in dieser Zeit besuchten, eine sichtbare und spürbare Belastung. Diese forderten mich täglich auf, zusammen mit den Jugendlichen Antworten für ihre Bedürfnisse und Probleme zu finden. Daher habe ich sowohl für den Abschluss meines Studiums als schulischer Heilpädagoge, aber auch weil es mir ein Herzensanliegen für meine Schülerinnen und Schüler ist, das Thema Autismus und Pubertät für diese Arbeit ausgewählt.

Schon jetzt möchte ich mich sehr bei den Menschen bedanken, die mir bei dieser Arbeit mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Dazu gehört meine Mentorin von der Heilpädagogischen Hochschule in Zürich, meine liebe Familie, die mir bei der Korrektur und mit unterstützenden Worten immer zur Seite standen. Aber auch bei einigen Mitarbeitenden meiner Schule möchte ich mich für ihre besondere Unterstützung während dieses Studiums bedanken.

Einleitung:

«Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung», so fasste der griechische Philosoph Heraklit vor über zweieinhalbtausend Jahren einmal zusammen. Wie geht es aber einem Menschen, der aufgrund seiner besonderen Art der Wahrnehmung und des Denkens mit Veränderungen grosse Mühe hat? Und wie geht dieser Mensch im Besonderen mit den grossen Veränderungen um, die sich durch die Phase der Pubertät bei jedem Menschen auf körperlicher, psychischer und sozialer Ebene unweigerlich vollziehen?

Menschen im Autismus-Spektrum gehören bekannterweise zu jenen Personen, für die grosse und kleine Veränderungen schon zu einer schweren Belastung werden können. Wenn diese Veränderungen während der Pubertät beinahe täglich in verschiedenen Bereichen plötzlich auftreten und nicht mehr verschwinden, ist es nachvollziehbar, dass sich dementsprechend die Gemütslage und das Verhalten der Person tiefgreifend verändern können.

Im heilpädagogischen Förderbereich wie einer Schule setzen sich die Lehrerinnen und Lehrer tagtäglich damit auseinander, Fördereinheiten zu gestalten, die auf die entwicklungsspezifischen Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler ausgerichtet sind.

Die Herausforderungen, die sich durch die Pubertät den Jugendlichen im Autismus-Spektrum stellen, sind dementsprechend auch die Herausforderungen, die schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen betrachten, wenn sie sich eingehend mit den Bedürfnissen der jugendlichen Menschen aus ihrer Klasse beschäftigen.

Im Zuge einer Beschulung für Menschen im Autismus-Spektrum, die sich in der Pubertät befinden, spricht Britta Schirmer (2016) von einer «Pubertät plus», da durch den Autismus die Probleme der Pubertät geradezu verstärkt werden (vgl. ebd., S. 147). Daher ist es notwendig, sich ein umfangreiches Fachwissen anzueignen, sowohl über das Thema Autismus als auch über die Thematik der Pubertät, die sich als eine Phase der psychosexuellen Entwicklung des Menschen anschauen und beschreiben lässt.

Da beide Themenkomplexe, die des «Autismus» und der «Pubertät», sehr umfang- und facettenreich sind, ist es in der Auseinandersetzung mit ihnen wichtig, verschiedene Perspektiven auf den Menschen zu erhalten, der von Autismus und den Herausforderungen der Pubertät direkt betroffen ist. Erst dadurch scheint eine angemessene Förderung auf professioneller heilpädagogischer Ebene möglich zu werden.

So werden im Zuge dieser Arbeit als Teil einer Entwicklungsarbeit im Stile einer systematischen Literaturanalyse die wichtigen Themen anhand aktueller Forschungsergebnisse untersucht und vorgestellt. Den Beginn macht das Thema «Autismus» als Grundlage über die Besonderheiten der betroffenen Menschen. Darauf folgt ein Überblick über die «psychosexuelle Entwicklung» im Allgemeinen, zu der die «Pubertät» als Teil dieser Entwicklung gehört. Daran anschliessend wird das Thema der «Pubertät» genauer betrachtet, um dann die spezifische «psychosexuelle Entwicklung bei Autismus» und die «Pubertät mit ihren Herausforderungen für Menschen im Autismus-Spektrum» zusammenzubringen. Zum Ende wird ein mögliches Diagnose-Instrument zur emotionalen Entwicklung beschrieben, da sowohl die emotionale wie auch die psychosexuelle Entwicklung miteinander zusammenhängen. Das Produkt dieser Analyse aktueller Literatur ist ein Handout, welches im Anhang dieser Arbeit abgelegt ist und die wichtigsten Aspekte und Theorien der beschriebenen Themen als eine theoretische Hilfestellung zusammenfasst für das Verständnis der Thematik und eine evtl. daran anschliessende Förderung für betroffene Jugendliche im Autismus-Spektrum.

1. Ausgangslage und Entwicklungsthema

Als schulischer Heilpädagoge in Ausbildung arbeite ich seit vielen Jahren in einer Schule für Kinder und Jugendliche mit der Diagnose «Frühkindlicher Autismus» in der Oberstufe, welche vor allem werdende Jugendliche unterrichtet, in der Altersklasse zwischen 11 und 14 Jahren.

In diesem Alter sprechen wir davon, dass die Kinder in die sogenannte Pubertät kommen, dem Einstieg in die Adoleszenz, also dem Erwachsenwerden.

Die Pubertät, als eine Phase in der psychosexuellen Entwicklung eines jugendlichen Menschen, ist dafür bekannt, dass sie mit vielen Veränderungen, sowohl körperlich, psychisch als auch im sozialen Bereich einhergeht, welche für das Umfeld der jugendlichen Person, aber vor allem auch für den betroffenen jungen Menschen selbst, mit enormen Herausforderungen verbunden ist. Zudem kommen neue sexuelle Bedürfnisse im Zuge der körperlichen und psychosexuellen Entwicklung auf, die kennengelernt und ausgelebt werden wollen.

Aber auch tiefgreifende Veränderungen im Gehirn und bei den Emotionen sind mittlerweile wissenschaftlich erforscht und spiegeln sich im Alltag durch neue Verhaltensweisen der Jugendlichen wider. Dies zeigt sich mitunter dadurch, dass sie Wert auf Eigenständigkeit legen, sich von den erwachsenen Personen abkapseln und dafür die sozialen Bindungen zu Gleichaltrigen, den Peers, vertiefen.

Im schulischen Alltag mit pubertierenden Schülerinnen und Schülern kann es dann beispielweise zu Situationen kommen, in denen die Jugendlichen auf einmal von ihren neu wachsenden Körperhaaren gestört werden, die vorher noch nicht da waren. Oder sie empfinden das grosse Bedürfnis und Interesse, ihre neu aufkommenden sexuellen Bedürfnisse auszuleben, und sich bspw. den neuen Stimulationen und Reizen hinzugeben. Zuweilen verändert sich aber auch das emotionale Gefüge der Jugendlichen sehr plötzlich. Unvorhersehbare und bislang unbekannte Wutausbrüche oder wie aus dem Nichts auftauchende Trauer mit dem starken Verlangen nach Rückzug können sowohl die heranwachsenden Jugendlichen wie auch die pädagogischen Mitarbeitenden vor grosse Herausforderungen stellen.

All diese Situationen können eine Teilnahme am Unterricht unmöglich machen, da die Jugendlichen im Autismus-Spektrum möglicherweise nicht gelernt haben, welches Verhalten in Bezug auf ihre neu aufkommende Sexualität akzeptiert wird und wo die Grenzen zu ziehen sind im Ausleben dieser Bedürfnisse.

Die Schülerinnen und Schüler meiner Klasse befinden sich aufgrund ihrer Diagnose «Frühkindlicher Autismus» und den damit einhergehenden ausgeprägten Besonderheiten im Denken, in der Wahrnehmung, im Sozialverhalten wie auch in der Kommunikation bereits in einer körperlichen und auch emotionalen Situation, in der sie mit sowohl grösseren als auch manchmal schon sehr kleinen Veränderungen grosse Mühe haben. Daher ist es nachvollziehbar, dass die mit der Pubertät verbundenen körperlichen, emotionalen und sozialen Veränderungen sie auf eine noch intensivere Weise belasten können, als es für Jugendliche der Fall ist, die nicht von Autismus betroffen sind.

Als schulischer Heilpädagoge für Schülerinnen und Schüler der Altersstufe 11–14-Jährig, also zum Ende der Mittelstufe und dem Anfang Oberstufe, ist es meine Aufgabe, sie beim Einstieg in die Pubertät zu unterstützen.

Das Entwicklungsthema dieser systematischen Literaturanalyse bezieht sich darauf, ein Fachwissen aufzubauen, welches es mir und anderen heilpädagogisch tätigen Personen ermöglicht,

Förderlektionen zu gestalten, die sich an die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler anpassen. Das Ziel wäre, dass es ihnen dadurch gelänge, ihre eigene Situation besser zu verstehen und dass sie von aussen eine verständnisvolle und fachliche Unterstützung für die Bewältigung dieser sehr herausfordernden Entwicklungsphase erhalten.

1.2. Fachliche Einordnung

Als ich begann, mich mit dem Thema Pubertät und Autismus auseinanderzusetzen, fiel mir bald auf, dass das Themenspektrum sehr umfangreich ist, denn die Pubertät, als Phase der psychosexuellen Entwicklung, ist ein grosses und komplexes Thema. Um sie zu verstehen, ist ein Wissen über entwicklungspsychologische Zusammenhänge ebenso wichtig wie der Blick auf die körperlichen, sozialen und emotionalen Veränderungen, die während der Pubertät geschehen. Dazu kommt, dass der Einfluss, den die Pubertät auf Menschen im Autismus-Spektrum hat, in diesem Fall speziell mit der Diagnose «Frühkindlicher Autismus», bislang auch noch wenig erforscht wurde.

Für die Arbeit als schulischer Heilpädagoge mit Schülerinnen und Schülern, die sich soeben im Einstieg in die Phase der Pubertät befinden, ist dieses zusammengefasste Wissen über die Besonderheiten bei Autismus, die Grundlagenkenntnisse aus der Sexualpädagogik allgemein, sowie der spezielle Blick auf Pubertät sehr wichtig, um ein vertieftes Verständnis für die individuellen Förderbedürfnisse zu bekommen.

Die Diagnostik zur emotionalen Entwicklung, welche einen starken Zusammenhang aufweist zum Thema psychosexuelle Entwicklung und geistige Beeinträchtigung, und da zähle ich Autismus als tiefgreifende Entwicklungsstörung mit ein, ist von grosser Bedeutung für das Verständnis der zu berücksichtigenden Bedürfnisse der pubertierenden Jugendlichen mit Autismus.

Die Fragestellungen, die sich aus dieser Problematik für diese Arbeit ergeben, beziehen sich daher auf folgende Themen:

1. Inwiefern können aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisgrundlagen einen Beitrag leisten zum Verständnis für eine entwicklungsbezogene Förderung von jugendlichen Menschen im Autismus-Spektrum, im Besonderen mit der Diagnose «Frühkindlicher Autismus», die sich im Einstieg in die Pubertät befinden?
2. Wie ist der aktuelle Wissens- und Forschungsstand zu den Themen Autismus, Sexualpädagogik, Sexualität und Behinderung/Autismus?
3. Welchen Wissenszuwachs für das Thema «Autismus und Pubertät» bietet der aktuelle Forschungsstand zur emotionalen Entwicklung und das dadurch entwickelte Diagnoseinstrument SEED (Schema der Emotionalen Entwicklung-Diagnostik) von Sappok und Zepperitz (2019)?

Aufgrund dieses Entwicklungsthemas und den daraus entstandenen Fragen wird diese Arbeit im Stile einer Entwicklungsarbeit mit der Variante b geschrieben. Es wird also eine «Entwicklungsarbeit aufgrund einer systematischen Literaturanalyse». Als Produkt wird aus den gesammelten Erkenntnissen der spezifischen Literaturanalyse ein Handout, zu den einzelnen bearbeiteten Themen erstellt, welches Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ein zusammengefasstes Grundlagenwissen vermittelt, über die behandelten Themen «Autismus», «Sexualpädagogik», «Sexualität und Behinderung/Autismus» und die «Emotionalen Entwicklung inkl. SEED».

1.3. Zentrale Begriffe und Konzepte

Innerhalb der folgenden systematischen Literaturanalyse wird inhaltlich der Fokus vor allem darauf liegen, welche Besonderheiten bei den Themen «Autismus und Pubertät» zu beachten sind, wenn es darum geht, aufgrund dieses Fachwissens Förderereinheiten für jugendliche Menschen mit Autismus zu entwickeln.

Dabei geht es beim Thema «Autismus» vor allem um das Grundlagenwissen über die geschichtlichen, medizinischen und weiteren theoretischen Zusammenhänge. Die Besonderheiten bei Autismus in der «Wahrnehmung», «im Denken», in der «sozialen Interaktion» wie auch in der «Kommunikation» werden genauer betrachtet.

Innerhalb des grossen Themenspektrums der «Psychosexuellen Entwicklung» werden die Begriffe der «Sexualität» und der «sexuellen Entwicklung» generell, aber auch im besonderen Bezug auf die Themen Behinderung und Autismus angeschaut.

Als Teil der «psychosexuellen Entwicklung» wird das Thema der «Pubertät» als ein Kernthema dieser Arbeit von verschiedenen Seiten aus untersucht, wobei die körperliche, sexuelle und psychosexuelle Entwicklung dabei im Zentrum stehen werden.

Diese erwähnten Themen dienen als Grundlage dafür, das Thema der «Pubertät und Autismus» in seinen Zusammenhängen besser zu verstehen, welches unter den Aspekten der «psychosexuellen Entwicklung und Autismus» und den «spezifischen Problemen bei Pubertät und Autismus» genauer in Augenschein genommen wird.

Unter dem Themenaspekt der «Emotionalen Entwicklung» wird unterschieden, was «emotionale Entwicklung» genau bedeutet und auf welche theoretischen Perspektiven sie sich wissenschaftlich bezieht. Als ein zentraler Punkt im Hinblick auf das Thema «Autismus und Pubertät» wird die «Affektregulation» innerhalb der emotionalen Entwicklung genauer betrachtet, da sie in Bezug auf Erklärungsansätze für sogenanntes herausforderndes Verhalten bei jugendlichen Menschen mit Autismus wichtige Hinweise liefern kann.

Für die Untersuchung wird in erster Linie Literatur hinzugezogen, die sich, soweit es möglich ist, auf den aktuellen Forschungsstand zu diesen Themen bezieht, wobei der Fokus dabei immer auf eine Wissenserweiterung in Bezug auf das Thema dieser Arbeit ausgerichtet ist. Dabei soll es darum gehen, in der Tiefe zu verstehen, was die Besonderheiten des Autismus für einen betroffenen jungen Menschen bedeuten, und inwiefern dieser aufgrund dieser Beeinträchtigung im Denken, in der Wahrnehmung, in der sozialen Interaktion und der Kommunikation mit den Herausforderungen der Pubertät besondere Probleme haben kann.

So beginnt das folgende Kapitel, das Thema «Autismus» mit seinen verschiedenen Facetten und seinen Details genauer zu untersuchen.

2. Autismus

2.1. Ein geschichtlicher Überblick

Wenn wir uns mit dem Thema «Autismus und Pubertät» auseinandersetzen, ist es wichtig, eine Begriffsklärung vorne anzustellen, deshalb beschäftigt sich dieses erste Kapitel mit dem Begriff «Autismus» und dessen geschichtlicher Herkunft.

Der Begriff Autismus leitet sich vom griechischen Wort «autos» ab, was so viel wie «Selbst» bedeutet (vgl. Theunissen, Sagrauke, 2019)

Im wissenschaftlichen Kontext war es der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler, der 1911 als erster wissenschaftlicher Forscher den Begriff «Autismus» im Zusammenhang mit einer Schizophrenie (starke Zurückgezogenheit und Selbstbezogenheit) verwendete (vgl. Girsberger, 2020, S. 23).

2.1.1. Grunja Evimovna Ssucharewa (1891-1981)

Georg Theunissen erwähnt in seinem Buch «Autismus und herausforderndes Verhalten» (2021) eine gewisse Grunja Evimovna Ssucharewa (1891-1981), die seines Erachtens bereits vor den heutzutage oft genannten Leo Kanner (1894-1981) und Hans Asperger (1906-1980) psychische und verhaltensspezifische Besonderheiten von Kindern und Jugendlichen beschrieb, welche mit denen von autistischen Kindern und Jugendlichen sehr stark übereinstimmen (vgl. Theunissen, 2021, S. 15f.). Sie fasste die erwähnten Besonderheiten unter dem Begriff «schizoide Psychopathie» zusammen, den Theunissen mit dem heutigen Begriff von Autismus gleichsetzen würde (vgl. ebd.).

Dazu zählt er die von Ssucharewa erwähnten «motorischen Besonderheiten», wie «eine ‘Zerrüttung von Psychomotorik’ ...‘tic-artige Bewegungen’, Synkinesien, eine schwach ausgeprägte Mimik, schwache Ausdrucksbewegungen, Manierismen sowie schlaffe Haltungen» (Theunissen, 2021, S. 16).

Ein zweiter Punkt, den Theunissen (2021) bei Ssucharewa hervorhebt, sind die «Emotionalen Besonderheiten». Denn «so gab es Kinder mit einer ‘schwachen affektiven Bindung an die Umgebenden’, die sich oft schon im frühen Kindesalter zeigten» (ebd., S. 17). Zudem, und dies ist besonders eindrücklich im Zusammenhang mit dem weiteren Inhalt dieser Arbeit, «konnte G. E. Ssucharewa aber auch eine ‘leichte Verwundbarkeit, beziehungsweise ‘erhöhte emotionale Sensitivität’» beobachten, die in der Regel zu ‘explosiven Gefühlsausbrüchen’ führte. Dabei zeigte sich bei manchen eine schwach ausgebildete Fähigkeit, Emotionen zu kontrollieren und emotionale Erlebnisse abzureagieren» (ebd.).

Drittens fielen ihr unter anderem bestimmte emotionale Besonderheiten auf, die sich zusammenfassen lassen als «‘ungewöhnlicher Typus des Denkens’, ..., der Neigung zum Abstrakten, Schematischen und Formularen, ..., Tendenz zum ‘Automatismus der Assoziationen’ oder zu ‘sonderbaren Grübeleien’» (Theunissen, 2021, S. 17).

Des Weiteren zu erwähnen sind unter den Aspekten der «Autistischen Grundhaltung» das «Meiden von Kontakten, Beziehungen oder sozialen Situationen, Formen der Selbstisolation, der Rückzug und die Abkapselung in eine eigene Welt und das ‘Versunkensein in sich selbst’» (ebd., S. 18). Ssucharewa beschreibt nach Theunissen (2021) auch Probleme mit Gleichaltrigen, die während der Pubertät durch dieses Verhalten aufkommen können, wie «gehänselt, verspottet und sozial ausgegrenzt werden»

(ebd.), was wiederum bei den betroffenen Jugendlichen zu Rückzug und psychischen Symptombildungen wie Ess-, Schlaf-, Angst- oder depressiven Störungen führen kann (vgl. ebd., S. 18f.).

Dieser etwas ausführlichere Blick auf die frühen Erkenntnisse über Kinder und Jugendliche, die sich anscheinend sehr mit den heutigen Befunden zu den von Autismus Betroffenen decken, soll darstellen, dass die Thematiken und Brennpunkte in Bezug auf Verhalten, Wahrnehmung und Problematiken, die später in der Pubertät dadurch auftreten können, seit vielen Jahren bekannt sind.

Heutzutage sind vor allem die bereits erwähnten Namen von Hans Asperger und Leo Kanner bekannt, wenn es um die sogenannten «Erstbeschreibungen» von Kindern mit Autismus geht.

2.1.2. Hans Asperger (1906-1980)

Hans Asperger ist, wie sein Nachname bereits deutlich macht, der «Entdecker» des sogenannten «Asperger-Syndroms» (1968), auf welche diese Arbeit jedoch nicht weiter eingehen wird. Es gehört zwar zum sogenannten «Autismus-Spektrum», jedoch unterscheiden sich die von ihm beschriebenen besonderen Ausprägungen von Autismus bei Menschen mit dem «Asperger-Syndrom» in einigen Punkten ganz klar von denen des «Frühkindlichen Autismus», die in dieser Arbeit im Fokus stehen werden. Wann immer also von «Autismus» oder von «Autismus-Spektrum» die Rede sein wird, ist vor allem der «Frühkindliche Autismus» damit gemeint.

Es ist aber wichtig zu erwähnen, dass Hans Asperger, laut Theunissen (2021), den folgenden Besonderheiten in den Bereichen Wahrnehmung, motorische Auffälligkeiten, Sprache, «autistischer Intelligenz», Lernen, soziale Situationen, emotionales Verhalten und Einfühlungsvermögen, Beständigkeit, Routinen und Ordnung, Sonderinteressen und in den exekutiven Funktionen grossen Wert zu misste, wenn es um die Beschreibung von Kindern mit, wie Asperger es nannte, «autistischer Psychopathie» ging (vgl. Theunissen, 2021, S. 23f.).

2.1.3. Leo Kanner (1896-1981)

Leo Kanner war ein österreichischer Kind- und Jugendpsychiater, dessen Name bis heute im Zusammenhang mit dem Begriff «frühkindlicher Autismus» steht (synonym wird auch von dem sogenannten «Kanner-Autismus» gesprochen oder vom «Kanner-Syndrom»).

Die Begriffe «frühkindlicher Autismus» und «Autistische Störung» erwähnte er erstmals in einem Grundlagenaufsatz über Autismus (1943), an die später in den internationalen Klassifikationssystemen ICD und DSM angeknüpft wurde (vgl. Theunissen, 2021, S. 33).

Auf Leo Kanner geht auch eine gewisse Unterscheidung zwischen dem sogenannten «hochfunktionalen Autismus» und dem «niedrigfunktionalen Autismus» zurück, welche manchmal auch als Unterscheidung zwischen dem «Asperger-Autismus» und dem «frühkindlichen Autismus» gelten (vgl., ebd.). Kanner bezieht den Begriff eher auf betroffene Menschen, bei denen zu dem «frühkindlichen Autismus» kaum eine erkennbare kognitive Beeinträchtigung zu beobachten war, und bei denen es, unter anderem, zu einem Spracherwerb vor dem 5. Lebensjahr gekommen war (vgl. Theunissen, 2021, S. 33f.). Diese Menschen hatten meist bis ins frühe Erwachsenenalter bei den Eltern gelebt und dies schien ihre positive Entwicklung (beobachtbarer Rückgang von typischen autistischen

Merkmale und das Nutzen von Spezialinteressen und Begabungen in Freizeit und Beruf) merklich unterstützt zu haben (vgl. ebd., S. 34). Bei den von Autismus betroffenen Menschen, die vor allem in Institutionen aufwuchsen, waren vermehrt «psychische Belastungen, Hospitalisierungssymptome und Abbauerscheinungen zu vermerken» (vgl. ebd.).

So kam Kanner in Längsschnittstudien zu dem Schluss, «dass die späteren Entwicklungen der autistischen Kinder ‘viel mit der Vielfalt von reifungs- und umgebungsspezifischen Aspekten sowie mit der Reaktion der Betroffenen auf einwachsendes Bewusstsein über ihre Besonderheiten zu tun hatten’» (Kanner 1972, zitiert nach Theunissen, 2021, S. 34).

Kanner selbst ordnete nach Theunissen (2021) dem Syndrom «Frühkindlicher Autismus» vier zentrale Charakteristika unter, die Theunissen aufgrund von Kanners Literatur um drei weitere Charakteristika erweitert, die dieser zwar nicht hervorhebt, die sich aber nach Theunissen dennoch «gegenseitig bedingen und beeinflussen» (Theunissen, 2021, S. 35f.).

- 1. Extreme autistische Einsamkeit und Selbstisolation:** Dazu gehören das Leben «in ihrer Eigenen Welt», Vermeidung sozialer Annäherung, Interaktion und Blickkontakt und «selbstbezogenes Handeln» und dies alles, obwohl ihnen nach Kanner «‘die Gegenwart anderer Menschen’ durchaus bewusst gewesen sei.» (ebd.)
- 2. Stark ausgeprägtes Verlangen nach Aufrechterhaltung der Umwelt:** Dazu gehören «Ängste vor möglichen Veränderungen», «Bestreben nach einer Gleichhaltung von Lebens- und Umweltbedingungen» (ebd., S. 36).
- 3. Stereotype, repetitive Verhaltensweisen und motorische Besonderheiten:** Unter diese fallen «atypische, stereotypische und repetitive Bewegungsmuster», «monotone Wiederholungen von Geräuschen, Bewegungsmustern oder Handlungen», um «die zuvor angesprochenen Ängste vor Veränderungen oder Unvollständigkeiten auszudrücken oder zu kompensieren.» (ebd., S. 37).
- 4. Echolalie und sprachliche Besonderheiten:** Obwohl die von Kanner beobachteten Kinder meist ein «Sprachvermögen» zeigten, drückte sich dieses in «der Aufzählung und (mechanisch wirkenden) Reproduktion von Zahlen, Namen, Reimen, Gebeten oder (fremdsprachlichen) Liedern» (ebd.) aus. Des Weiteren erwähnt Kanner «die wörtliche Wiederholung (Echolalie) von Wörtern, Phrasen oder Sätzen» (ebd., S. 37f.).
- 5. Wahrnehmungsbesonderheiten:** Hierzu zählen die «aussergewöhnliche Wahrnehmung von Details oder Dingen in ihren Einzelementen», die Fähigkeit, «Muster zu legen oder mit Formenbrettern zu arbeiten» (ebd., S. 38f.) oder die starke Empfindsamkeit und Reaktion auf starke sensorische wie auch auditive Reize (vgl. ebd., S. 39.).
- 6. Unübliches Lernverhalten, besondere Stärken und Interessen:** Bei der Beschreibung dieser Besonderheiten stützt sich Theunissen auf Entwicklungsberichte von Leo Kanner, die beschreiben, wie die von ihm beobachteten Kinder «ungewöhnliche Interessen» zeigen, die sinnvollerweise beim Lernen zu unterstützen seien, denn durch sie träten Lernprozesse plötzlich auf, von denen diese Kinder auch als Erwachsene noch profitieren könnten (vgl. ebd.).
- 7. Irritierendes Verhalten:** In diesem Zusammenhang beschreibt Theunissen auf Basis von Kanners Schriften verschiedene «irritierende Verhaltensweisen», wie bspw. das Küssen von Schuhen, welche im Zusammenhang stehen könnten mit ritualisiertem und repetitivem Verhalten, dem Ordnungssinn, speziellen Vorlieben und Interessen, aber auch mit «Begleitstörungen» (Ängste oder Zwangsstörungen), «sensorische Bedürfnisse oder Wahrnehmungsbesonderheiten» (vgl. ebd., S. 40.).

Sowohl G.E. Ssucharewa, Hans Asperger wie auch Leo Kanner sprechen über viele Aspekte und Charakteristika, die mit unserem heutigen Wissen über Autismus klar übereinstimmen, nicht zuletzt,

weil diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler uns mit ihren Forschungen und Arbeiten den Weg geebnet haben.

Im Folgenden werden die Besonderheiten der autistischen Wahrnehmung in Bezug auf ihr Denken, ihre soziale Interaktion sowie in Bezug auf die Sprache und Kommunikation aufgrund der aktuellen Wissens- und Forschungslage genauer angeschaut.

2.2. «Autismus»: Verortung, Definition und Neubewertung durch Betroffene

Im Verlauf des vorherigen Kapitels wurden bereits einige Begriffe für «Autismus» unterschieden, wie der «Frühkindliche Autismus» oder das «Asperger-Syndrom». Zudem sind in der Fachwelt wie auch im alltäglichen Sprachgebrauch zu dem Thema die folgenden Begriffe wie «Atypischer Autismus», «Autismus Spektrum», «Asperger-Syndrom», «Asperger-Autismus» oder «Autistische Züge» allgegenwärtig. (vgl. Schirmer, 2016, S. 11).

Um auf der begrifflichen Ebene der medizinischen Diagnostik etwas Klarheit zu schaffen, wird hier ein Blick auf das DSM-5 geworfen, das sogenannte «Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen», in welchem der aktuelle Fachterminus «Autismus-Spektrum-Störung» lautet. (vgl. ebd.) «Es handelt sich beim DSM-5 um das aktuellste Klassifikationssystem der «American Psychiatric Association» (zu Deutsch: Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft APA), in welchen Störungen mit ihren Namen und Symptomen aufgelistet werden» (ebd.). Somit werden die verschiedenen vorher genannten Begriffe von Autismus mit dem einen Terminus «Autismus-Spektrum-Störung» ersetzt, wobei der Begriff «Spektrum» auf die Autismus Forscherin Lorna Wing zurückgeht, die sich ausführlich mit den Arbeiten von Hans Asperger auseinandergesetzt hat und diese für die Weiterentwicklung und Theoriebildung genutzt hat (vgl. Theunissen, 2021, S. 42).

Im DSM-IV, dem Vorgänger des DSM-5, sowie im ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation WHO, der «International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems» oder, übersetzt auf Deutsch, der «Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme», werden die gängigen Begriffe wie «frühkindlicher Autismus», «Asperger-Syndrom» und «Atypischer Autismus» dem Oberbegriff «Tiefgreifende Entwicklungsstörungen» zugeordnet (vgl. Eckert, 2022, S. 19).

Im ICD-11, welches eine Revision des ICD-10 und seit dem Februar 2022 gültig ist, findet man die Autismus-Spektrum-Störung unter dem Kapitel 06, in dem «psychische Verhaltens- oder neurologische Entwicklungsstörungen» aufgelistet sind unter dem Code 6A02 (ICD-11 der WHO, 2022, <https://icd.who.int>).

Nach Andreas Eckert (2022, S. 20) lassen sich folgende Übereinstimmungen in beiden revidierten Klassifikationssystemen zusammenfassen:

- Einordnung als neurologische Entwicklungsstörung
- Beschreibung der Kernsymptome: Erstens Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion und zweitens eingeschränkte, sich wiederholende Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten, die sich in vielfältiger Erscheinungsform und unterschiedlicher Intensität zeigen können
- Benennung von Einschränkungen der Funktionsfähigkeit der einzelnen Personen im Alltag
- Auftreten erster Symptome in der frühen Kindheit

- Autismus-Spektrum als Abwendung von einem kategorialen Verständnis hin zu einer dimensionalen Sichtweise

Klare Unterschiede zwischen beiden Klassifikationssystemen werden bei Eckert (ebd., S. 20f.) folgendermassen beschrieben:

Im DSM-5: Es gibt drei Ausprägungsgrade in Bezug auf Unterstützungsbedarf, die mit fünf Zusatzcodierungen benannt sind. Unterteilt sind die Ausprägungsgrade in **Schweregrad 1** (Unterstützungsbedarf erforderlich), **Schweregrad 2** (Umfangreicher Unterstützungsbedarf erforderlich) und **Schweregrad 3** (Sehr umfangreicher Unterstützungsbedarf erforderlich (vgl. APA, 2015, S.67 und Tabelle 1 im Anhang).

Im Klassifikationssystem ICD-11 werden unter dem bereits beschriebenen Code 6A02, der «Autismus-Spektrum-Störung», sechs weitere Subtypen «nach den Kriterien der intellektuellen Entwicklung sowie der Entwicklung funktionaler Sprache voneinander abgegrenzt, wobei jeweils unterschieden wird, ob es eine Störung der intellektuellen Entwicklung gibt oder nicht und ob die funktionelle Sprache nicht, leicht oder stark beeinträchtigt ist (vgl. Eckert, 2022, S. 22 und Tabelle 2 im Anhang).

Diese Begriffsdefinitionen dienen vor allem zur Klarheit im Bereich der weltweit anerkannten medizinischen Diagnostik und zur Klassifizierung psychischer Störungen.

Immer mehr wird mittlerweile die Sicht von Menschen mit in die Begriffsdefinition einbezogen, die selbst von Autismus betroffen sind (vgl. Kenny et al., 2016). Von ihnen wird der Begriff in seiner bisherigen, sehr negativ gefärbten Formulierung als «Störung» scharf kritisiert (vgl. Theunissen, 2021; Eckert, 2022). Auch der Begriff «Mensch mit Autismus» wird eher abgelehnt, da er eine «Mensch-zuerst-Formulierung» beinhaltet und «damit beinhaltet, dass Autismus unmittelbar zum persönlichen Sein zählt. Folglich seien die Bezeichnungen «autistischer Mensch», «Autist» oder «Autistin» ebenso korrekt wie der Ausdruck «Mensch im Autismus-Spektrum». (vgl. Theunissen, 2021, S. 45.)

Die Verwendung von Begriffen wie «Autismus» oder «Autismus-Spektrum-Störung» ist, wie beschrieben, immer in Abhängigkeit vom entsprechenden Kontext zu sehen, ob dieser nun in Bezug auf eine medizinische Diagnostik weltumspannend verwendet wird oder bspw. in einem pädagogischen bzw. familiären Alltagsgespräch.

Wichtig ist jedoch vor allem nicht zu vergessen, dass über Menschen gesprochen wird, die von einer entsprechenden Diagnose betroffen sind und dass diese Personen in ihrer Menschenwürde durch eine entsprechende Bezeichnung nicht eingeschränkt bzw. verletzt oder erniedrigt werden.

2.3. Wie entsteht Autismus?

Die Frage «Wie entsteht Autismus?» wird bis zum heutigen Tag in vielen Studien weltweit untersucht, da sie bislang noch nicht abschliessend beantwortet werden konnte (Girsberger, 2020; Theunissen, 2021; Eckert, 2022).

Andreas Eckert (2022), Professor für Kommunikation und Partizipation bei Autismus-Spektrum-Störungen an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, berichtet von einer wissenschaftlichen Metaanalyse, die 2016 die wichtigsten Forschungsergebnisse «in der interdisziplinären S3-Leitlinie der medizinischen Fachgesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie mit dem Titel «Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter» zusammenfasst (AWMF, 2016).

Sowohl breite wissenschaftliche Recherchen als auch Selbstbetroffene und Fachpersonen aus dem Bereich Autismus wurden bei den Untersuchungen hinzugezogen (vgl. Eckert, 2022, S. 25).

Wenn man sich fragt, warum die Diagnose «Autismus» immer öfter gestellt wird, so hat dies nach Eckert (2022) vor allem damit zu tun, dass der Zugang zu Diagnostikangeboten erweitert wurde und diese sowohl öfter als auch genauer durchgeführt werden können (vgl. ebd., S. 25). In diesem Zusammenhang wird rein statistisch «in der deutschen Fachdiskussion von einer Auftretenshäufigkeit von 0,9 bis 1,1 Prozent für das gesamte Autismus-Spektrum ausgegangen», fasst Eckert die Ergebnisse des AWMF zusammen (vgl. ebd., S. 26). So kann davon ausgegangen werden, dass, basierend auf der sogenannten «1%-Formel», ein Kind von hundert Kindern von Autismus betroffen ist (vgl. ebd.).

Weiter fasst Eckert drei Aussagen zur Verursachung von Autismus nach den S3-Leitlinien der Diagnostik von AWMF so zusammen, dass:

1. ...eine «biologische Verursachung» sicher als grundlegend angesehen werden kann.
2. ...weitere «biologische Risikofaktoren» die Forschung intensiv beschäftigen, wie vor allem «genetische Risikofaktoren» (die Vererbbarkeit liegt bei 40-80 Prozent), «demographische Risikofaktoren» (u. a. das Alter der Eltern) und «schwangerschaftsbezogene Risikofaktoren» (u. a. Rötelinfectionen, Medikation, Umweltbelastung).
3. ... «biologische Risikofaktoren» die Entwicklung des Nervensystems und der Hirnstrukturen so beeinflussen, dass besondere neuropsychologische Prozesse die Wahrnehmung, Denkprozesse und Verhaltensweisen von Menschen mit Autismus erklären können. (vgl. ebd., S. 27).

Abschliessend lässt sich auf die Frage, was Autismus genau auslöst, nur so viel sagen: Es sind viele Faktoren involviert, die jedoch bei jedem Menschen, der von Autismus betroffen ist, individuell verschieden sein können und im Einzelfall bislang, mit den zur heutigen Zeit zur Verfügung stehenden Mitteln, nicht klar bestimmt werden können. Die Risikofaktoren liegen dabei sowohl in der genetischen Vererbung als auch in Faktoren, die von der Umwelt an den Menschen herangetragen werden.

Das diese verschiedenen Risikofaktoren die Entwicklung der von Autismus betroffenen Menschen sowohl auf der Ebene des Nervensystems als auch auf der Ebene der Hirnstrukturen so stark beeinflusst, dass es zu Besonderheiten in der Wahrnehmung, im Verhalten, im Denken und somit auch in der Kommunikation kommt, ist unbestritten und in jedem einzelnen Fall beobachtbar. Genau diese Besonderheiten sollen nun im Verlauf der kommenden Kapitel genauer beschrieben werden.

2.4. Besonderheiten der Wahrnehmung bei Menschen mit Autismus

Im Zusammenhang mit Autismus ist der Begriff der «Wahrnehmung» einer der am meisten assoziierten Begriffe. Aber was ist Wahrnehmung genau und warum ist sie ein solch entscheidender Indikator für das Verständnis von Autismus und den damit weiter assoziierten Themen wie «Verhaltensbesonderheiten», «Besonderheiten in der sozialen Interaktion», «Spezialinteressen» usw.?

In dem eindrücklichen Buch «Autismus-(m)eine andere Wahrnehmung» (2014) von Gee Vero, welche selbst vom Asperger-Syndrom betroffen ist und über sich und ihren Sohn, der die Diagnose Autismus im Alter von drei Jahren bekam, schreibt, wird das Thema «Autismus und Wahrnehmung» sehr bewegend aus persönlicher Sicht wie auch im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen beschrieben.

Georg Theunissen fasst es in dem Buch «Pädagogik und Autismus» folgendermassen zusammen:

‘Wahrnehmung entsteht, wenn Reize aus der Umgebung oder aus unserem Innern auf uns wirken. Sie ist weder sichtbar noch greifbar, denn es gibt sie nur in unseren Köpfen Jeder Mensch hat seine eigene Wahrnehmung, sein persönliches Abbild der Wirklichkeit’; und diese Wahrnehmung dient dazu, uns und unsere Aussenwelt zu erleben. (Gee Vero, 2014, zitiert nach Theunissen, 2019, S. 39)

Gee Vero (2014) fasst in wenigen Sätzen aus eigener Erfahrung all das zusammen, wofür die Wissenschaft oft etwas mehr Sätze braucht, denn Wahrnehmung ist tatsächlich ein kognitiver Prozess im Gehirn, in dem die Sinnesreize über Wahrnehmungsorgane wie die Haut, die Nase, den Mund, die Augen oder den Ohren als Informationen ins Gehirn gelangen und dort in den entsprechenden Gehirnregionen so verarbeitet werden, dass wir Menschen uns anhand dieser Informationen in Bezug auf die Reize in der Welt orientieren können. Oder mit Vermeulen (2016) gesagt: «Wahrnehmung ist ein Prozess, bei dem wir Eindrücke aus der Umgebung aufnehmen und in unserem Gehirn verarbeiten.» (Vermeulen, 2016, S. 45.) Denn «während wir wahrnehmen, setzen wir viele Puzzleteile zu einem Ganzen zusammen» (ebd., S. 46).

Dafür jedoch brauchen wir ein Gehirn, das in der Lage dazu ist, die Informationen der Wahrnehmung zu dem besagten Puzzleteil zusammenzufügen. Und dies ist, wie im vorherigen Kapitel über den Begriff «Autismus» bereits beschrieben, bei den meisten autistisch wahrnehmenden Menschen verschieden: «Aufgrund bestimmter Veränderungen in den Erbanlagen kommt es während der Gehirnentwicklung bereits im Mutterleib zu Schäden der Feinstruktur des Gehirns und folglich der Gehirnfunktion», so Anne Häussler (2005) über die kognitiven Besonderheiten bei Menschen mit Autismus. Dies allein, sagt sie, reiche jedoch nicht aus, um Autismus zu erklären: «Vielmehr müssen noch auslösende Faktoren hinzukommen, wie zum Beispiel Ereignisse, welche zu bestimmten Zeitpunkten in der Entwicklung das Gehirn in einer Weise beanspruchen, auf die es dann nicht vorbereitet ist» (Häussler, 2005, S. 33). Autistisches Verhalten tauche erst dann auf, wenn das «geschädigte Gehirn» nicht mehr auf diese Anforderungen reagieren kann (vgl. ebd.). Mit Anforderungen meint Häussler die Intensität und Menge der Wahrnehmungsreize, die das Gehirn verarbeiten muss.

2.4.1. Intense World Theory

Andreas Eckert erwähnt in diesem Zusammenhang die *Intense World Theory*, die auf einem Modell von Henry Markram (2010) basiert. Dort wird, ähnlich wie von Anne Häussler erwähnt, von einer «ständigen Überreizung des Gehirns von Menschen mit Autismus» (Eckert, 2022, S. 30) gesprochen, welche «eine intensive Sinneswahrnehmung zur Folge haben» (ebd.). Dieses kann auf der einen Seite die Wahrnehmungsverarbeitung so sehr beanspruchen, dass damit viele autismusspezifische Besonderheiten im Denken, im Verhalten und in den Emotionen nachvollziehbar werden (vgl. ebd.). Auf der anderen Seite ist es wichtig, im Zusammenhang mit der *Intense World Theory* zu erwähnen, dass sie laut Eckert vor allem von Selbstbetroffenen und Interessensverbänden angenommen und nachvollzogen wird, auf wissenschaftlicher Ebene jedoch kritisch angeschaut wurde, da noch immer die entsprechenden wissenschaftlichen Belege zu den neuronalen Prozessen fehlen (vgl. ebd., S. 31).

2.4.2. Hyper- und Hyposensitivitäten

Einvernehmen besteht jedoch sowohl in der Wissenschaft als auch bei Betroffenen darin, dass es eine Über- und eine Unterempfindlichkeit (Hyper- und Hyposensitivitäten) von sensorischen Reizen der Umwelt wie auch des eigenen Körpers gibt, die auch im DSM-5 als diagnostisches Kriterium berücksichtigt ist. Diese starken Schwankungen in der Wahrnehmung von Reizen können wiederum bei jeder Person, die davon betroffen ist, und dazu zählen nicht nur Menschen mit Autismus (vgl. Häussler, 2005, S. 34), unterschiedlich ausfallen. «So ist es möglich, dass jemand einerseits auf bestimmte Geräusche überreagiert und andererseits auf Schmerz keine Reaktion zeigt» (ebd.).

Im Folgenden werden die von Anne Häussler beschriebenen Wahrnehmungsauffälligkeiten zusammengefasst (vgl. ebd., S. 34f.):

1. **Auffälligkeiten beim Hören:** Geräusche und Töne können als unangenehm laut oder schmerzhaft wahrgenommen werden. Die Fülle der akustischen Reize kann höher sein als bei anderen Personen. Körpereigene Geräusche, wie das Rauschen des Blutes oder der Herzschlag, können intensiver wahrgenommen werden, was zu einem Abschalten der Wahrnehmung führen kann, wenngleich das Gehör intakt ist. Das Richtungshören kann beeinträchtigt sein, sodass nicht verstanden wird, von wo und aus welcher Richtung die akustischen Reize stammen. Das Filtern von akustischer Wahrnehmung kann erschwert sein, sodass der Fokus auf eine bestimmte akustische Quelle durch Nebengeräusche verloren geht. Und auch die allgemeine Verarbeitung von akustischen Reizen, wie bspw. Wörtern, kann verlangsamt stattfinden.
2. **Auffälligkeiten beim Sehen:** Visuelle Reize können sowohl als sehr angenehm (bspw. drehende Gegenstände, glitzernde Lichter, schnelle sich wiederholende Bewegungen) wie auch als sehr unangenehm (wie z. B. grelles Licht oder helle Farben) wahrgenommen werden. Vermeidung von direktem Blickkontakt oder langem Fokus auf eine Sache bei möglicher Überreizung. Mögliche Schwierigkeiten bei der räumlichen Wahrnehmung und dafür aber gutes Erkennen von Details wie bspw. in Mustern. Das Erkennen von Bewegungen oder Entfernungen kann erschwert sein und dadurch kann es sein, dass auch Gefahren nicht erkannt werden, da die visuellen Reize zu wenig Informationswert haben.
3. **Auffälligkeiten beim Riechen, Schmecken und Tasten:** Nahsinne können aufgrund einer Unterempfindlichkeit vermehrt gesucht werden, indem vermehrt an Gegenständen oder Körperteilen geleckert, beschnuppert oder betastet wird. Oberflächen können aufgrund ihrer Beschaffenheit sowohl eine grosse Anziehungskraft als auch grosse Abneigung und Vermeidung hervorrufen. Andererseits können sowohl Berührungen von Menschen oder Textilien als sehr unangenehm oder sogar schmerzhaft empfunden werden, dasselbe gilt bspw. für Temperaturen, da Empfindsamkeit und Schmerzgrenze entweder zu hoch oder zu niedrig sein können, was wiederum ein grosses Gefahrenpotential in sich birgt, wenn die Wahrnehmung oder die Schmerzen nicht vor Extremtemperaturen oder Gefahren warnen.
4. **Auffälligkeiten des Gleichgewichtssinns:** Der Gleichgewichtssinn im Innenohr, welches Teil des vestibulären Systems ist, kann bspw. durch Schaukeln angeregt werden und somit sehr beruhigend wirken, sodass das Schaukeln des eigenen Körpers bei Überforderung als Regulation eingesetzt wird. Gleichsam kann das Schaukeln des Körpers auch auf einen Mangel an Reizen für den Gleichgewichtssinn hinweisen.

Im Zuge dieser Zusammenfassung lässt sich nachvollziehen, dass Sinnesreize so gut wie möglich vermieden werden, wenn man von einer Überempfindlichkeit in dem bestimmten Gebiet betroffen ist. Wiederum führt eine Unterempfindlichkeit dazu, dass man sich zu den entsprechenden Sinnesreizen hingezogen fühlt und sie ungerne abstellt, da sie das Wohlempfinden unterstützen.

Verhaltensweisen jedoch, die sich darum bemühen, mögliche Über- oder Unterempfindlichkeiten auszubalancieren, können beim Umfeld zu Unverständnis führen, wenn Personen in diesem Umfeld diese Verhaltensweisen falsch interpretieren und fälschlicherweise sanktionieren, wenn sie nicht in gleicher oder ähnlicher Form von entsprechender Sensitivität betroffen sind.

2.5. Besonderheiten des Denkens

Die kognitive Informationsverarbeitung ist ein grosser und umfangreicher Prozess, der, wie wir eben im Kapitel über die Wahrnehmung erfahren haben, sehr stark davon abhängt, ob und wie unser Gehirn in der Lage ist, diese Informationen zu verarbeiten.

Anne Häussler fasst in ihrem Buch über den TEACCH-Ansatz (2005) «Untersuchungen zur kognitiven Informationsverarbeitung» unter folgenden Begriffen zusammen: a) Aufmerksamkeitsverhalten, b) Integration und Analyse von Informationen, c) Gedächtnisleistungen und d) Problemlösungsverhalten (vgl. ebd., S. 36). Sie betont jedoch, dass all diese Prozesse ineinander übergehen und stark miteinander verbunden sind (vgl. ebd.).

Die Frage, die sich im Rahmen dieser Arbeit in Bezug auf das Denken von Menschen mit der Diagnose «Frühkindlicher Autismus» stellt, ist folgende: Welche spezifischen Besonderheiten im Denken eines Menschen mit Autismus sind zu beachten, wenn es darum geht, Informationen und Wissen zu vermitteln? Daher ist es wichtig, genau diese spezifischen Besonderheiten genauer zu betrachten.

Thomas Girsberger, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und spezialisiert auf Beratung und Therapie bei Autismus, fasst die «Besonderheiten des autistischen Denkens» in seinem Buch «Die vielen Farben des Autismus» (2019, S. 32) folgendermassen zusammen:

- Konzentrierung auf eines oder auf ganz wenige Interessensgebiete
- mangelnde Flexibilität durch Verhaftetsein auf einen einmal eingeschlagenen Lösungsweg oder auf eine ganz bestimmte Erwartung
- starke Bevorzugung des logisch-rationalen Denkens gegenüber dem ganzheitlich-intuitiven Denken
- starke Einengung auf die eigene egozentristische Sichtweise und Vernachlässigung der Sichtweisen der anderen.

Nach Girsberger (2019) haben genau diese Besonderheiten wiederum starke Auswirkungen auf die neuropsychologischen Aspekte der zentralen Kohärenz, der exekutiven Funktionen und der «Theory of mind» (bzw. Empathie).

Diese Begriffe bzw. Konzepte aus der Neuropsychologie werden im Folgenden kurz zusammengefasst, da sie einen wichtigen Beitrag leisten zum Verständnis der Denkweisen von Menschen mit der Diagnose «Frühkindlicher Autismus» und daher auch für den folgenden Verlauf der Arbeit eine grosse Bedeutung haben. Zur Erläuterung dieser Begriffe beziehe ich mich in erster Linie auf die Ausführungen von Andreas Eckert (2022) aus seinem Buch «Autismus in Kindheit und Jugend», da dieses den aktuellen Forschungsstand zu diesen Konzepten zusammenfasst.

2.5.1. Das Konzept der zentralen Kohärenz

Die Einengung von Sichtweisen auf bestimmte Details wurde bereits in der Auflistung von Girsberger zu den «Besonderheiten im Denken» erwähnt. Eckert (2022) betont die «Präferenz der Wahrnehmung isolierter Details» (ebd., S. 30) bei Menschen mit Autismus, was ein klarer Hinweis auf die schwache zentrale Kohärenz ist (vgl. ebd., S. 30) und im Folgenden ausgeführt wird.

Uta Frith (1989) hat das Konzept der «Zentralen Kohärenz» im Zusammenhang mit ihrer Autismusforschung entwickelt, dessen Fokus auf die «primär einheitliche Wahrnehmung von Menschen mit Autismus, insbesondere bezogen auf visuelle Reize» (Eckert, 2022, S 30.) zielt.

Während die Tendenz bei den meisten Menschen dahin geht, Informationen in ihrem Kontext zu verstehen bzw. «Sinnzusammenhänge» zu knüpfen, damit die entsprechenden Informationen zu

einem Verständnis führen, bevorzugen Menschen mit Autismus in ihrer Wahrnehmung das isolierte Detail (vgl. ebd.). Eckert (2022) führt weitere Studien an, die darauf deuten, dass «die Kompetenz zur globalen, kontextbezogenen Wahrnehmung grundsätzlich vorhanden zu sein scheint», jedoch «häufig wird diese ... erst nach Aufforderung aktiviert» (ebd., S. 30).

Der Fokus auf Details ist demnach nicht von sich aus ein Hemmnis beim Lernen neuer Informationen, da er eine besondere Genauigkeit beschreibt, jedoch kann es zu Schwierigkeiten führen, wenn im Anschluss daran die Verknüpfung mit grösseren Zusammenhängen ausser Acht gelassen wird. Bei der positiven Betrachtung dieser speziellen Genauigkeit, die der Fokus auf Details bedeutet, sind sich Eckert (2022) und Theunissen (2021) einig, wenn sie von den Stärken der autistischen Wahrnehmung in Bezug auf die zentrale Kohärenz sprechen.

2.5.2. Das Konzept der Exekutiven Funktionen

Wenn wir von exekutiven Funktionen sprechen, sind wir weiterhin im Bereich der Neuropsychologie und dort im Besonderen bei den mentalen bzw. kognitiven Funktionen und Prozessen. Nach Eckert (2022) handelt es sich hierbei, zusammengefasst, um das Arbeitsgedächtnis, die Reaktionshemmung, auch Inhibition genannt, und die kognitive Flexibilität (vgl. ebd., S. 29). Konkreter spielen vor allem die Planung, das Initiieren und Koordinieren von Handlungsabläufen, das flexible Anpassen von Zielsetzungen, die bewusste Aufmerksamkeit sowie Impulskontrolle und Emotionsregulierung eine wichtige Rolle dabei (vgl. ebd.).

Wie bereits beim Thema der zentralen Kohärenz festgestellt, scheint es vielen von Autismus betroffenen Kindern und Jugendlichen schwerzufallen, Flexibilität im Denken an den Tag zu legen, vor allem bei der Lösung von Problemen. Dies kann sich u. a. auch in der Reaktionshemmung widerspiegeln, welche schwerfällt, wenn das Denken unflexibel wird (vgl. ebd.).

Girsberger (2020, S. 169) fasst mögliche Folgen bei Problemen in den exekutiven Funktionen wie folgt zusammen:

- Eingeschränkte Handlungsplanung; Mühe, komplexe Handlungen in Teilschritte gliedern zu können, Mühe, Prioritäten zu setzen
- Mögliche Störungen im Bereich der Inhibition und Impulskontrolle
- Geringe geistige Flexibilität
- Schwierigkeiten in der Generierung von neuen Ideen und Verhaltensformen.

Wenn wir uns im weiteren Verlauf der Arbeit mit den Besonderheiten der sozialen Interaktion beschäftigen, scheinen die Folgen durch Probleme bei den exekutiven Funktionen wie u. a. der Impulskontrolle (bspw. bei Enttäuschungen), der eingeschränkten Handlungsplanung (bspw. bei der Initiierung von sozialer Kontaktaufnahme) oder bei neuen Verhaltensformen (bspw., wenn manche Menschen anders aufeinander reagieren als andere) eine noch grössere Rolle zu spielen.

2.5.3. Das Konzept der «Theory of mind»

Das Thema dieser Arbeit beschäftigt sich in erster Linie mit den Besonderheiten, die bei den Themen «Autismus» und «Pubertät» zu beachten sind. Da ein grosser Bereich davon die genauere Betrachtung der emotionalen Entwicklung ist, ist es in diesem Zusammenhang wichtig, das Konzept der «Theory of mind» etwas beleuchtet zu haben.

Das Konzept der «Theory of mind» stammt aus der Entwicklungspsychologie und wurde von Simon Baron-Cohen (1985) mit Kindern mit Autismus wissenschaftlich erforscht (vgl. Eckert, 2022, S. 28). Man versteht unter diesem Begriff die Fähigkeit, «Wissen über mentale Prozesse anderer Personen zu entwickeln» (ebd.). Damit ist gemeint, dass wir in unserem Gegenüber die «Gedanken, Gefühle, Absichten oder Erwartungen erkennen» (ebd.). Erst durch dieses Verständnis und das Mitempfinden

mit dem anderen Menschen erschliessen sich uns seine Beweggründe sowohl emotional als auch auf der Ebene der Ursache von Handlungen und Verhaltensweisen.

Eckert (2022) führt in diesem Zusammenhang den Begriff des «bewussten Perspektivwechsels» (ebd., S. 29) an, wofür wir Menschen einen bewussten inneren Schritt weg von unserer eigenen dominanten Perspektive auf Dinge hin zum bewussten Verständnis der Perspektive unseres Gegenübers machen müssen. Wenn dies aufgrund fehlender «Theory of mind» nicht stattfinden kann, könnte dies einen grossen Einfluss auf das soziale Verständnis im Allgemeinen haben (vgl. ebd.).

Dieses sich Hineinversetzen in die Gefühle und Perspektiven des Gegenübers ist wie erwähnt eine wichtige Voraussetzung zum Verständnis der Motive und Verhaltensweisen des anderen. Fehlt diese Kompetenz, so sind damit die im folgenden Kapitel beschriebenen Besonderheiten in der sozialen Interaktion zum Teil erklärbar und nachvollziehbar.

2.6. Besonderheiten der sozialen Interaktion

Nach den bereits beschriebenen Besonderheiten in der Wahrnehmung und den im vorangegangenen Kapitel erwähnten Besonderheiten im Denken geht es in diesem Kapitel um ein weiteres wichtiges Thema des Autismus, welches stark mit den beiden bereits erwähnten Besonderheiten zusammenhängt.

Denn sowohl die Wahrnehmung der Sinnesreize der äusseren Welt und der in ihr lebenden Personen als auch die Verarbeitung der damit verbundenen Informationen, die durch die soziale Umwelt und die Interaktion mit ihr auf einen Menschen im Autismus-Spektrum einwirken, verlangt von ihm ein Höchstmass an Konzentration, Flexibilität, aber auch Wissen über diese Welt. Dabei handelt es sich um eine unendliche Vielzahl an visuellen, auditiven und taktilen Reizen, bspw. während eines Gesprächs, welche alle gleichzeitig verarbeitet werden müssen.

Somit ist es nicht verwunderlich, dass bereits Leo Kanner (1943) wie auch Hans Asperger (1944) bei den von ihnen beobachteten Kindern viele aufgefallen sind, die eine «extreme autistische Einsamkeit», Selbstisolation und kein Interesse an anderen Menschen zeigten (vgl. Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 57).

Theunissen und Sagrauske (2019) beschreiben genau diesen Umstand der Reizüberflutung für einen Menschen mit Autismus mit dem Aspekt der Wahrnehmung. In ihrem Buch «Pädagogik bei Autismus» lassen sie Dietmar Zöllner zu Wort kommen, der selbst von Autismus betroffen ist.

Zöllner erklärt darin, welche Schwierigkeiten er hat, anderen Menschen längere Zeit ins Gesicht zu schauen, da es ihm Mühe bereitet, all jene in diesem Gesicht ausgedrückten Informationen auf einmal zu verarbeiten (vgl. Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 57). «Da diese Form einer Stressreduktion aber häufig nicht ausreicht und das Sich-Einlassen auf das Gegenüber enorme mentale und körperliche Anstrengung bedeutet, wird der unmittelbare Kontakt zu anderen Menschen vermieden» (ebd.).

Zusätzlich zu der Verarbeitung der Informationen des Gesichts einer anderen Person in der sozialen Interaktion kommt, dass man selbst Teil dieser Interaktion ist und das Gespräch durch eigene Mitteilungen fortführen kann bzw. möchte. Die dafür benötigte Gedankenkraft aufzubringen, um eigene Themen kommunikativ zu äussern, scheint jedoch eine grosse Herausforderung zu sein, wenn die Verarbeitung der Informationen, die das Gegenüber durch Worte und Gesichtsausdrücke aussendet, bereits grosse Anstrengung verlangt (vgl. Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 57.) So geht die soziale Kommunikation «oft mit Schwierigkeiten einher, die konkrete Interaktion zu erfassen,

aufrechtzuerhalten oder zu pflegen. Dazu zählen Perspektivübernahme, das Erschliessen von anderen Gedanken, Wissen und Zustände der Interaktionspartner beziehungsweise Bezugspersonen» (ebd.).

Die Reaktion auf diese Schwierigkeiten führt nicht selten zu Überforderung und Rückzug bei den Betroffenen und kann ausserdem dazu führen, dass sie als «empathielos» wahrgenommen werden, weil sie entweder nicht auf die Gefühle des Gegenübers eingehen können oder «Mitgefühl» zeigen (vgl. Girsberger, 2020).

Die Begriffe «empathielos» und «Mitgefühl» sind in diesem Zusammenhang in Anführungszeichen geschrieben, da sie laut Girsberger (2020) oft missverständlicherweise gleichgesetzt werden. Girsberger schreibt über seine Erfahrungen, dass es bei der Verwendung des Begriffs Empathie immer wieder zu der falschen Gleichstellung der Begriffe «Einfühlungsvermögen» und «Mitgefühl» kommt (vgl. ebd., S.96). «Menschen mit Autismus haben keine Probleme mit Mitgefühl, sie erkennen sofort, wenn ein Mensch oder ein Tier (!) leidet, und entsprechend leiden sie mit. ... Empathie bzw. Einfühlungsvermögen ... ist die Fähigkeit, sich in eine andere Person zunächst einmal *gedanklich* hineinzusetzen und davon ausgehend mit der anderen Person mitzufühlen» (ebd.). Dieser *kognitive* Vorgang, also «sich gedanklich hineinzusetzen» bereitet, wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, Menschen im Autismus-Spektrum grosse Mühe, vor allem, wenn sie bereits aufgrund der Menge an Informationen vom Gegenüber unter Anspannung stehen. Die fehlende gedankliche Möglichkeit, sich in Andere hineinzusetzen, bedeutet jedoch nicht, dass sie auf der Gefühlsebene nicht mit dem anderen Menschen mitfühlen könnten (vgl. ebd., S. 96f.).

Theunissen (2021) hat eine Liste mit «Besonderheiten in der sozialen Kommunikation und Interaktion» zusammengefasst (vgl. S. 51), aus der im Folgenden nur die Punkte aufgeführt sind, die nicht schon bereits ausführlicher in diesem Kapitel erwähnt wurden.

- Egozentrisches Verhalten und mangelnde soziale Prioritätensetzung
- Desinteresse an Spielen mit anderen Kindern oder an Freundschaften in der frühen Kindheit
- Vorliebe für Dinge oder Tiere gegenüber Personen
- Tritt anderen Menschen vorurteilsfrei gegenüber und zeigt eine soziale Sensibilität
- (Genau) Beobachtung sozialer Situationen und anderer Personen
- Schwierigkeiten, mit Emotionen in sozialen Situationen umzugehen.

Durch diese Punkte wird, nach den vorher erwähnten Schwierigkeiten und Hürden, welche Menschen mit Autismus während sozialer Interaktionen haben, klar, dass der soziale Umgang in den meisten Fällen nicht «ungewollt» ist, sondern vielmehr durch seine «Überforderung» vermieden wird. Oder wie Girsberger (2019) treffend zusammenfasst, dass Menschen mit Autismus «die ungeschriebenen Gesetze im zwischenmenschlichen Bereich schlecht erkennen und insbesondere nicht intuitiv erspüren/erfassen können» (ebd., S. 181) und sich daher oft anders verhalten, als es evtl. im sozialen Miteinander erwartet wird.

Dieses «Anders-Sein», was man in diesem Zusammenhang evtl. beschreiben kann als «nicht den normalen Erwartungen entsprechend», drückt sich auch beim Thema der Kommunikation aus. Die Kommunikation ist zudem ein wichtiger Bestandteil sozialer Interaktionen und führt bereits bei Menschen, welche nicht von Autismus betroffen sind, sei es in Beziehungen, im Beruf oder in anderen alltäglichen Begegnungen, oft genug zu Missverständnissen oder Komplikationen. Die autistisch-spezifischen Besonderheiten bei der Kommunikation werden daher im kommenden Kapitel etwas genauer besprochen.

2.7. Besonderheiten in der Kommunikation

Da das Thema der Kommunikationsbesonderheiten bei Menschen mit Autismus sehr umfangreich ist und viele Teilbereiche der Schwierigkeiten und Herausforderungen stark mit den bereits beschriebenen Besonderheiten der sozialen Interaktion zusammenhängen, wird in diesem Unterkapitel vor allem auf die Bereiche eingegangen, die für den weiteren inhaltlichen Verlauf dieser Arbeit von grösserer Bedeutung sind.

Nach Wilken (2018) beinhaltet Kommunikation «alle Verhaltensweisen und Ausdrucksformen, mit denen wir mit anderen Menschen bewusst oder unbewusst in Beziehung treten» (ebd. S. 11).

Wie schon erwähnt, bedarf jede soziale Interaktion auch einer gewissen Kommunikation, ob diese nun verbal durch Sprache oder non-verbal durch Gestiken, Mimik, Zeichen oder anderen Symbolen stattfindet. Nach Lache (2016) sind die Unterschiede bei Menschen mit Autismus während der sozialen Interaktion stark von ihren Besonderheiten in der Kommunikation abhängig, «da die nonverbalen Kommunikationsmittel nicht-autistischer Mitmenschen, wie Mimik und Gestik, von vielen Autist_innen nicht oder nur sehr schwer interpretiert werden können» (ebd. S. 25).

Nach Lache gibt es Menschen mit Autismus, die sowohl vor oder mit dem eigentlichen Sprachentwicklungsalter das Sprechen lernen, als auch jene, bei denen die Sprache erst sehr spät oder überhaupt nicht einsetzt (vgl. ebd., S. 25f.) «Man geht davon aus, dass 40-50% der Menschen aus dem Autismus-Spektrum ohne Verbalsprache sind und dass sich viele nur wenig über Lautsprache – mitunter ausschliesslich über Einzellaute, Ein- oder Zweiwortsätze oder echolalische Sprache – verständigen können (vgl. Lache, 2016, S. 26). Der Begriff «Echolalie» beschreibt das «ständige, meist nicht-funktionelle erscheinende Wiederholen von Wörtern, Sätzen und Satzteilen Diese Wiederholungen treten vor allem bei direkter Ansprache auf, wobei manche Autist_innen zum Teil kaum Zugang zur eigentlichen Bedeutung des Wiederholten haben» (ebd.).

Susann Dodd (2007) spricht im Zusammenhang mit Problemen im Spracherwerb bei autistischen Menschen von einer «semantisch-pragmatischen Störung», wobei die Semantik die Fähigkeit ist, «die Bedeutung von Worten und Sätzen zu verstehen und diese Worte und Sätze sinnvoll zu verwenden. Die Pragmatik der Sprache bezieht sich auf die Fähigkeit zu wissen, was man in unterschiedlichen sozialen Kontexten sagt» (ebd., S. 71).

Einige Gründe, die zu Kommunikationsproblemen bei Menschen mit Autismus führen können, werden im Folgenden nach Dodd (2007, vgl. S. 72f.) so zusammengefasst:

- Die Motivation zur Kommunikation kann beeinträchtigt sein, da der angeborene Drang zum Kommunikationserwerb während der Interaktion mit den Eltern fehlen kann.
- Die Fähigkeit, über Gedanken anderer Menschen nachzudenken oder sich «den Bewusstseinszustand einer anderen Person vorzustellen», kann beeinträchtigt sein.
- Die Fähigkeit zur Symbolisierung, ob in der Kommunikation oder im Spiel, kann beeinträchtigt sein.

Weiterführend werden hier die wichtigsten Funktionen der Kommunikation, die vor allem für die Arbeit und Kommunikationsförderung mit Menschen mit Autismus zu berücksichtigen sind, mit den Worten von Susann Dodd (2007, S. 74) wie folgt zusammengefasst:

- *Regulierung des Verhaltens* (Kommunikation wird benutzt, um zu bitten, zu protestieren oder unmittelbare körperliche Bedürfnisse zu befriedigen).

- *Förderung sozialer Interaktion* (Kommunikation wird benutzt, um soziale Interaktionen zu initiieren, auf sie zu reagieren, sie fortzusetzen oder zu beenden).
- *Förderung gemeinsam geteilter Aufmerksamkeit* (Kommunikation wird benutzt, um die Aufmerksamkeit eines anderen auf einen Gegenstand, ein Geschehen oder ein Thema zu lenken, anderen gegenüber etwas zu kommunizieren oder ihnen Informationen zu geben).

Unter diesen Aspekten wird die Kommunikation vor allem im Hinblick auf Verbesserung sowie die Förderung von sozialen Aspekten gesehen. Das Vermitteln von kommunikativen, sowohl verbalen wie auch nonverbalen Fähigkeiten, kann aber für einen Menschen mit Autismus auch ganz andere weitreichende Lern- und Entwicklungsfelder öffnen, u. a. kann damit eine Erweiterung des Wortschatzes und dadurch dann «der Erwerb von kulturellem Wissen oder das Erkennen von Zusammenhängen vorangetrieben werden. Dies kann sich auf das menschliche Denken und Verstehen auswirken, indem beiden ein neuer Rahmen und somit ein neuer Zugang zu (Um-) Welt ermöglicht wird» (Lache, 2016, S. 51).

Ein wichtiger Teil dieser «(Um-) Welt» und des «Erkennens von Zusammenhängen» hat auch mit der eigenen Welt zu tun, bspw. der Welt der eigenen Emotionen. Der Eindruck, dass Autist*innen emotionslos sind, liegt vor allem daran, dass es ihnen an kommunikativen Mitteln fehlt, diese auszudrücken (vgl. Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 61.), denn «tatsächlich aber besitzen autistische Personen wie andere Menschen Emotionen. Jedoch fällt es ihnen oftmals schwer, ihre Gefühle einzuschätzen, zu zeigen, zu kommunizieren oder zu kontrollieren» (ebd.). Gefühle sind eine sehr persönliche Angelegenheit, die jeder Mensch für sich individuell anders wahrnimmt. Daher brauchen wir als Menschen den Austausch darüber, was uns bspw. glücklich oder traurig, wütend oder nachdenklich macht, um zu verstehen, dass wir alle zwar die gleichen Emotionen haben, diese jedoch durch ganz unterschiedliche Situationen ausgelöst werden. «Ein autistisches Kind ist möglicherweise fröhlich, wenn es auf dem Spielplatz für sich allein spielen kann, während es auf einer Geburtstagsparty bedrückt ist, wo zu viele Leute sind und zu viel Lärm herrscht» (Dodd, 2007, S. 237).

Erst wenn wir also in einen kommunikativen Austausch darüber kommen, was uns glücklich macht, bekommen wir einen Eindruck darüber, was Glückseligkeit aber auch für andere bedeutet. Wenn nun aber die Mittel nicht zur Verfügung stehen, uns kommunikativ auszudrücken, wird das Erlernen der Emotionen von uns selbst wie auch von anderen Personen nahezu unmöglich.

Daher stellt sich die Frage: Welche kommunikativen Mittel stehen Menschen mit Autismus, aber auch Bezugspersonen wie Eltern oder bspw. schulischen Fachpersonal zur Verfügung, die sich darum bemühen, miteinander in einen Austausch über die eigenen Emotionen bzw. die des Gegenübers zu kommen? Und damit kommen wir zu dem Thema der unterstützten Kommunikation, welche im Hinblick auf die kommunikative Förderung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Autismus in den vergangenen Jahren bereits grosse Fortschritte ermöglicht hat.

2.7.1. Unterstützte Kommunikation

Auch das Thema der «Unterstützten Kommunikation» könnte, für sich genommen, in Bezug auf die Förderung für Menschen mit Autismus einige Arbeiten füllen und soll daher zu diesem Zeitpunkt nur mit einem kleinen Überblick über ihre Instrumente und Möglichkeiten bedacht werden.

Unterstützte Kommunikation richtet sich an Menschen mit «komplexen Kommunikationsbedürfnissen», was im Allgemeinen einer sehr heterogenen Zielgruppe entspricht (vgl. Scholz und Stegkemper, 2022, S. 35). «Die betroffenen Personen sind (zeitweise oder dauerhaft)

auf individuell angemessene Unterstützungsangebote angewiesen, um mit anderen Menschen in Interaktion zu treten und kommunikativ teilhaben zu können» (ebd.).

Für Scholz und Stegkemper (2022) versammeln sich unter dem Begriff der «Unterstützten Kommunikation» «alle Strategien, Massnahmen und Hilfsmittel zur Kommunikationsunterstützung von Personen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen» (S. 37) Sie schliessen darin jedoch auch eine «Unterstützung für das Handeln von Bezugspersonen (sowie) Fragen zur Umfeldgestaltung» (ebd.) mit ein.

Folgende Unterstützungsmassnahmen kommen nach Scholz und Stegkemper (2022) in der «Unterstützten Kommunikation» zum Tragen (vgl. ebd., S. 38f):

- **Körpereigene Formen:** Dazu gehören die **Lautsprache**, **Mimik** (Gesichtsausdrücke und Minenspiele für emotionales Befinden und Erleben), **Gestik** (bestehend aus Körperbewegungen der Hände oder des Kopfes), **hinweisende Blicke** oder auch die **Gebärden** (sprachliche Zeichen, die auf spezifische Bedeutungen verweisen und mittels körperlicher Bewegungen ausgedrückt werden).
- **Externe Hilfsmittel:** dazu gehören das direkte Interagieren mit **Gegenständen**, **Symbolsammlungen** (grafische Vokabular- Sammlungen wie PECS oder METACOM), **elektronische Formen der Sprachausgaben** (sprechende Tasten, bild-, piktogramm- und schriftsprachbasierte Geräte) und **Sprachcomputer mit dynamischer Oberfläche** (Talker oder Tablets).

Aufgrund der Förderdiagnostik kann im sonderpädagogischen Setting herausgefunden werden, welche Hindernisse oder Schwierigkeiten bestehen, welche Faktoren davon das Individuum und welche das Umfeld betreffen, und gleichzeitig, welche Entwicklung bzw. welcher Fortschritt durch die spezifischen unterstützenden Kommunikationsmittel zu erwarten sind (vgl. ebd., S. 71.). Basierend darauf können individuell angepasste «Strategien der Informationsgewinnung» zur Erweiterung der «kommunikativen Kompetenzen» bestimmt werden (vgl. ebd., S. 76.).

Dabei wird deutlich, dass die «Unterstützte Kommunikation» sich sehr um die Verbesserung der Kommunikation von individuellen Personen mit Unterstützungsbedarf kümmert und dafür bereits aus einem grossen theoretischen und methodischen Fundus schöpfen kann, damit als Ziel eine gesteigerte Lebensqualität durch erhöhte Partizipation der Zielpersonen ermöglicht wird. Dieses ist aber nur dann möglich, wenn das kommunizierende Umfeld genauso geschult und ausgebildet wird in der Verwendung der einzelnen Hilfsmittel der unterstützten Kommunikation, damit das Prinzip der «Gegenseitigkeit von Kommunikation» (Scholz und Stegkemper, 2022, S. 112) in der sozialen Interaktion und damit bei der Förderung der Entwicklung hin zu einer Teilhabe am Leben gewährleistet wird.

2.8. Zusammenfassung des Kapitels zu Thema Autismus

Nachdem nun die wichtigsten Themen zum Begriff «Autismus» und seinen spezifischen Besonderheiten gesammelt wurden, wird im Folgenden eine Zusammenfassung dieser Aspekte vor allem in Bezug auf das Thema «Autismus und Pubertät» erbracht.

Wie im ICD-11 und im DSM-5 diagnostisch vermerkt, handelt es sich bei dem Autismus-Spektrum um eine «Tiefgreifende Entwicklungsstörung». Diese «Entwicklungsstörung» hängt zusammen mit den «Autismus-spezifischen Besonderheiten» wie denen, die in dem vergangenen Kapitel beschrieben

wurden (u. a. die Besonderheiten bei der Wahrnehmung, beim Denken, in der sozialen Interaktion wie auch in der Kommunikation).

Schaut man sich diese Bereiche jedoch nicht nur in ihren einzelnen Aspekten an, sondern als Gesamtes, kann sich ein grösseres Bild von Menschen entwickeln, bei denen die Ursache aller dieser Besonderheiten in einer gewissen «Störung» in der Gehirnentwicklung aufgrund des Zusammenspiels von genetischen Vorbedingungen und Faktoren der Umwelt entweder bereits vorgeburtlich, aber wahrscheinlich auch im ersten Lebensjahr liegt.

Diese «Störung» - der Begriff wird hier absichtlich aufgrund seiner negativen Konnotation in Anführungszeichen gesetzt - kann einen grossen Einfluss auf die Wahrnehmung haben, also auf die kognitive Verarbeitung von Sinnesreizen. Durch diesen Einfluss verarbeitet das Gehirn alle Informationen, die der Mensch durch seine Sinnesorgane aus der Umwelt wahrnimmt, auf eine ganz spezielle, individuell sehr unterschiedliche Art und Weise, welche wiederum einen grossen Einfluss darauf hat, wie er sich der Welt zuwenden, d. h. mit ihr in Interaktion treten kann. Der Mensch als bio-psychisch-soziales Wesen mit einer autistischen Wahrnehmung erscheint demnach nach aussen hin als jemand, der auf ganz spezielle, individuelle Art und Weise die Welt wahrnimmt, sich in ihr mit seinen Spezialinteressen und eher ungewöhnlichen Verhaltensweisen verhält und mit ihr in Kontakt tritt.

Da die menschliche Entwicklung körperlich, aber vor allem auf der kognitiven- sowie auf der emotionalen Ebene sehr eng in Abhängigkeit von der Möglichkeit des Austausches mit der Umwelt erfolgt, kann diese Entwicklung ebenso unterschiedlich ablaufen, wie es die Wahrnehmung der Umwelt dem «autistisch-wahrnehmenden» Menschen überhaupt erst ermöglicht.

Im pädagogischen Umgang mit Menschen, die auf diese Art und Weise wahrnehmen, muss man sich also fragen: Wie sind die Wahrnehmungsbesonderheiten in dem individuellen Fall ausgeprägt? Inwiefern hat diese Wahrnehmung einen Einfluss auf das Denken dieser Person? Welchen Einfluss hat die spezifische Art zu denken auf die Möglichkeit, in soziale Interaktion zu treten? Und welchen Einfluss hat die spezifische Art und Weise der Möglichkeit zur sozialen Interaktion auf die Entwicklung der Kommunikation, damit eine auf die individuellen Bedürfnisse angepasste und auf die Fähigkeit zur Entwicklungsförderung und Teilhabe an der Gesellschaft orientierte Förderung möglich ist?

Für den Augenblick wird nun jedoch vorerst Abstand vom Thema «Autismus» genommen, denn wenn wir im folgenden Verlauf dieser Arbeit uns dem Thema der «psychosexuellen Entwicklung» und der «Sexualität» des Menschen widmen wollen, um uns schliesslich dem Thema der «Pubertät» zu nähern, ist es wichtig, die verschiedenen Entwicklungsphasen hin zur Pubertät als etwas für alle Menschen Geltendes zu betrachten. Erst im späteren Verlauf des Kapitels wird der Blick dahingehend erweitert, welche Besonderheiten beim Thema der psychosexuellen Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung eine Rolle spielen.

3. Psychosexuelle Entwicklung und Sexualität

In diesem Kapitel geht es in erster Linie darum, die Begriffe der psychosexuellen Entwicklung und damit verbunden den Begriff der Sexualität so weit wie möglich zu definieren und dahingehend einzuordnen, dass er sich im Folgenden in den Bereichen der psychosexuellen Entwicklung des Menschen allgemein wie auch spezifisch zum Thema der Behinderung verorten lässt.

3.1. Bedeutung von «Sexualität» und verschiedene Perspektiven auf den Begriff

In der Literatur gibt es viele unterschiedliche Richtungen zu dem Thema «Sexualität». In der allgemeinen Literatur finden sich bspw. Ratgeber für Partnerschaften, den Umgang mit der eigenen Sexualität oder Aufklärungsbücher. Die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zu dem Thema finden auf den verschiedensten Ebenen, bspw. aus der medizinischen, der soziologischen, der psychologischen oder auch der sexualpädagogischen Perspektive statt. Sowohl die psychologische wie auch die pädagogische Perspektive werden im Rahmen dieser Arbeit vor allem im Fokus stehen.

3.1.1. Sexualität

Die Komplexität des Themas oder des Begriffes der «Sexualität» wird schon dadurch deutlich, dass sie jeder Mensch anders wahrnimmt. Für die einen ist es ein Tabuthema, für die anderen das Thema, welches sie mit ihrer persönlichen Freiheit am stärksten verbinden. Somit wird klar, dass es sich um ein sehr individuelles Thema handelt und es scheint schwer, dieses auf einen entscheidenden Punkt hin zu reduzieren.

Da Sexualität, wie erwähnt, etwas sehr Persönliches ist, werden die Lebensbereiche der Sexualität nach Ortland (2020) folgendermassen zusammengefasst:

«Der Lebensbereich der Sexualität

- ist schwer zu fassen, da dieser hochindividuell und von biografisch grosser Variabilität ist.
- ist schwer in Gesprächen zu beschreiben, da diese oft schambesetzt und eher ‘ungeübt’ sind.
- ist schwer konsensuell in Worte zu kleiden, da Angemessenheit und Eindeutigkeit von Sprache unterschiedlich beurteilt werden.
- ist somit insgesamt für den Privatbereich als komplex zu bezeichnen» (ebd., S. 13).

Damit wird die Auseinandersetzung aus wissenschaftlicher Perspektive mit dem Sexualitätsbegriff schwierig, denn der Begriff ist nach Hierholzer (2021) «zeitlichen, kulturellen, religiös weltanschaulichen und traditionellen Vorstellungskonstruktionen unterworfen» (ebd., S. 10) und ist somit nicht nur im Kontext der einzelnen Person, sondern auch in dem der gesamten Gesellschaft zu sehen, in welcher er verortet ist, bzw. definiert werden soll.

All diese Sichtweisen müssen miteinbezogen werden, wenn bspw. die Rede von der psychosexuellen Entwicklung des Menschen ist. Und mit Ortland (2020) ist zu sagen: «Sexualität ist ein komplexes multidisziplinäres Spannungsfeld, in dem jeder Versuch, dieses Spannungsfeld allgemein und übergreifend zu fassen, zu kontextualisieren oder zu beschreiben, mit dem Verlust an Vielfältigkeit und Komplexität einhergeht» (ebd., S. 14).

Somit wird klar, dass es *die* Definition des Begriffes «Sexualität» nicht geben kann. Es kann nur verschiedene Annäherungen an das Thema geben, wie bspw. die von Sielert (2015), der sagt: «Im allgemeinen Sprachgebrauch meint Sexualität oder sexuelles Verhalten, die Funktion von und das Umgehen mit den Sexualorganen, meint also Genitalität oder genitales Verhalten und das damit verbundene Lusterleben» (ebd., S. 36). Damit steuert der Begriff auf eine rein körperlich wahrnehmbare Ebene, welche mit den einzelnen Körperteilen wahrgenommen und daran auch verglichen und gemessen werden kann (vgl. ebd.). Im Zusammenhang der körperlichen Betrachtung von Sexualität wird dieser Begriff der medizinischen Disziplin zugeordnet.

3.1.1.1. *Die medizinische Perspektive*

Aus medizinischer Sicht geht es in erster Linie um das «Geschlecht», welches an biologische Merkmale geknüpft ist und nicht «automatisch mit den äusseren Geschlechtsmerkmalen gleichgesetzt werden kann» (Hierholzer, 2021, S. 14). Laut Hierholzer hat sich im aktuellen medizinischen Fachdiskurs zu diesem Thema eine «Dreiteilung des Geschlechts» herausentwickelt, die zwischen dem «chromosomalen-», dem «gonodalen-» und dem «hormonalen Geschlecht» unterscheidet, die alle in sehr komplexen und störungsanfälligen Prozessen zur biologischen Geschlechtsentwicklung führen (vgl. ebd.).

Nach Hierholzer (vgl. ebd.) lassen sich die drei Geschlechter folgendermassen unterscheiden:

Chromosomales Geschlecht: Wird durch Chromosomenpaare bestimmt, welche die Entwicklung der Geschlechtsmerkmale beeinflussen. Aus der XX-Variation «entsteht» die Frau, aus der XY-Variation «entsteht» der Mann.

Gonodales Geschlecht: Nach sechs Wochen sorgen die Gonaden für die «Ausschüttung des Hormons Androgen, das die Geschlechtsdifferenzierung hervorbringt» (ebd.).

Hormonales Geschlecht: Das Hormon Testosteron bildet in einem komplizierten Prozess Hodensack und Penis heraus. Ohne dieses Hormon entwickeln sich Vulva und Klitoris.

Neben der medizinischen Perspektive, die sich auch der Einfachheit halber biologisch auf eine «Fortpflanzungssexualität» nach der Formel: Mann + Frau = Kind verkürzen lässt (vgl. ebd., S. 10), spielen im folgenden Unterkapitel die psychologisch emotionalen Bereiche des Menschen eine grosse Rolle, denn die Sexualität des Menschen hat einen grossen Einfluss darauf, wie wir uns Menschen als psychische Wesen entwickeln. Die psychoanalytische Sichtweise beschäftigt sich im Bezug darauf mit der «Geschlechtsidentität» und wie diese entsteht.

3.1.1.2. *Die psychologische und psychoanalytische Perspektive*

In der Psychologie werden viele verschiedene theoretische Aspekte von Sexualität betrachtet, wobei der älteste Zugang zu dem Thema die «Psychoanalytische Entwicklungstheorie» nach Sigmund Freud (1905), ist (vgl. Ortland, 2020). Ihm sei es «zu verdanken, dass ... die Sexualität von Kindern bzw. die frühe sexuelle Entwicklung sehr deutlich in den wissenschaftlichen Blick geraten» (ebd., S. 42) ist.

Nach Hierholzer (2021) ist «der Mensch immer als gesamtes Wesen in Sexualität eingebunden» (ebd., S. 15), da Sexualität immer in Bezug auf die Körperlichkeit -, wie Geschlechtsverkehr, zärtliche Berührungen, Küsse etc., und in Bezug auf die affektiven Aspekte wie Gefühlen, Nähe und Wärme, des Menschen, also ganzheitlich zu betrachten ist (vgl. ebd.). Wie sich die daraus resultierende «Geschlechtsidentität» des Menschen entwickelt, fasst Hierholzer unter drei Aspekten zusammen (vgl. ebd., S. 15f.):

- **Geschlechtsidentität:** Die Fähigkeit einer Person, sich einem Geschlecht zuzuordnen. Im Zuge der queer-theoretischen Überlegungen gibt es Personen, die sich keinem der «herkömmlichen» zwei Geschlechter wie Frau und Mann zuordnen lassen. Sozio-kulturelle Aspekte können bei der Zuordnung eine Rolle spielen, durch das soziale Umfeld und indirekt

durch bspw. Geschenke, die Gestaltung des Kinderzimmers, der Kleiderauswahl oder im Jugendalter durch den Einfluss der Peers.

- **Geschlechtspartnerorientierung:** Im Rahmen der psychoanalytischen Forschung stellt sich die Frage für jeden Menschen, welches Geschlecht begehrenswert erachtet wird. Die Pubertät spielt dabei eine entscheidende Rolle, da sich meist in dieser Zeit die Präferenz deutlich für die Person herausstellt. Die Möglichkeit bisexuell zu sein bleibt jedoch immer bestehen.
- **Geschlechtsrolle:** Dabei geht es um die soziale Rolle (Gender), welche mit dem Geschlecht verbunden ist und sowohl in den verschiedenen Kulturen und Milieus variieren kann.

Weitere Entwicklungsmodelle aus dem Bereich der Psychologie sind bspw. das Modell der psychosozialen Entwicklung in acht Stufen von Erik Erikson (1959), das sich mit den «Anforderungen vor dem Hintergrund der Gesamtentwicklung eines Menschen» (vgl. Ortland, 2020, S. 42) beschäftigt. Zudem ist die Bindungstheorie nach Bowlby (1969) als «Erklärungsmodell, um verschiedene Kompetenzen und Verhaltensweisen von Menschen im Bereich Beziehung zu verstehen» (ebd., S.42f.) anzuführen.

Beide Theorien tauchen im späteren Verlauf der Arbeit an anderen Stellen wieder auf, z. B. im Zusammenhang mit der Persönlichkeitsentwicklung oder dem Modell der SEED, der «Skala der emotionalen Entwicklung-Diagnostik» von Sappok und Zepperitz (2019), (vgl. ebd., S. 43), welches eine empirisch ausdifferenzierte Weiterentwicklung des «multidimensionalen Modells der emotionalen und der Persönlichkeitsentwicklung» nach Došen (1997) ist und welches im späteren Verlauf dieser Arbeit noch tiefergehend analysiert wird.

3.1.1.3. Die soziologische Perspektive

Die Soziologie beschäftigt sich mit menschlichem Verhalten und den damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Aspekten (vgl. Ortland 2020) und in Bezug auf das Thema «Sexualität» damit, inwiefern Sexualität in der Gesellschaft mit Normen und Moralvorstellungen behaftet ist (vgl. ebd., S. 44).

Im Wandel der Zeit haben sich die Sichtweisen, was gesellschaftlich akzeptiert und anerkannt wird in Bezug auf Sexualität, den Umgang mit ihr und das Sexualverhalten immer wieder stark verändert und müssen, wie bereits erwähnt, immer auch im kulturellen Kontext angeschaut werden.

Die Soziologie befasst sich in dem Zusammenhang u. a. mit den Fragen, was die gesellschaftlich anerkannte Sichtweise auf körperliche Attraktivität, sexuelle Handlungen bzw. Interaktionen ausmacht, und inwiefern diese mit den in der jeweiligen Gesellschaft vorherrschenden Weltanschauungen, den Beziehungsformen oder dem Menschenbild allgemein zusammenhängen (vgl. ebd.).

Um die soziologische Perspektive im Thema der Arbeit zu verankern, ist ein Blick auf die «soziologische Bedeutung des Körpers und dessen Inszenierung, Attraktivität und Gestaltbarkeit, gerade im Jugendalter, von Bedeutung» (Ortland, 2020, S. 45), welche einen grossen Einfluss darauf haben kann, ob sich eine Person mit einer Behinderung in ihrem Körper wohlfühlt, diesen daraufhin annehmen kann und die damit wichtigen Entwicklungsschritte durchläuft, die in späteren Kapiteln noch beschrieben werden.

Da das soziale Umfeld, welches in der soziologischen Perspektive in ihren Verschiedenheiten beschrieben wurde, einen sehr grossen Einfluss hat auf eine Person, spielt die sozial-pädagogische

Perspektive im weiteren Verlauf eine noch grössere Rolle, da diese die Betrachtung den Menschen im Zusammenspiel mit seinem Umfeld, hier in Bezug auf das Thema der Sexualität, berücksichtigt.

3.1.1.4. *Die sozial-pädagogische Perspektive*

Hierholzer (2021) geht im Zusammenhang der sozial-pädagogischen Perspektive auf die «Anerkennung und personelle Wahrnehmung durch Dritte» (ebd., S. 11) ein. Diese sind « zentrale Bedürfnisse, die durch sexuelle Begegnungen zwischen Menschen gestillt werden können» (ebd.).

Sielers (2015) Definitionsversuch aus systematischer Perspektive fasst Sexualität zusammen «als allgemeine auf Lust bezogene Lebensenergie, die sich des Körpers bedient, aus vielfältigen Quellen gespeist wird, ganz unterschiedliche Ausdrucksformen kennt und in verschiedenster Hinsicht sinnvoll ist» (ebd., S. 40).

Da dies den Bezug zur sozial-pädagogischen Perspektive nach Hierholzer (2021, vgl. S. 12) rechtfertigt, führt er vier Aspekte der Sexualität zur Berücksichtigung innerhalb dieser Perspektive an, die Sielert im Jahr 1993 aufgestellt hat und die Hierholzer (2021) mit weiteren wichtigen Aspekten ergänzt, welche hier im Folgenden zusammengefasst werden:

- **Identitätsaspekt:** Das Erleben als männlich, weiblich, nonbinär, genderqueer oder genderfluid.
- **Beziehungsaspekt:** Intime Begegnungen mit anderen Personen, die Wärme und Sicherheit vermitteln.
- **Lustaspekt:** Durch «kraftspendende Erfahrung sexueller Begegnungen, mit der Option, zur sexuellen Extase zu gelangen» (ebd.).
- **Fruchtbarkeitsaspekt:** Freisetzung von lebensspendender Energie, die zur Zeugung neuen Lebens führen kann. (Sielert 1993)

Die von Hierholzer (2021, vgl. S. 12f.) hinzugefügten Aspekte lauten:

- **Biographischer Aspekt:** Sexualität ist ein Leben lang präsent.
- **Genderspezifischer Aspekt:** Sowohl kulturell wie historisch geprägte Ge- und Verbote in Bezug auf Sexualität und Geschlechter. Aber auch der Orgasmus oder der Sexualtrieb können unterschiedlich vom Geschlecht abhängen.
- **Ambivalenzen der Sexualität:** Die «Schattenseiten» der Sexualität, wie Missbrauch v. a. bei hilflosen Menschen, wie bspw. mit einer (geistigen) Behinderung, demenzkranken Menschen oder Kindern.
- **Ausdrucksformen der Sexualität:** Bspw. bei gleichgeschlechtlich liebenden Personen, welche gesellschaftlich und oft aufgrund von religiösen Sichtweisen und damit einhergegangenen Diskriminierungen erst in letzter Zeit wieder mehr Anerkennung erfahren.

Aus sozial-pädagogischer Sicht wurde hier dargelegt, welche Bedürfnisse der einzelne Mensch in Bezug auf seine Sexualität für sich selbst und im sozialen Kontext hat und wie sie ineinander übergehen, bzw. miteinander verwoben sind. Vor allem die von Sielert (1993) genannten Aspekte werden im Kapitel über die «Sexuelle Entwicklung als Teil der Persönlichkeitsentwicklung» wieder aufgenommen, da Pädagogik und Persönlichkeitsentwicklung sehr eng miteinander verbunden sind und für einige wichtige Theoriemodelle in diesem Zusammenhang relevant sind.

Für das Thema dieser Arbeit ist jedoch zusätzlich entscheidend, welche Aspekte der Sexualität eine Rolle spielen, wenn sie mit dem Thema «Behinderung» in Verbindung gelangen. Diese sollen im Folgenden kurz zusammengefasst werden.

3.2. Sexualität und Behinderung

Wenn das Thema «Sexualität» unter dem Aspekt betrachtet wird, was es für Menschen mit einer Behinderung bedeutet, so ist in diesem Zusammenhang nach Ortland (2020) der Blick auf drei Ebenen der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation relevant. Darunter fallen folgende Aspekte (vgl. Abb. 1 im Anhang):

- Auf der Ebene der Körperfunktionen und Körperstrukturen: Inwiefern liegt eine Schädigung der Körperfunktionen vor, die auch die Körperstrukturen und die Funktionsfähigkeit der Sexualorgane betrifft? Und inwiefern können durch evtl. Störungen der sexuellen Funktionen «psychische Belastungen, ungelöste innere Konflikte oder ungünstige biographische Erfahrungen ausgelöst werden» (ebd., S. 32).
- Auf der Ebene der Aktivitäten: Inwiefern hat eine Behinderung mögliche Auswirkungen auf sexuelle Handlungsmöglichkeiten und damit verbunden sexuelle Erfahrungen, die entsprechende Lernprozesse beeinflussen können?
- Auf der Ebene der Teilhabe: Können gesellschaftliche Einflussfaktoren die sexuelle Selbstverwirklichung beeinträchtigen?

In diesem Kapitel über den Begriff «Sexualität» und die verschiedenen Perspektiven auf diesen Begriff wurde versucht, deutlich zu machen, dass «Sexualität» weit über die «Möglichkeit zum Geschlechtsverkehr», wie er manchmal im gesellschaftlichen Sprachgebrauch benutzt wird, hinausgeht.

Die Sexualität ist sowohl ein biologischer, ein psychologischer als auch ein mit vielen sozialen Komponenten verbundener Teil des Menschen und seiner gesamten biographischen Entwicklung, die ebenso auf diesen drei Ebenen stattfindet, wie es auch das bio-psycho-soziale Modell der WHO beschreibt (vgl. Ortland, 2020).

Um ein Teilthema dieser Arbeit, das Thema der Pubertät, welches im weiteren Verlauf genauer betrachtet wird, im Hinblick auf seine Besonderheit bei Menschen mit Autismus genauer zu verstehen, war das Herausarbeiten der Ganzheitlichkeit des Begriffs und der verschiedenen Perspektiven auf dieses Thema von grosser Wichtigkeit. Die Komplexität ist daher im Umgang mit Sexualität auf sonderpädagogischer Ebene besonders zu beachten, denn sie hat, wie im nächsten Kapitel beschrieben wird, einen enorm wichtigen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung.

3.3. Sexuelle Entwicklung als Teil der Persönlichkeitsentwicklung

In den vergangenen Kapiteln wurde versucht, deutlich zu machen, aus welchen Perspektiven Sexualität mit den Menschen in Verbindung gebracht werden kann. Dabei wurde versucht herauszuarbeiten, dass die verschiedenen Ansätze einen grossen Teil dessen abdecken, was den Menschen in seiner biologischen, psychologischen und sozialen Gesamtheit ausmachen. Hierbei wird deutlich, dass eine «gesunde» sexuelle Entwicklung den Menschen auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung «gesund» und «selbstbestimmt» unterstützen kann (vgl. Ortland, 2020).

Im Zusammenhang mit dem Thema der «sexuellen Entwicklung als Teil der Persönlichkeitsentwicklung» greift Ortland (2020) die vier Aspekte von Sielert (2015) wieder auf, die bereits Hierholzer (2021) im Zusammenhang mit der (sozial-)pädagogischen Perspektive auf Sexualität im vorangegangenen Kapitel erwähnt und erweitert hat. Dabei ging es um den *Identitätsaspekt*, den

Beziehungsaspekt, den *Lustaspekt* und um den *Fruchtbarkeitsaspekt*, welche nach Ortland in ihrer Gewichtung für den Menschen gleichzustellen sind, jedoch nicht unbedingt für eine «vollwertige Sexualität in einem menschlichen Leben verwirklicht werden müssen» (Ortland, 2020, S. 46).

Barbara Ortland (2020) nutzt diese vier Aspekte, um weitere wichtige Theorien hinzuzuziehen, die ihr für die «Persönlichkeitsentwicklung» und unter dem Aspekt der «Sexuellen Entwicklung als Entwicklungsziel einer selbstbestimmten Sexualität» (ebd.) wichtig erscheinen. Im Zuge dieser Arbeit sollen diese von ihr erwähnten Theorien nur kurz angeschnitten werden, da nicht alle von gleicher Bedeutung für das Thema der Arbeit erachtet werden oder an anderer Stelle, bspw. im Zusammenhang mit der emotionalen Entwicklung, wieder aufgegriffen werden (vgl. Abbildung 2 im Anhang).

3.3.1. Der Identitätsaspekt

Unter diesem Aspekt erwähnt Ortland als «zentrale Theorie der Identitätsentwicklung» (ebd., S. 47) die Theorie der «Psychosozialen Entwicklung» von Erikson (1902–1994), welche «körperliche Reifungsvorgänge ... als Auslöser nächster Entwicklungsschritte» (ebd.) ansieht.

Erikson unterteilt die gesamte menschliche Lebensspanne in sogenannte «Lebensthemen», die daraus entstehen, dass der Mensch im Austausch mit den Erwartungen seines sozialen Umfeldes und der Gesellschaft gewisse «normative psychosoziale Krisen» (vgl. ebd., S. 48) durchläuft, die Ortland folgendermassen zusammenfasst:

- Säuglingsalter: Urvertrauen vs. Urmissvertrauen
- Frühe Kindheit: Autonomie vs. Scham und Zweifel
- Spielalter: Initiative vs. Schuldgefühl
- Schulalter: Werksinn (Leistung) vs. Minderwertigkeitsgefühl
- Adoleszenz: Identität vs. Identitätsdiffusion (Rollendiffusion)
- Frühes Erwachsenenalter: Intimität vs. Isolierung
- Mittleres Erwachsenenalter: Generativität (Zeugende Fähigkeit) vs. Stagnation
- Hohes Alter: Ich-Integrität vs. Verzweiflung vs. Ekel.

Dieses Modell von Erikson wurde im Verlauf der Jahre immer wieder durch andere Studien und Ansätzen der Entwicklungspsychologie so erweitert, dass «für die menschliche Psyche ... von einer (individuell sehr unterschiedlichen) durchaus begrenzten Plastizität auszugehen ist. (ebd., S. 49).

Zusammenhängend mit dem Identitätsaspekt ist die Bindungstheorie nach Bowlby (1969) zu berücksichtigen, welcher jedoch unter dem Beziehungsaspekt noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ortland erwähnt auch weiter das Phasenmodell der emotionalen Entwicklung nach Došen (2010) welches im Kapitel zur emotionalen Entwicklung im weiteren Verlauf dieser Arbeit grössere Beachtung erfährt und hier insoweit erwähnt wird, dass die emotionale Entwicklung einen sehr grossen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung leistet und dass man auch bei der emotionalen Entwicklung von verschiedenen, aufeinanderfolgenden Phasen ausgehen kann (vgl. Ortland, 2020, S. 49).

Zu guter Letzt führt Ortland (2020) die eher neuen Forschungsergebnisse aus der Soziologie zu den sogenannten «Diskriminierungs- und Stigmatisierungsprozessen» von Sherr et al. (2017) heran. Diese gehen davon aus, dass zum Thema der «Sexualität und Behinderung» verschiedene gesellschaftlich gewachsene und durch Ideologien und soziale Verhältnisse entstandene Diskriminierungsprozesse aufgrund des Geschlechts oder der Herkunft als auch der psychischen, körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung entstanden sind (vgl. Ortland, 2020, S. 51). Die erfahrene Diskriminierung kann

grosse Auswirkungen auf die betroffenen Menschen haben, wie weitreichende psychische Probleme oder den sozialen Rückzug (vgl. ebd., S. 52).

Der Identitätsaspekt in Bezug auf die sexuelle Entwicklung macht nach Ortland (2020) zusammengefasst deutlich, dass «das Spannungsfeld zwischen Fremdbewertung und Selbstbewertung zu sehr unterschiedlichen Graden von Selbstbestätigung führen kann» (ebd., S. 52f.).

3.3.2. Der Beziehungsaspekt

Für den Beziehungsaspekt führt Ortland (2020) wie erwähnt die Bindungstheorie nach Bowlby (1969) an, dessen Grundlage die Erkenntnis bietet, dass es in der Natur von Kindern liegt, bereits von frühester Kindheit an «enge und emotionale, länger andauernde Beziehungen zu einer primären Bezugsperson zu suchen und aufzubauen» (ebd., S. 53). Aus diesem sicheren Umfeld heraus kann das Kind die Umwelt erkunden mit dem Wissen, dass es immer wieder zu dieser Person zurückkehren kann, die ihr im Falle von Unsicherheit und Angst vor vermeintlichen Gefahren Schutz und einen sicheren Rückzugsort anbieten kann (vgl. ebd.). Dieses Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit, wenn es in der frühen Kindheit vertieft erfahren wurde, kann für immer einen Einfluss haben auf das spätere Bindungsverhalten, bzw. Paarverhalten der Kinder sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenenalter (vgl. ebd., S. 54). Dafür sind die «Feinfühligkeit der Reaktion der Bezugsperson und die Zuverlässigkeit, mit der diese auf das Kind reagiert (...) wichtige Einflussfaktoren für die Qualität der sich entwickelnden Bindung» (ebd., S. 53). Ortland führt aus, dass auch die sexuelle Entwicklung durch bestimmte Bindungserfahrungen sowohl die «Geschlechtsidentität sowie spätere Bindungserfahrungen beeinflussen kann.

Wichtig für den pädagogischen Umgang mit Menschen, die eine schlechte Bindungserfahrung in ihrer Kindheit erfahren haben, ist zu wissen, dass «unter bestimmten Bedingungen ungünstige Bindungserfahrungen durch pädagogische Fachkräfte korrigiert werden können. Gleichzeitig können auch Kinder, die positive, sichere Bindungserfahrungen gemacht haben, diese durch negative Erfahrungen im späteren Leben verlieren» (Ortland, 2020, S. 55). Solch negative Erlebnisse können nach Ortland (2020) bspw. traumatisierende sexuelle Erlebnisse sein, die sich zu sehr «unsicheren Bindungsrepräsentationen» entwickeln können, wobei Menschen mit Behinderungen, aufgrund ihrer Vulnerabilität, zur besonders gefährdeten Gruppe gehören (vgl. ebd.).

Dem Beziehungsaspekt für die Persönlichkeitsentwicklung sollte demnach grosse Beachtung geschenkt werden. Dies sowohl im Hinblick auf die Bedeutung der sexuellen Entwicklung für den Menschen im Allgemeinen als auch in Bezug auf das Thema dieser Arbeit, wenn es um eine sexualpädagogische Förderung und Unterstützung geht, die sich speziell auf Menschen mit der Diagnose «Frühkindlicher Autismus» im Einstig in die Pubertät ausrichtet.

Eine gelungene Beziehungsarbeit ist in den meisten Fällen ein wichtiger Grundstein für den pädagogischen Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum, um sogenanntem «herausforderndem Verhalten» präventiv begegnen zu können (Theunissen, 2021). Dass der Beziehungsaspekt jedoch auch von frühester Kindheit an die gesamte Persönlichkeitsentwicklung stark beeinflusst, sowohl auf emotionaler wie auch auf sozialer Ebene, wurde versucht, in diesem Unterkapitel deutlich zu machen. Für Menschen mit einer Behinderung scheint daher eine positive Beziehungsgrundlage für den gelingenden Entwicklungsverlauf, hin zu einem selbstständigen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmenden Menschen, unbedingte Voraussetzung zu sein.

3.3.3. Der Lustaspekt

Nach Ortland (2020) lässt sich das sexuelle bzw. erotische Begehren sowohl von der biologischen, der psychologischen als auch von der sozialen Perspektive aus betrachten (vgl. S. 57).

- **Die biologische Perspektive:** Es gibt Modelle, die sowohl die unterschiedlichen Lustprinzipien von Männern als auch von Frauen betrachten (vgl. ebd.).

«Ein Sexualtrieb kann zu einer Empfänglichkeit für sexuelle Stimuli führen, so dass es bei deren Auftreten zu körperlicher subjektiver Erregung kommt. Diese wird als sexuelle Lust gesteigert, bis zu deren Befriedigung, um schliesslich als allgemeines Interesse an Intimität wieder in individuellen unterschiedlichen Zeitabständen zu erneuter Empfänglichkeit für sexuelle Stimuli zu führen» (Ortland, 2020, S. 57).

- **Die soziale Perspektive:** Dabei geht es nach Ortland (2020) v. a. um die Anziehungskraft, die durch eine gewisse Ähnlichkeit entsteht und wichtig für weiterführende Beziehungen ist (vgl. ebd.).
- **Die psychologische Perspektive:** Die psychologische Komponente beim Lustaspekt hängt in dem Sinne mit der sozialen Perspektive stark zusammen, da die Attraktivitätsideale der Gesellschaft nicht für alle Menschen gleich zu erreichen sind (vgl. ebd., S. 59).

Was bedeutet nun der Lustaspekt, wenn wir ihn unter Berücksichtigung einer Behinderung, sowohl körperlich als auch kognitiv, betrachten? Es ist davon auszugehen, dass eine Beeinträchtigung auf körperlicher und somit auch auf der Wahrnehmungsebene das Erleben von körperlicher Lust und damit auch das Verhältnis zum eigenen Körper einen Einfluss auf die psychosexuelle Entwicklung haben können (vgl. ebd.). Nach Ortland (2020) haben Beeinträchtigungen auf der Ebene der Körperfunktionen und der Körperstrukturen v. a. einen Einfluss auf die «Erfahrungsmöglichkeiten, die in vielen verschiedenen personenbezogenen, sozialen, strukturellen Gründen ihre Ursachen haben können» (S. 59f.).

3.3.4. Der Fruchtbarkeitsaspekt

Wenn in diesem Zusammenhang von Fruchtbarkeit gesprochen wird, ist damit primär gemeint, inwieweit Sexualität «in Bezug auf die eigene sexuelle Gesundheit, in Bezug auf Liebesbeziehungen und auch in Bezug auf neu entstehendes Leben» (Ortland, 2020, S. 60) fruchtbar sein kann.

Die Definition der WHO von sexueller Gesundheit bezieht sich auf einen «Zustand des körperlichen, emotionalen, geistigen und sozialen Wohlbefindens» (ebd.) in Bezug auf Sexualität. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, kann dies einen positiven Einfluss auf ein langes und gesundes (Beziehungs)Leben haben (vgl. ebd.).

Die biologische Fruchtbarkeit in Bezug auf die Sexualität ist selbstverständlich ein weiteres Thema in einer «fruchtbaren Beziehung». Sie ist jedoch zeitlich begrenzt und kann somit auch zu Problemen, sowohl in der individuellen psychischen Gesundheit wie auch in der Paarbeziehung führen, sollte der Wunsch nach Kindern nicht erfüllbar sein (vgl. Ortland, 2020).

Ortland (2020) versucht damit deutlich zu machen, dass das Fehlen einer «fruchtbaren Beziehung» im Allgemeinen, aber auch in Bezug auf das Thema dieser Arbeit, bei Menschen mit einer Behinderung

einen tiefgreifenden Einfluss haben kann auf die jeweilige Lebenssituation, das psychische Wohlbefinden und die körperliche Gesundheit (vgl. ebd.).

Mit diesen vier Aspekten der Sexualität wurde versucht herauszuarbeiten, welchen Einfluss sie auf die Persönlichkeitsentwicklung haben. Die Aspekte der Identität, deren Entwicklung stark von einer gesunden Bindung in der Kindheit und dem erfolgreichen Bestehen von Lebensaufgaben abhängt, wie auch der Aspekt der Beziehung, scheinen, wenn vom Umfeld mit Nähe, Vertrauen, Zuneigung und Feinfühligkeit getragen, einen sehr positiven Einfluss auf die Entwicklung der Persönlichkeit zu haben. Die beiden anderen Aspekte der Lust der Fruchtbarkeit, können diese Entwicklung in einem Zusammenspiel von körperlicher und psychischer Erfüllung, durch das Erleben von positiven psychosexuellen Erfahrungen mit anderen Menschen, vervollständigen.

3.4. Sexuelle Selbstbestimmung als ein Entwicklungsziel

Heutzutage wird immer mehr anerkannt, dass jeder Mensch das Recht haben sollte, sich und seine Sexualität selbstbestimmt entfalten zu dürfen. Somit ist sexuelle Selbstbestimmtheit ein grosses Ziel der menschlichen Entwicklung, wobei nach Ortland (2020) jedem Menschen «die Ausbildung einer subjektiv befriedigenden Sexualität zugetraut und demgemäss auch zugemutet» (ebd., S. 62) wird. Mehr noch: «Sexuelle Selbstbestimmtheit ist somit eine Entwicklungsoption und -ressource, die jeder Mensch hat, egal wie seine Lebensvoraussetzungen sind» (ebd.).

Diese sexuelle Selbstbestimmtheit schliesst somit ein, selbstständig Entscheidungen treffen zu können, inwiefern bspw. die eigene Selbstbefriedigung vonstattengeht, wie oft sie passiert oder inwiefern man sich auf Partnerschaften einlassen möchte oder auch nicht (vgl. ebd.). Jedoch gibt es eine klare Einschränkung, denn «subjektiv befriedigendes Sexualverhalten ist in allen individuellen Variationen denk- und lebbar und findet seine klare Grenze immer in der Persönlichkeit und den Rechten des Anderen» (ebd.).

3.4.1. Sexualisation

An dieser Stelle wird ein weiterer Begriff kurz erläutert, der in dem Zusammenhang mit Sexualität von Menschen und ihrer Umwelt, von Lena Lache (2016) in ihrem wichtigen Buch zum Thema «Sexualität und Autismus» Beachtung findet.

Der Begriff «Sexualisation» entspringt der Kombination der beiden Begriffe «Sexualität» und «Sozialisation». Zusammengefasst bezeichnet man als *Sexualisation* «Lernprozesse, die sowohl intentional, zielgerichtet und geplant wie auch unbeabsichtigt und funktional ablaufen und auch ausserhalb von Sexualerziehung stattfinden können» (ebd., S. 59).

Dieser Begriff sollte in dem Sinne im Hinterkopf behalten werden, da er nach Kluge für die Übernahme von «Sexualnormen», «Aneignung sexueller Verhaltensmuster» und die den «Erwerb eines bestimmten Sexualwissens» (Kluge, 2008, zitiert nach Lache, 2016, S. 59) steht.

An diesem Punkt kommt die Verbindung zum Thema dieser Arbeit wieder ins Spiel. Es stellen sich folgende Fragen: Inwiefern ist es einem bspw. jugendlichen Menschen mit der Diagnose «Autismus-Spektrum» möglich, eine Selbstbestimmung im Hinblick auf seine Sexualität zu lernen und dadurch zu erlangen? Was sind sogenannte «Sexualnormen»? Wo und inwiefern verlaufen die Grenzen zur

anderen Person und deren Rechten in Bezug auf ihre persönliche Freiheit als auch auf deren Sexualität? Und wie kann sich ein Mensch mit Autismus Sexualwissen aneignen?

Als Antwort auf diese Fragen stellt Ortland (2020) fest: Für diese Wissensvermittlung und für die «individuelle sexuelle Entwicklung braucht es demzufolge ein Umfeld, das aufgrund des Anerkennens der Sexualität eines jeden Menschen, egal wie schwer dessen Beeinträchtigungen sind, passende Lernmöglichkeiten in der Lebenswelt bereithält» (ebd., S. 62).

Diese Anerkennung der Sexualität, die jeder Mensch für sich in Anspruch nehmen darf, ist wie erwähnt ein Grundpfeiler im Verständnis dazu, inwiefern es möglich ist, Fördereinheiten für jugendliche Menschen mit Autismus auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Person hin zu entwickeln. Daher wurden die bisherigen theoretischen Ausführungen aufgrund der aktuellen Literatur zu den Grundlagen eines sexualpädagogischen Wissens im Allgemeinen zusammengefasst, wobei jeweils versucht wurde, den Bezug zu Menschen mit einer Beeinträchtigung, wie sie u. a. der Autismus auch darstellen kann, herzustellen.

3.5. Sexuelle Entwicklung bei Kindern mit und ohne Behinderung

In den vorangegangenen Schilderungen von Sexualität und Entwicklung wurde immer wieder deutlich, dass die sexuelle Entwicklung ein sehr individuelles Thema eines jeden Menschen ist, welches sowohl von den persönlichen körperlichen, psychischen wie auch von den Einflussfaktoren des Umfeldes, in dem der Mensch aufwächst und mit dem er in Kontakt tritt, abhängt. Alle diese Faktoren bedingen sich gegenseitig sehr und sind im bisherigen Verlauf in ihren unterschiedlichen interdisziplinären wissenschaftlichen Perspektiven und unter verschiedenen anderen Aspekten betrachtet worden.

Um zu verstehen, was die für das Thema dieser Arbeit wichtige Entwicklungsphase der Pubertät für einen jungen Menschen im Allgemeinen und speziell für Jugendliche mit Autismus bedeutet, soll nun in diesem Kapitel zuerst ein Überblick geschaffen werden über die wichtigsten Entwicklungs- und Erfahrungsbereiche, welche ein jugendlicher Mensch bis zur Pubertät bereits durchlaufen hat, denn «die sexuelle Entwicklung eines Menschen beginnt bereits vorgeburtlich im Mutterleib und ist ein lebenslang andauernder Prozess» (Lache, 2016, S. 59).

Zusätzlich wird fortlaufend versucht, den Aspekt der speziellen Bedingungen für Menschen mit einer Behinderung für die sexuelle Entwicklung miteinzubeziehen, da «Behinderung (...) ein beeinflussender Aspekt, bzw. eine Differenzkategorie neben vielen anderen beeinflussenden Aspekten (Alter, Geschlecht, Nationalität, Erleben kritischer Lebensereignisse, traumatische Erfahrungen etc.)» (Ortland, 2020, S. 70) ist. Dieser Aspekt der Behinderung spielt für diese Arbeit jedoch eine grosse Rolle, wenn es darum geht, ein Verständnis für eine mögliche zukünftige sexualpädagogische Förderung für Jugendliche mit Autismus zu erlangen. Nach Ortland (2020) ist die Berücksichtigung dieses Aspektes jedoch nicht ohne weiteres zur Verallgemeinerung verwendbar, da die Erfahrungen der sexuellen Entwicklung unter den Bedingungen einer Behinderung sehr subjektiv sind (vgl. ebd.). Dieser Punkt sollte beim Lesen der Arbeit im weiteren Verlauf besonders berücksichtigt werden, wenn mögliche generalisierte Aussagen gemacht werden über die sexuelle Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung.

Der Einfachheit halber wird sich dieses Kapitel an die Struktur der verwendeten Literatur (Sielert, 2015; Lache, 2016; Ortland, 2020; Hierholzer, 2021) halten, um die sexuelle Entwicklung von Kindern anhand der einzelnen Lebensjahre zu erfassen. Dabei ist offensichtlich, dass diese Entwicklung nicht für alle

Kinder und Jugendliche gleich abläuft, da, wie erwähnt, die sexuelle Entwicklung immer auch durch die verschiedensten individuellen und sozialen Komponenten unterschiedlich verlaufen kann.

3.5.1. *Die sexuelle Entwicklung im ersten Lebensjahr*

Durch den Vergleich der erwähnten Literatur zu diesem Thema sind in diesem ersten Lebensjahr vier entscheidende Punkte zu beachten:

- Nach Hierholzer (2021), der sich auf Freud (1905), bezieht, befindet sich das Kind zu dieser Zeit in der **oralen Phase**. Dies aufgrund der Tatsache, dass der Mund für die ersten starken sinnlichen Erfahrungen zuständig ist, vor allem durch die Nahrungsaufnahme während des Säugens an der Mutterbrust (vgl. Lache, 2016). Durch das Saugen wird der Mund zudem zu einem Lust- und Erkundungsorgan, denn das Saugen wird als lustvoll wahrgenommen und die Erkundung der Umgebung wird vielfach über den Mund vollzogen (vgl. Hierholzer, 2021).
- Weiter ist der Körper und mit ihm die Haut als grösstes Sinnesorgan des Menschen der erste sinnlich wahrnehmbare Zugang eines Säuglings zur Aussenwelt. Daher sind taktile Reize und Erfahrungen, wie Berührungen und Liebkosungen, für das kleine Kind und seinen «Aufbau eines positiven Körperbildes» (Ortland, 2020, S. 71) sehr entscheidend.
- Zudem führt dieser angenehme und Sicherheit vermittelnde körperliche Austausch zur Entwicklung eines Urvertrauens auf Seiten des Kindes. «Vertrauensvolle Beziehungen zu den Eltern, Angenommensein sowie Zuwendung und Geborgenheit durch die Bezugspersonen sind daher wichtige Voraussetzungen, damit das Kind ein Urvertrauen sowohl zu sich selbst als auch zu seiner Umwelt aufbauen kann» (Lache, 2016, S. 15f.).
- Das Urvertrauen und die sichere Basis der Bezugspersonen unterstützen das sich gegen Ende des ersten Lebensjahres einstellende «Explorationsverhalten» des Kleinkindes. Der Körper wird beweglicher und somit erweitert sich auch der Bewegungsradius, der es dem Kind ermöglicht, aus der sicheren Bindung heraus sowohl mit der Umwelt als auch mit anderen Menschen in neue Interaktionserlebnisse zu kommen (vgl. Hierholzer, 2021).

Bei Menschen mit Behinderungen kann die Entwicklung einer sicheren Bindung dahingehend gestört werden, dass die Eltern durch das Wissen und dem Umgang mit einer möglichen Behinderung eine entweder negative oder durch den Mehraufwand in der Pflege und Unterstützung des Kindes stressvolle Umgebung erzeugen. Dieses «kann für alle Beteiligten eine schwierige Entwicklungsbedingung darstellen. Denn für die Entwicklung einer sicheren Bindung und den Aufbau von Urvertrauen sind eine emotional stabile Zuwendung und zuverlässige feinfühlig Reaktion der Bezugspersonen von hoher Relevanz» (Ortland, 2020, S. 72f.)

3.5.2. *Die sexuelle Entwicklung im zweiten Lebensjahr*

Nach Hierholzer (2021) besteht aus wissenschaftlicher Sicht heutzutage Uneinigkeit darüber, ob nun die phallische Phase, die nach Freud (1905), erst ab dem vierten Lebensjahr auftritt, vor der analen Phase (nach Freud 2.-3. Lebensjahr) kommt oder umgekehrt (vgl. Hierholzer, 2021, S. 21). Hierholzer (ebd.) selbst, sowie auch Ortland (2020), beschreiben für das zweite Lebensjahr einvernehmlich ein Verhalten bei Kleinkindern, welches durch das «Berühren, Anfassen und Anschauen der eigenen Genitalien» (ebd., S. 74) geprägt ist. Das Interesse beschränkt sich jedoch nicht nur auf die eigenen Genitalien, sondern auch diejenigen der erwachsenen Bezugspersonen scheinen nun von grösserem Interesse zu sein (vgl. Hierholzer, 2021, S. 21). Dadurch entwickelt sich auch ein erstes Verständnis und eine erste Identität, einem der beiden Geschlechter zuzugehören (vgl. ebd.).

Ortland (2020) erwähnt zudem, dass ein erstes Interesse an dem eigenen Analbereich, der Darmentleerung und dem damit ersten Empfinden für die Themen «Selbstbestimmung und Autonomie» (ebd., S. 75) eines heranwachsenden Menschen wichtig sind.

Bei Menschen mit einer Behinderung ist dieser Entwicklungsschritt der Erkundung der eigenen Genitalien abhängig von den motorischen Fähigkeiten. Wenn diese Fähigkeiten nicht gegeben sind, so ist es eine wichtige Aufgabe für das erzieherische Umfeld, dies in einer bspw. ermunternden und zeitgebenden Form zu kompensieren, damit «schon frühzeitig die Grundlage für die Entwicklung eines ganzheitlichen Körperschemas, sowie einer individuellen Geschlechteridentität» (ebd., S.76) gelegt werden kann.

3.5.3. *Die sexuelle Entwicklung im dritten Lebensjahr*

Drei Punkte sind nach Ortland (2020) und Hierholzer (2021) wichtig für die sexuelle Entwicklung im dritten Lebensjahr:

- Zum einen die nun mit der selbstständigen Möglichkeit der Beherrschung des Schliessmuskels einhergehende «Sauberkeitserziehung», welche die «zentralen Kompetenzen ... der Kontrolle und (des) Kontrollverlustes, Spannung aufbauen und Entspannung zulassen» (ebd., S. 77) fördern.
- Zum zweiten kommt das Erlernen und Ausprobieren von Rollenspielen mit Bezugspersonen auf, welches nicht selten stark mit Geschlechterrollen, den damit einhergehenden Geschlechterunterscheiden und dem Erproben von «geschlechertypischem Verhalten» (ebd.) zusammenfällt.
- Als drittes kommt das Kind in diesem Alter dazu, sich selbst als «Ich» zu bezeichnen, was nach Hierholzer (2021) der «Ich-Phase» entspricht, der «Phase der Willensbildung» (ebd., S.22). In dieser Phase lernen die Kinder, dass ihr «Nein» auch als solches akzeptiert wird, was für den weiteren Lebenslauf insofern wichtig ist, als gelernt wird, eigene Grenzen klar ausdrücken zu können (vgl. ebd., S. 22f.).

Bei Menschen mit einer Behinderung kann es vorkommen, dass sie durch körperliche Beeinträchtigungen nicht in die Lage kommen, bspw. die Kontrolle über ihren Schliessmuskel zu erlernen und somit «das spielerische Erleben von Festhalten oder Loslassen nicht erfahren können» (Ortland, 2020, S. 78). Aber auch kommunikative Beeinträchtigungen können in diesem Entwicklungsalter eine entscheidende Rolle spielen, wenn das zu erlernende und im Alltagsgebrauch eingeübte Verwenden des Wortes «Nein» dadurch ausbleibt. Unterstützungsmassnahmen durch das Erlernen von Gebärden und klare Ablehnungsbewegungen sind nach Ortland (2020) zu begrüssen, denn «gerade die Phase des Trotzes und der Auflehnung gegen die nahen Bezugspersonen sind wichtig für die Entwicklung der eigenen Identität» (ebd.).

3.5.4. *Sexuelle Entwicklung im vierten Lebensjahr*

In diesem Alter kommt es nicht selten vor, dass die Kinder ihre ersten Erfahrungen mit Gleichaltrigen in elementarpädagogischen Settings wie dem Kindergarten machen, in denen soziale Regeln erlernt werden, aber auch die erste Erfahrung der Körperscham gemacht wird (vgl. Hierholzer, 2021, S. 24). Und da die Sexualisation nunmehr vermehrt ausserhalb der Familie stattfindet, erleben die Kinder nun sowohl körperliche Nähe und Zutrauen, aber auch erste Ablehnung und Abgrenzung von Gleichaltrigen (vgl. Lache, 2016, S. 65). Die Körperscham zeigt sich «vor allem durch den Versuch der Kinder, einen Sichtschutz herzustellen, bekleidet zu bleiben und Körperpflege und Anziehen selbstständig auszuführen» (Ortland, 2020, S. 81).

Für Kinder mit einer Behinderung besteht ein entscheidender Unterschied darin, ob sie in diesem Alter in einer integrativen Vorschuleinrichtung mit Gleichaltrigen in Kontakt kommen und dadurch verschiedene körperliche Unterschiede erleben, oder nicht (vgl. ebd.). Der Umgang mit, und das Erlernen von sozialen Regeln ist abhängig von den kognitiven und körperlich motorischen Möglichkeiten, an (Rollen-)Spielen teilzunehmen, welche in einem integrativen Vorschulsetting mit Gleichaltrigen auch anhand der unbefangeneren Reaktion auf mögliche körperliche und kognitive

Unterschiede noch nicht defizitorientiert stattfinden (vgl. ebd.). Ob ein verringertes Schamgefühl aufgrund einer möglichen «permanenten Hilfe und Versorgung im urogenitalen Bereich» auftritt, ist nach Ortland (2020) nicht abschliessend erforscht, kann aber angenommen werden (vgl. ebd.).

3.5.5. Die sexuelle Entwicklung im fünften Lebensjahr

Sowohl das Rollenspiel wie auch der damit verbundene Wortschatz wird bei Kindern in diesem Alter immer differenzierter (vgl. Hierholzer, 2021, S. 24). Dabei kommt es zu sogenannten «Vater-Mutter-Kind-Spielen», aber auch zu den «Doktorspielen», die ein Beleg für das grösser werdende Interesse am anderen Geschlecht und am Aussehen von dessen Genitalien sind (vgl. Ortland, 2020, S. 83). Durch die grössere Nähe zu Gleichaltrigen kann es auch zu tieferen Freundschaften sowohl mit Gleichgeschlechtlichen als auch mit Kindern des anderen Geschlechts kommen, welche als Folge mit mehr Wärme und Geborgenheit (vgl. ebd.), aber auch mit einem vertiefteren Trennungsschmerz und Zerwürfnissen haben können (vgl. Hierholzer, 2021, S. 24).

Bei Kindern mit einer Behinderung ist davon auszugehen, dass sie sowohl bei Rollenspielen als auch bei «Doktorspielen» nicht in gleicher Weise teilnehmen können oder sogar ausgeschlossen werden (vgl. Ortland, 2020, S. 83). Dadurch kann es dazu kommen, dass das Schliessen tieferer Kinderfreundschaften verhindert wird, wodurch sogar erster Stigmatisierungserfahrungen entstehen können. Integrative soziale Bemühungen können daher für die Entwicklung dieser Kinder von grosser Bedeutung sein (vgl. ebd.).

3.5.6. Die sexuelle Entwicklung im sechsten Lebensjahr

In diesem Alter spielt die «soziale Gruppe» eine immer grösser werdende Rolle, die dazu führt, dass der Fokus auf der Zugehörigkeit zum eigenen Geschlecht steht. «Kinder des anderen Geschlechts werden scheinbar plötzlich abgelehnt» (Ortland, 2020, S. 84). Dieses dient nach Ortland vor allem der «Identitätssicherung» (ebd.).

Kinder mit einer Behinderung könnten diese Differenzierung, laut Ortland (2020), auf ihre eigenen Unzulänglichkeiten zurückführen, wenn ihnen die Unterscheidung in die verschiedenen Geschlechter nicht bewusst ist bzw. bewusst gemacht wird (vgl. ebd.). «Einfühlsames Verhalten der erwachsenen Bezugspersonen, das weder die Kinder ohne Behinderung bei der Kontakteinschränkung bestraft oder wieder zur Kontaktaufnahme drängt, sowie die Kinder mit Behinderung gegebenenfalls tröstet und begleitet, ist hier nötig und förderlich» (ebd.).

3.5.7. Die sexuelle Entwicklung in der Latenzphase: vom siebten Lebensjahr bis zur Pubertät

Der Begriff «Latenzphase» wurde von Sigmund Freud (1905), geprägt und besagt, dass sich in dieser Zeit die sexuelle Entwicklung eher verlangsamt oder in etwas beruhigt, bevor sie dann in der Pubertät nochmal stark an Fahrt gewinnt (vgl. Hierholzer, 2021, S. 26).

Nach Ortland (2020) ist dieses jedoch nicht wirklich der Fall, denn es «stehen für die Kinder durch den Eintritt in die Schule eher andere Aufgaben im Vordergrund» (ebd., S. 86). Barbara Ortland erwähnt, dass sich dabei Mädchen und Jungen innerhalb dieser Phase, aufgrund ihrer Suche nach Anerkennung, unterscheiden. Mädchen würden diese Anerkennung eher bei Erwachsenen suchen und Jungen eher bei Gleichaltrigen (vgl. ebd.). Während es in diesem Lebensabschnitt in Bezug auf die sexuelle Entwicklung eher ruhiger zugeht, produziert aber der Körper die ersten Geschlechtshormone, welche im weiteren Verlauf der Entwicklung für die Auslösung der Geschlechtsreife zuständig sind (vgl. Ortland, 2020, ebd.).

Weitere Erfahrungen wie das vertiefte Kennenlernen des Körpers und die damit verbundenen wohltuenden Sinneserlebnisse, bspw. durch Selbstbefriedigung, werden immer häufiger auch mit Gleichaltrigen geteilt, wobei aufgrund des immer stärker werdenden Schamgefühls dieses vor den Erwachsenen geheim gehalten wird (vgl. ebd.).

In einer Studie von Milhofer (1998), die sowohl von Ortland (2020) als auch von Hierholzer (2021) erwähnt wird, wurde gezeigt, dass Jungen diese Phase meist als viel anstrengender erleben als Mädchen, denn ein Junge steht unter dem Druck einer «permanenten Beweisspflicht seiner Männlichkeit, vor allem in der männlichen Peer-Group» (Milhofer, 1998, S. 97). Das führt dazu, dass sich Jungen viel mehr durch körperliche Wettkämpfe und Raufereien miteinander messen. Zum Teil hat dies nach Milhofer (1998) auch damit zu tun, dass Jungen sich von den vielen sie umgebenden weiblichen Bezugspersonen in der Schule und der Familie abgrenzen wollen (vgl. ebd.). Von Seiten der Erwachsenen wird das Thema der Sexualität gegenüber Kindern in der «Latenzphase» kaum angesprochen, obwohl diese sehr wohl in der Lage sind, solche Informationen ihrem Alter entsprechend zu verarbeiten (vgl. Ortland, 2020, S. 88). Und auch nach Hierholzer (2021) ist die Zurückhaltung der Eltern unbegründet, «da Kinder entwicklungsbedingt ohnehin vor allem jene Fragen stellen, deren Antworten sie in ihren nächsten Entwicklungsschritten benötigen» (ebd., S. 27).

In Bezug auf Kinder mit einer Behinderung ist nach Ortland (2020) zu beachten, dass der in dieser Phase der Latenz wichtige Bezug zu Gleichaltrigen, also den «Peers», aufgrund verschiedener Faktoren erschwert sein kann. Zum einen aufgrund möglicher körperlicher Behinderungen, die bspw. das körperliche «sich aneinander Messen» für Jungen kaum zulassen und dazu die Anerkennung unter ihresgleichen beeinflussen. Zum anderen, weil der Austausch über sexualentwicklungsrelevante Themen untereinander aufgrund von möglichen Kommunikationsschwierigkeiten weniger erfüllend sein kann (vgl. Ortland, 2020, S. 88). Kognitive Beeinträchtigungen können zusätzlich die sogenannte «Altershomogenität bei der Wahl von Freunden/innen ohne Behinderung» (ebd.) beeinflussen, wenn bspw. der Kontakt zu eher jüngeren Kindern gesucht wird, was wiederum bei den Erwachsenen grosse Irritationen auslösen kann (vgl. ebd.).

3.5.8. Zusammenfassung der sexuellen Entwicklung bis zum Jungendalter

Da im folgenden Kapitel der Fokus auf dem für diese Arbeit wichtigen Thema der Pubertät liegt, wird hier noch einmal kurz zusammengefasst dargestellt, auf welchem sexuellen Entwicklungsniveau ein Mensch steht, der sich am Ende der sogenannten Latenzphase befindet.

Im ersten Lebensjahr stehen die Erfahrungen des Körpers im Vordergrund. Dabei geht es um den Aufbau eines «positiven Körperbildes», um den ersten körperlichen Austausch mit den Bezugspersonen und die Bildung von Urvertrauen, welches ermöglicht, dass ein beginnendes Explorationsverhalten aus einer sicheren Basis heraus stattfinden kann.

Mit dem zweiten Lebensjahr beginnt der erste Kontakt zu den eigenen Genitalien und damit einhergehend auch ein erstes Verständnis von Identität bzw. Geschlechtsidentität. Wobei Verständnis in diesem Verhältnis sich noch ganz auf die Erfahrung, dass es zwei verschiedene Geschlechtsteile gibt, bezieht, sowohl bei sich selbst als auch bei den Eltern, welche von dem Kind nun etwas genauer beobachtet werden.

Im dritten Lebensjahr geht es um die Themen der Sauberkeitserziehung, vor allem wenn sich die Beherrschung des Schliessmuskels einstellt. Zudem spielen Kinder Rollenspiele, welche erste geschlechtstypische Verhaltensweisen miteinbeziehen. Die Phase der Willensbildung setzt ein, wenn ein Kind das Wort «Ich» für sich benutzt und gleichzeitig das Wort «Nein» als klare Grenzsetzung und während Trotzverhalten verwendet.

Das vierte Lebensjahr ist geprägt von der Erfahrung der Körperscham, die nunmehr im Zusammenhang auch mit Gleichaltrigen bspw. im Kindergarten entsteht und des Erlernens von allgemeinen Regeln im sozialen Umgang miteinander.

Im fünften Lebensjahr kann es zu ersten sogenannten «Doktorspielen» kommen und dem damit verbundenen grösseren Interesse an dem Geschlecht, den Genitalien, der Nähe und Geborgenheit im Zusammenhang mit anderen familienfremden Menschen. Das bietet den Grundstein für feste Freundschaftserlebnisse aber auch die ersten Trennungserfahrungen.

Ab dem sechsten Lebensjahr spielt die soziale Gruppe und die Zugehörigkeit für die Bildung der eigenen Identität eine wichtige Rolle, welche während der Latenzphase ab dem siebten Lebensjahr immer mehr in der Suche nach Anerkennung sowohl vom gleichen Geschlecht bei Jungen als eher von Erwachsenen bei Mädchen gipfelt. Das Thema der Selbstbefriedigung ging in all den Jahren immer einher mit dem wachsenden Gefühl für den eigenen Körper und den damit entstandenen und wohltuenden Sinneserfahrungen.

In Bezug auf Menschen, die von einer Behinderung betroffen sind, wurde aufgezeigt, dass all diese Entwicklungsphasen einen anderen Verlauf nehmen können, je nachdem die Beeinträchtigung sowohl körperlich als auch kognitiv diese Erfahrungen erschweren oder in manchen Fällen sogar unmöglich machen. Dabei spielt nicht immer der Mensch mit seinen Besonderheiten die grösste Rolle, sondern auch die damit verbundenen äusseren Rahmenbedingungen. In vielen Fällen ist bspw. der Zugang zu Gleichaltrigen oder zu lehrreichen Gelegenheiten in sozialen Situationen erschwert, was sowohl den Austausch und die Erkenntnis über den eigenen Körper wie auch die Erfahrungen im Kontakt mit anderen Menschen stark beeinflusst. Dabei ist es immer wichtig zu beachten, dass Behinderung nicht per se eine Veränderung innerhalb der sexuellen Entwicklung bedeutet, sondern diese in verschiedenen Aspekten beeinflussen *kann*.

An diesem Punkt angekommen, wird sich das nächste Kapitel zu Beginn mit dem Thema der Pubertät allgemein und mit den damit verbundenen Veränderungen und Entwicklungsthemen beschäftigen, bevor dann wieder auf den Aspekt der psychosexuellen Entwicklung bei Jugendlichen eingegangen wird, welche, wie alle beschriebenen Phasen zuvor, auf den bereits gemachten und in diesem Kapitel beschriebenen Erfahrungen aufbaut.

4. Pubertät

4.1. Was bedeutet Pubertät?

Den Begriff «Pubertät» verbinden viele Menschen mit einer sehr «komplizierten» Phase in der Entwicklung eines heranwachsenden Menschen. Erinnerungen an die eigene Jugend werden wach. Daran, was vielleicht damals alles an- und auf den Kopf gestellt wurde, wie die eigenen Eltern evtl. wenig Verständnis dafür hatten und wie es heutzutage als erwachsener Mensch ist, wenn das eigene Verständnis für die Jugendlichen an die Grenzen gelangt, wenn sich diese in der Pubertät befinden.

Gerade noch Kinder gewesen, verändern junge Menschen auf einmal ihr Verhalten, das Aussehen, - und vor allem die zwischenmenschlichen Beziehungen in einer Geschwindigkeit, die oft alle Beteiligten überfordern. In allererster Linie aber die Jugendlichen selbst!

Die Fragen, die sich in dem Zusammenhang dieser Arbeit stellen, sind aber vor allem: Was passiert erst in der Pubertät, wenn ein Mensch im Autismus-Spektrum in diese Entwicklungsphase kommt? Was bedeutet das für diesen Menschen? Welche wichtigen Aspekte sind hierbei zu beachten, v. a., wenn

es darum geht, diesen Menschen während dieser Phase zu begleiten und ihn im besten Fall darüber aufzuklären, was gerade mit ihm geschieht?

Um sich diesen Fragen zu nähern, ist es wichtig, im ersten Teil dieses Kapitels zunächst einmal zu untersuchen, was genau in dieser Zeit sowohl mit der körperlichen- wie auch mit der sexuellen Entwicklung geschieht und warum diese Veränderungen zu solch grossen Umbrüchen und Fragestellungen für die Jugendlichen führen.

Begrifflich gesehen besteht laut Eveline Crone (2022) oft ein Missverständnis zwischen «Pubertät» und «Adoleszenz», wobei es sich nach Crone bei der Pubertät um den Einstieg in die Adoleszenz handelt. Es ist «die Zeit der körperlichen Reifung und der grossen hormonellen Veränderungen» (ebd., S. 24). «Adoleszenz» stammt vom lateinischen Verb *adolescere*, was auf Deutsch übersetzt, so viel wie «aufwachsen» heisst (vgl. ebd., S. 21). «Die Adoleszenz lässt sich am besten als Prozess des Heranwachsens zu einem erwachsenen Mitglied der Gesellschaft beschreiben» (ebd.). Auf Crone wird im weiteren Verlauf immer wieder Bezug genommen und dabei die 2022 vollständig überarbeitete und erweiterte Ausgabe ihres 2005 erschienenen Buches «das pubertierende Gehirn» herangezogen.

Remo Largo, der lange Jahre Professor für Kinderheilkunde in Zürich war, schreibt zusammen mit Monika Czernin in dem Buch «Jugendjahre» (Largo und Czernin, 2013) zu dem Thema der Pubertät: «Neben der Geburt und den ersten Lebensjahren ist die Pubertät entwicklungsbiologisch gesehen die wichtigste Phase im Leben eines jeden Menschen. Hier kommt zum Abschluss, was mehr als 15 Jahre für seine Entfaltung gebraucht hat» (S. 8). Wobei auch er hinzufügt, «DIE Pubertät gibt es nicht, sondern nur individuelle Schicksale» (ebd., S. 10).

Damit wird klar, dass jeder Mensch die Veränderungen, welche die Pubertät mit sich bringt, für sich individuell erlebt und durchmachen muss, wobei sich für ihn nach Largo und Czernin (2013) drei Hauptherausforderungen stellen:

- *Geborgenheit*: Nach der Ablösung von den Eltern müssen Jugendliche ihre emotionale Sicherheit woanders finden, was sie vor grosse Herausforderungen stellt.
- *Soziale Anerkennung*: In der Pubertät suchen Jugendliche ihren Platz in der Gesellschaft, um soziale Anerkennung zu bekommen.
- *Entwicklung und Leistung*: Nach allem, was die Kinder zu Hause gelernt haben, müssen sie nun als Jugendliche selbstständig ihre Stärken entwickeln, um erfolgreich zu werden (vgl. ebd., S. 11).

Zu diesen grossen und eher allgemeinen Herausforderungen für einen jugendlichen Menschen stellen sich zudem aber noch einige andere, nach aussen viel offensichtlichere Herausforderungen, welche diesem Kapitel die Struktur verleihen.

Am Beginn, und daran ist für die meisten Menschen am besten zu erkennen, dass ein Kind sich in der Phase der Pubertät bewegt, steht die körperliche Veränderung und Entwicklung. Diese Veränderungen sind vor allem abhängig von den Hormonen und sind ebenso stark im Gehirn zu beobachten. Hinzu kommt, dass die körperliche Veränderung, sowohl auf Seiten der Hormone als auch den Seiten des äusseren Erscheinungsbildes, einen grossen Einfluss auf die psychosexuelle Entwicklung wie auch auf die emotionale Entwicklung des jungen Menschen hat. Der Teil der emotionalen Entwicklung wird jedoch noch vertiefter im späteren Verlauf der Arbeit behandelt, wenn es um das Thema der emotionalen Entwicklung und dazugehörigen Diagnostik geht. Zu den Veränderungen auf der körperlichen-, der emotionalen-, wie auch der psychosexuellen Ebene kommt es zu grossen Veränderungen im Sozialverhalten, von denen viele Eltern aus oft für sie schmerzlichen Erfahrungen berichten können.

All diese Veränderungen werden im folgenden Kapitel etwas genauer betrachtet, um davon ausgehend auf die Fragen der damit verbundenen Entwicklungsaufgaben zu kommen, die sich für jugendliche Menschen ergeben und die gegen Ende des Kapitels in Bezug auf Menschen mit Autismus hin genauer angeschaut werden. Denn was im ersten Kapitel immer wieder zu berichten war über Menschen mit Autismus, ist die Tatsache, dass für sie der Umgang mit Veränderungen nicht leicht ist. Da die Phase der Pubertät eine grosse, wenn nicht die grösste Zeit der Veränderung in der Entwicklung eines Menschen ist, so gewinnt die Tatsache an Bedeutung, sich der spezifischen Probleme und Herausforderungen bewusst zu sein, die sich somit einem jugendlichen Menschen im Autismus-Spektrum stellen.

4.2. Was meint Entwicklung in der Pubertät?

Wenn, wie im ersten Teil des Kapitels beschrieben, Largo und Czernin (2013) vom «Abschluss der Entfaltung» gesprochen haben, meinten sie mit Entfaltung natürlich die Entwicklung. Was aber genau ist unter dem Begriff «Entwicklung» genau zu verstehen? Dafür lohnt es sich, einen genauen Blick auf die menschliche Entwicklung zu werfen.

Die kindliche Entwicklung besteht bis zur Pubertät nach Largo und Czernin (2013) aus drei wesentlichen Prozessen, die im Folgenden kurz zusammengefasst werden (vgl. ebd., S. 18f.).

- **Erstens dem Wachstumsprozess:** Bspw. nimmt das körperliche Wachstum bis zur Pubertät immer zu und findet nach dieser Phase im Wesentlichen seinen Abschluss. Manche Teile des Körpers, wie Haare, Nägel etc. wachsen jedoch immer weiter.
- **Zweitens dem Prozess der Differenzierung:** Sowohl die gesprochene Sprache als auch das Zahlenverständnis und das zwischenmenschliche Verhalten differenzieren sich während der kindlichen Entwicklung und nehmen qualitativ zu. Dieser Prozess wird ebenso in der Pubertät «weitgehend abgeschlossen».
- **Drittens dem Prozess der Spezifizierung:** Abhängig vom Umfeld, in dem der jugendliche Mensch aufwächst, gelangt er zu bestimmten Fähigkeiten, die während der Pubertät ihren Höhepunkt erreichen. So kann ein Mensch zwar später bspw. noch andere Sprachen lernen, «aber nie mehr in der Weise und in der Perfektion wie als Kind die Muttersprache» (ebd., S. 18).

Ein weiterer wichtiger Punkt, bevor die körperliche Entwicklung im Detail beschrieben wird, ist die Tatsache, dass die «interindividuelle Variabilität» in der Pubertät ausgesprochen gross ist. Das bedeutet, dass die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen in Bezug auf den Eintritt, den Verlauf und die Dauer der Pubertät und die damit einhergehenden Veränderungen stark ausgeprägt sind. Diese Unterschiede zeigen sich jedoch nochmals jeweils innerhalb der Geschlechtergruppen (vgl. Largo und Czernin, 2013, S. 19).

Die Ursache für diese individuellen Unterschiede machen Largo und Czernin (2013) sowohl am Umfeld fest, in dem die jeweilige Person aufwächst, seien es nun soziale, kulturelle wie auch religiöse Gründe, aber auch die «individuellen Anlagen» spielen eine grosse Rolle. «Wie weit das Kind die Anlage verwirklichen kann, hängt jedoch von den Erfahrungen ab, die es machen kann» (ebd., S. 22).

Somit wird deutlich, dass die Entwicklung vor und während der Pubertät in der Tat ein ganz individueller Weg jedes jugendlichen Menschen ist, was sich auch in der körperlichen Entwicklung widerspiegelt, welche im Folgenden genauer beschrieben wird.

4.3. Körperliche Entwicklung während der Pubertät

Wie bereits erwähnt, lassen viele äussere körperliche Veränderungen und damit einhergehende neue Merkmale auf den Einstieg eines jungen Menschen in die Pubertät schliessen. Largo und Czernin (2013) haben diese körperlichen Veränderungen detailliert beschrieben und basierend auf ihren Angaben werden sie im Folgenden verkürzt zusammengefasst.

Bei Mädchen sind die ersten Anzeichen anfänglich wachsende Schamhaare und die Entwicklung der Brust und erst später kommen die Achselhaare und die Regelblutung hinzu (vgl. ebd., S. 26). Zumeist unbemerkt bilden sich die primären Geschlechtsorgane, die Gebärmutter und die Eileiter aus (vgl. ebd.). Zur sogenannten Menarche, der ersten Menstruationsblutung und damit dem Beginn der Geschlechtsreife, kommt es bei Mädchen zumeist erst, wenn der pubertätsbedingte Wachstumsschub nachlässt. Dieser ist meist ca. 2 Jahre nach der Menarche abgeschlossen (vgl. ebd., S. 28).

Bei den Jungen sind es oft zuerst die «Vergrösserung des Genitals und der Hoden, die anfänglich nicht einmal der Junge selbst bemerkt» (Largo und Czernin, 2013, S. 26f.). Im weiteren Verlauf kommen die Schamhaare dazu, gefolgt vom Herauswachsen der Körpergrösse und der Muskelmasse (vgl. ebd., S. 27). Hörbar wird für das Umfeld die Pubertät bei Jungen dann, wenn der Stimmbruch einsetzt, was im Vergleich zur Menarche bei den Mädchen auch dann einsetzt, wenn der grösste Wachstumsschub vorbei ist und sich der Kehlkopf absenkt und vergrössert (vgl. ebd., S. 29). Zudem haben Jungen in diesem Zeitraum auch den ersten Samenerguss, die sogenannte Ejakularche, was für sie den Beginn der Geschlechtsreife bedeutet (vgl. ebd.).

Drei weitere wichtige Punkte bei der körperlichen Entwicklung sind nach Largo und Czernin (2013) zu beachten, die zuerst einmal die Zunahme des Körpergewichts betreffen, welche bei ca. 75-100 Prozent liegt, sich bei Mädchen mehr als Fett-, bei Jungen als Muskelgewebe sichtbar macht (vgl. ebd., S. 33). Zudem verläuft die körperliche Entwicklung während der Pubertät sehr dynamisch und verlangt daher von den Jugendlichen eine enorme Flexibilität, für die sich ständig neu einstellenden Veränderungen offen zu sein. Zuletzt sind diese Veränderungen zumeist klar nach aussen sichtbar, was wiederum dazu führen kann, dass die Fremdwahrnehmung des Umfeldes die Jugendlichen stark emotional belasten können (vgl. ebd.).

Zu den Leiden der körperlichen Entwicklung während der Pubertät gehören in erster Linie bei den Mädchen mögliche Schmerzen, die mit den Menstruationsblutungen einhergehen, wenn sich gewisse Hormonzyklen noch nicht eingespielt haben (vgl. Largo und Czernin, 2013, S. 41). Jungen haben hingegen höchstens seltsame Gefühle, wenn sie aufgrund der sogenannten «Feuchten Träume» einen nächtlichen Samenerguss bekommen (vgl. ebd.).

Was beide Geschlechter aber gleich betreffen kann, ist das Auftreten von Akne, die von der Hautbeschaffenheit eines jeden Einzelnen abhängt und somit nicht vom Geschlecht abhängt (vgl. ebd., S. 42). Zudem können durch rasche Zunahme von Fettgewebe «rötliche Dehnstreifen der Haut, sogenannte Striae ... an Brust und Oberschenkeln vorkommen» (ebd.). Wiederum können Jungen auch eine als unangenehm empfundene Vergrösserung der Brust erleben, die sogenannte Gynäkomastie, die aber nur ca. 30% der männlichen Jugendlichen betrifft und sich meist im Laufe der Zeit wieder zurückbildet. Largo und Czernin (2013) fügen ausserdem hinzu, dass es für Mädchen eine Belastung sein kann, wenn sie zu früh in die Pubertät kommen, und bei Jungen ist das Gegenteil der Fall, nämlich dass sie darunter leiden, wenn die Pubertät sehr spät eintritt, da die besagten nach aussen sichtbaren körperlichen Veränderungen, die aus ihnen einen «Mann» machen, auf sich warten lassen (vgl. ebd., S. 44).

4.3.1. Der Einfluss der Hormone

Als Erklärungsansatz für die Ursachen von Pubertät hört man in der Öffentlichkeit oft: «Ach ja, die Hormone sind schuld!». Ein Blick auf die biologischen Ursachen der körperlichen Veränderungen bestätigt es. Daher wird in diesem Unterkapitel in zusammengefasster Weise die Rolle der Hormone und ihr Einfluss auf die Veränderungen im Körper und auf das Gehirn beschrieben werden.

All diese beschriebenen körperlichen Veränderungen während der Pubertät haben ihren biologischen Ursprung in der «Ausschüttung von Geschlechtshormonen in den endokrinen Drüsen» (Crone, 2022, S. 26). Der Hypothalamus, eine sehr wichtige Region im Gehirn, der für die Steuerung und Regulation des Hormonhaushaltes zuständig ist, empfängt über die Blutbahnen die Informationen über die Aktivitäten der endokrinen Drüsen und gibt ihnen sozusagen Anweisungen, wie viele Hormone sie ausschütten müssen (vgl. ebd., S. 26f.).

Das für die Entwicklung der Geschlechtsmerkmale wichtige Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH) erhöht als Reaktion darauf seine Ausschüttungsmenge und bringt somit die Pubertät in Bewegung (vgl. ebd., S. 27). Nach Crone (2022) sind die Hormone also abhängig von den Aufträgen, die das Gehirn ihnen sendet. Sie beeinflussen aber nicht nur den Körper, sondern gleichzeitig auch die Gefühle, die, wie wir wissen, während der Pubertät häufig eine Art «Achterbahnfahrt» erleben, da sie Teil des Umwandlungsprozesses sind (vgl. ebd.) Im Gegenzug haben die Hormone wiederum einen Einfluss auf das Gehirn, denn «das Vorhandensein oder Fehlen eines bestimmten Hormons kann sich dabei nachhaltig auf die Gehirnaktivität auswirken. Bei bestimmten Entwicklungsstörungen setzt die Pubertät bei den betroffenen Kindern nicht ein, weil sich die GnRH-Ausschüttung zu spät erhöht» (ebd., S. 29) und dies kann sogar einen Einfluss bspw. auf die räumliche Wahrnehmung haben (vgl. ebd.).

So lässt sich mit Sicherheit sagen, dass das für die biologische Auslösung von Wachstumsprozessen in der Pubertät wichtige Hormon «GnRH» eine grosse Rolle spielt. Wann und in welchem Ausmass bspw. die Geschlechtsmerkmale beginnen sich auszuprägen. Gleichzeitig besteht «zwischen Gehirnfunktionen und Hormonhaushalt ... eine wichtige Wechselwirkung: Sie sind aufeinander angewiesen» (ebd.). Weiterhin sind mit diesem Hormon all jene Wachstumsveränderungen während der Pubertät zu erklären, die im ersten Teil dieses Kapitels von Largo und Czernin (2013) beschrieben wurden. Diese Veränderungen können so indirekt eine Auswirkung darauf haben, wie jugendliche Menschen sich in der Folge davon fühlen, wenn ihnen bspw. eine verfrühte oder verspätete Pubertät grosse Sorgen bereitet.

4.3.2. Neuronale Veränderungen während der Pubertät

Wie bereits erwähnt, gehört zur körperlichen Entwicklung im Jugendalter auch ein zentraler Teil des Körpers, das Gehirn. Inwiefern seine Entwicklung während der Pubertät mit den Hormonen zusammenhängt, wurde bereits beschrieben. Daher folgt hier ein kleiner Überblick darüber, wie das Gehirn sich entwickelt. Aus dem Wissen über die neuronalen Veränderungen lassen sich weitere Schlüsse ziehen in Bezug auf Besonderheiten während der Pubertät und darauf, welche Einflüsse dies auf die Betrachtung von Autismus und Pubertät haben kann.

Aus dem Biologieunterricht wissen wir, dass das Gehirn aus Nervenzellen, den sogenannten Neuronen, besteht. Crone (2022) stellt fest, dass es ca. 86 Milliarden Nervenzellen sind, die als Netzwerk miteinander in Kontakt sind und zusätzlich zusammen mit dem Rückenmark das zentrale

Nervensystem bilden (vgl. ebd., S. 43f.). Die einzelnen Funktionen des Gehirns weiter zu beschreiben, würde den Rahmen dieser Arbeit etwas überschreiten, daher bleibt der Fokus hier auf einer Beschreibung der Entwicklung des Gehirns, welche sich schon in den ersten zwei Lebensjahren der frühen Kindheit in grossem Ausmass vollzieht (vgl. ebd., S. 48). Laut Crone (2022) hat das kindliche Gehirn im Alter von sechs Jahren bereits den gesamten Umfang erreicht und beinhaltet die meisten Gehirnzellen. Danach baut das Gehirn nur noch graue Zellen ab, um seine Funktionsfähigkeit zu steigern (vgl. ebd., S. 49).

Die im Kapitel über Autismus beschriebenen «Exekutiven Funktionen» und das damit verbundene sogenannte «Arbeitsgedächtnis» sind laut Crone (2022) im frontalen Kortex zu verorten, dessen Gehirnzellen mit der erwähnten Zunahme bis zum sechsten Lebensjahr und der anschliessenden Abnahme einhergehen. Jedoch ist diese Phase als sehr wichtig anzusehen: «Gehirnzellen, die gut funktionieren, bleiben bestehen (und werden stärker) und Zellen, die nicht so wichtig sind, werden abgestossen» (ebd. S. 63). Dieser Prozess kann bis über das 20. Lebensjahr hinausgehen und ist sowohl für das Lernen als auch für die gesamte Gehirnentwicklung von grosser Bedeutung (vgl. ebd.).

Das Arbeitsgedächtnis ist im präfrontalen Kortex zu verorten und sehr wichtig für das Lernen, da es Informationen über einen längeren Zeitraum behält und organisiert. Es ist erst ab dem 12. Lebensjahr, also im ähnlichen Zeitraum wie der Pubertätsbeginn, auf dem Leistungsniveau eines Erwachsenen (vgl. Crone, 2022, S. 69f.).

Ein zusätzlich wichtiges Gehirnareal, welches in der Phase der Pubertät eine Rolle zu spielen scheint, ist nach Crone (2022) das «Inhibitionsareal». Dieses Areal steuert die Fähigkeit, unsere Handlungen zu hemmen. Crone (vgl. ebd., S. 78f.) geht davon aus, dass das für die Hemmungen von Handlungen zuständige Gebiet im Gehirn sich zwar bis zum Alter der Pubertät weiterentwickelt hat, jedoch in der Pubertätsphase gewissen Veränderungen unterliegt, wodurch die Aktivität in diesen Arealen nicht immer gleich aktiviert wird (vgl. ebd.). Crones (2022) Aussagen dazu sind jedoch immer noch etwas vage. Da wir wissen, dass die Pubertät ein sehr individuelles und komplexes Thema ist, ebenso wie die Entwicklung des Gehirns, sind die gemachten Aussagen immer mit Vorsicht zu lesen und dienen nicht zur Generalisierung, welche schnell zu einer Stigmatisierung von Jugendlichen führen könnte.

In diesem ersten Teil des Kapitels über die Pubertät wurden bislang vor allem die biologischen Aspekte beschrieben, welche Entwicklung ausmachen. Ausserdem wurde ausgeführt, inwiefern und warum der Körper sich so entwickelt und verändert, wie es in dieser Phase des Übergangs vom Kindsein hin zum Erwachsenen in den meisten Fällen sichtbar und für die Betroffenen spürbar wird. Dabei wurden sowohl der Einfluss der Hormone als auch die Veränderungen des Gehirns überblickartig zusammengefasst.

Da der Mensch, wie bereits beschrieben, ein bio-psycho-soziales Wesen ist, wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels auch der soziale Aspekt der Pubertät etwas genauer angeschaut werden, da dieser sehr oft für Konflikte, Unverständnis und Sorgen, vor allem mit und bei den betroffenen Eltern, verantwortlich ist.

4.4. Veränderungen im Sozialverhalten in der Pubertät

Viele Eltern von pubertierenden Jugendlichen können, die eine oder andere Geschichte davon erzählen, wie es war, als auf einmal ihre «Kinder» anfangen, auf eine ganz neue Art und Weise Widerspruch zu leisten, durch heftige Streitgespräche Konflikte lösen zu wollen oder sich immer mehr von ihnen zurückzogen. Sie wollten nicht mehr mit der Familie in den gemeinsamen Urlaub, abends

immer länger mit Freunden unterwegs sein und bezogen die Eltern immer weniger in Entscheidungen, die bspw. Kleider-, Frisur- oder Freundschaftsauswahl betreffen, ein.

Nach Largo und Czernin (2013) ist für Eltern «das Gefühl, das Kind entgleitet ihnen, bedrohlich. Dieser Kontrollverlust ist eine Folge der Ablösung, die einen elementaren Bestandteil des Bindungsverhaltens darstellt» (ebd., S. 88). Was für die Eltern eine Art der Bedrohung zu sein scheint, ist jedoch für die heranwachsenden Jugendlichen ein ausserordentlich wichtiger Schritt dahingehend, dass sie selbstständig werden können und «durch die Ablösung wird der Jugendliche für eine eigene Partnerschaft reif und zur Integration in die Gesellschaft befähigt» (ebd.).

Wie bereits in dem Kapitel über die sexuelle Entwicklung beschrieben, durchläuft das junge Kind im frühen Alter den Prozess der Bindung zu den Eltern und zu nahen Bezugspersonen. Dieser Prozess hilft ihnen, aus einem «sicheren Hafen» heraus die neu auf es zukommende Aussenwelt zu erkunden und sich in ihr zurecht zu finden.

In der Phase der Pubertät hingegen ist nun das Gegenteil der Fall. Hier zeigt sich, dass aus einer sicheren Bindung heraus auch eine «sichere» Ablösung geschehen kann, die für eine jugendliche Person ausserordentlich wichtig ist für die Gestaltung der eigenen Zukunft (vgl. ebd., S. 89). Largo und Czernin (2013) erläutern, dass die Bindung zu den Eltern sich fast ganz aufheben muss, damit neue, intensive Beziehungen zu Gleichaltrigen eingegangen werden können, die ebenso auf Vertrauen basieren und ein neues emotionales Zuhause (vgl. ebd., S. 89f.) bieten. Dieser Prozess ist jedoch während der Pubertät erst im Entstehen und daher sind nicht nur die Eltern sehr unsicher, ihr «Kind» loszulassen. Auch die Jugendlichen sind in dieser Phase voller Unsicherheiten, da sie die neue Freiheit erst ausprobieren und erlernen müssen. «Die grösste Bedrohung für den Jugendlichen ist es, sich allein und verlassen zu fühlen. Wenn er verzweifelt ist, ... flieht er ins elterliche Nest zurück» (ebd., S. 93).

Nach Largo und Czernin (2013) durchlaufen die meisten Jugendlichen unterschiedliche Phasen der «sozialen Integration», welche sozusagen aufeinander aufbauen können. Dabei handelt es sich um «gleichgeschlechtliche Gruppen, gemischte Gruppen und schliesslich Paarbeziehungen» (ebd., S. 95).

Der jugendliche Mensch sucht, wie erwähnt, auch seinen Platz innerhalb der Gesellschaft. Damit dieser Eingliederungsprozess angemessen vonstattengehen kann, müssen gewisse Aspekte davon bereits in der Kindheit erlernt worden sein. Die Regeln, wie man sich innerhalb der Gesellschaft verhält, welche «Wertvorstellungen» und «Kulturtechniken» es gibt, hat sich die jugendliche Person in früheren Entwicklungsstadien, während der Sozialisation, im Austausch mit den Eltern, Bezugspersonen und der Umwelt angeeignet (vgl. ebd., S. 95f). In der Clique, der Gruppe von jungen Menschen, zu denen sich ein jugendlicher Mensch zugehörig fühlt, werden die letzten wichtigen Details für die «soziale Integration in die Gesellschaft» weiterführend geübt (vgl. ebd., S. 99f.). Auch dabei ist jedoch zu beachten, dass all die Fähigkeiten, sich in der Gesellschaft zu bewegen und in ihr zurechtzukommen, sowohl von individuellen Voraussetzungen wie Lern- und Adaptionsfähigkeit abhängen als auch wiederum von dem Umfeld, in dem man als Kind aufgewachsen ist.

Die beschriebenen Veränderungen im sozialen Bereich, sowohl im Umgang mit den Eltern, den Gleichaltrigen, jedoch auch in Bezug auf die Eingliederung in das gesellschaftliche Umfeld, bedeuten eine weitere, grosse Herausforderung für jugendliche Menschen, die sich in der Pubertät befinden. Es ist unter anderem die Entfernung vom Elternhaus, welches möglicherweise bisher ein sicherer Rückzugsort und Platz für einen behüteten Reifeprozess war, hin in eine neue Welt voller spannender neuer Begegnungen und Erlebnissen. In dieser neuen Welt kann eine jugendliche Person all das, was sie bislang in Bezug auf soziale Regeln, Normen und Gegebenheiten gelernt hat, ausprobieren, umsetzen, aber auch wieder in Frage stellen. Das neue soziale Umfeld, sowie auch die Gesellschaft an

sich, können jedoch oft ein Spiegel sein dafür, in welchen Bereichen der sozialen Interaktion evtl. noch Lernschritte getätigt werden sollten.

4.5. Psychosexuelle Entwicklung in der Pubertät

Als letzten Abschnitt in diesem Kapitel zum Thema Pubertät geht es nun in erster Linie um den noch fehlenden Teil der psychosexuellen Entwicklung bei Jugendlichen und die damit verbundenen Entwicklungsbereiche «den Körper Bewohnen», «Umgang mit Sexualität» und «Lernen, mit veränderten körperlichen Bedürfnissen umzugehen». Teile dieser Entwicklungsbereiche wurden bereits angedeutet, sollen im Folgenden jedoch noch einmal genauer unter dem Aspekt der sexuellen Entwicklung von Jugendlichen, und im späteren Verlauf spezifisch auch für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung angeschaut werden, um dann gegen Ende ganz konkret die «Besonderheiten für Menschen mit Autismus in der Pubertät» herauszuarbeiten.

Wie zum Ende des Abschnittes über die Veränderungen im Sozialverhalten in der Pubertät beschrieben, ist für Menschen, die sich in dieser Entwicklungsphase befinden, auch nach Ortland (2020) «zentral für alle Jugendlichen ein stützendes Umfeld» (ebd., S. 90). Daher ist es wichtig, ein erweitertes Verständnis für diese Thematik zu erhalten, wenn man sich mit Menschen mit Autismus befasst, die sich in der Pubertät befinden und die zudem evtl. noch gewisse andere Besonderheiten aufweisen, die ihnen in dieser Phase das eigene Verständnis über die aktuelle Situation erschweren können.

Zuerst geht es im Folgenden darum, die für einen jugendlichen Menschen wichtigen Aspekte zu betrachten, welche sich für ihn nach dem Durchlaufen der bereits erwähnten Latenzphase als nächste «Entwicklungsaufgaben» stellen. Dabei ging es bislang darum, Anerkennung zu finden, sowohl beim gleichen Geschlecht als auch bei den Erwachsenen, um sich in dem eigenen Körper kennen zu lernen. Diese waren jedoch nur Teilschritte hin zu den Herausforderungen, welche sich für den jungen Menschen nun in der Pubertät ergeben.

4.5.1. Psychosexuelle Entwicklung und Entwicklungsaufgaben in der Pubertät

Die sogenannten «Entwicklungsaufgaben» sind «Anforderungen, die Menschen im Zuge ihrer individuellen Entwicklung bewältigen müssen. Entwicklungsaufgaben haben biologische, soziale oder individuelle Quellen» (Jungbauer, 2017, S. 29, zitiert nach Ortland, 2020, S. 90). Dabei gibt es nach Ortland (2020) sowohl «normative Entwicklungsaufgaben», die für die meisten Menschen in dieser Entwicklungsphase gelten, wie auch «nichtnormative Entwicklungsaufgaben», die sich eher auf Menschen beziehen, die aufgrund unterschiedlicher Beeinträchtigungen nicht in der gleichen Lage sind, die sonst altersspezifischen Entwicklungsaufgaben zu erbringen und sich dadurch mit sehr individuellen Entwicklungsaufgaben auseinandersetzen müssen (vgl. ebd., S. 90f.).

Da die «nichtnormativen Entwicklungsaufgaben» sehr individuelle Unterschiede aufweisen und nicht alterstypische Aspekte beinhalten, wird im Moment vor allem auf die «normativen Entwicklungsaufgaben» eingegangen. Diese sind nach Jungbauer (2017, S. 30) für das Jugendalter zwischen 12 bis 17 Jahren folgende:

- Akzeptanz der körperlichen Veränderungen und des eigenen Aussehens in der Pubertät
- Lernen, mit veränderten körperlichen Bedürfnissen umzugehen

- Geschlechterrollenverhalten; erste Erfahrungen mit Intimität und Sexualität
- Freundschaften aufbauen, Beziehungen gestalten, seinen Platz in der Peergruppe finden
- Ablösung und emotionale Unabhängigkeit von den Eltern
- Berufsorientierung und Berufswahl; überlegen, was man lernen und können will
- Entwicklung von Wertehaltungen und sozialer Verantwortung
- Identitätsentwicklung: Klarheit über sich selbst; seine Vorstellungen und Ziele entwickeln

Einige dieser Entwicklungsaufgaben kamen bereits in der einen oder anderen Form bei Largo und Czernin (2013) zum Ausdruck, zeigen sich aber hier im Zusammenhang mit der sexuellen Entwicklung wiederum so, dass klar wird, dass «Sexualität nicht von der Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit abzugrenzen ist» (Ortland, 2020, S. 92).

Ortland (2020) selbst fokussiert sich in konkretem Bezug auf die sexuelle Entwicklung vor allem auf drei der ersten vier Entwicklungsaufgaben: «der «Akzeptanz der körperlichen Veränderung ...», «Freundschaften aufbauen und Beziehungen gestalten ...» und dem «Geschlechterrollenverhalten...» und bringt sie in Verbindung mit den Ausführungen von Fend (2005) und seinem «Ansatz einer handlungsorientierten Entwicklungspsychologie». Dieser geht nach Ortland davon aus, dass Jugendliche zwar Teil der Gesellschaft sind, diese aber auch gleichzeitig mitgestalten (vgl. Ortland, 2020, S.92). In Bezug auf diesen Mitgestaltungsaspekt hat Fend (2005) die Entwicklungsbereiche innerhalb des Themas der sexuellen Entwicklung bei Jugendlichen zu zwei bestimmenden Entwicklungsaufgaben zusammengefasst. Dabei handelt es sich um die im weiteren Verlauf etwas genauer ausgeführten Aufgaben:

- Den Körper bewohnen lernen
- Den Umgang mit Sexualität lernen

4.5.2. Den Körper bewohnen

Wenn jugendliche Menschen versuchen, sich mit ihrem Körper zu identifizieren, der in der Pubertät so viele Veränderungen durchmacht, so kann vor allem das gesellschaftliche Bild auf den Körper einen möglichen Referenzrahmen dafür bieten. Aber wie sieht die aktuelle Gesellschaft den Körper in der Jetztzeit? Da ist von Schönheitsidealen die Rede, welche vor allem über die Medien transportiert werden und mit denen sich Jugendliche zum Teil vergleichen (vgl. Ortland, 2020, S. 93). Da der Körper in der Pubertät sich aber eben erst entwickelt und dadurch auch ständig noch in einer Veränderung begriffen ist, ist es sehr schwer, zu einer baldigen Akzeptanz des Körpers zu kommen. Das kann, nach Hierholzer (2021), eine negative Bewertung des eigenen Körpers bewirken (vgl. ebd., S. 30). Dieses schliesst an die von Largo und Czernin (2013) beschriebenen Probleme an, die mit der körperlichen Entwicklung einhergehen in Bezug auch auf die Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale, der erwähnten Gewichtszunahme, den Ausbruch der Akne oder den Stimmbruch. Das alles deutet von aussen nur auf die pubertätsbedingte Veränderung hin, wird aber von den Jugendlichen als «unattraktiv» angesehen und beeinflusst damit das «Konzept der eigenen Attraktivität» (vgl. Ortland, 2020, S. 95). Das kann dazu führen, dass sich Jugendliche gleichzeitig als «unbeliebt» erachten und somit evtl. zu depressiven Verstimmungen tendieren (vgl. ebd.), wie durch das von Largo und Czernin (2013) erwähnte verfrühte Einsetzen der Pubertät bei Mädchen oder das verspätete Einsetzen bei Jungen.

4.5.3. Umgang mit Sexualität lernen

Wie bereits erwähnt, beginnt bei Mädchen das Einsetzen der Reproduktionsreife mit der Menarche, bei Jungen mit der Ejakularche. Auch diese Erlebnisse sind für Jugendliche in einem inneren Prozess zu verarbeiten, haben aber gleichzeitig auch wieder einen sogenannten gesellschaftlichen Kontext, denn «analog zur Entwicklungsaufgabe «Den Körper bewohnen lernen» ist der Prozess wiederum durch externe Rahmenbedingungen und innere Prozesse beeinflusst» (Ortland, 2020, S. 96). In diesem Zusammenhang beschreiben sowohl Ortland (2020) als auch Hierholzer (2021) die von Fend (2005) erwähnten zwei Entwicklungsanforderungen:

- Anforderung nach sexueller Authentizität: Jeder Mensch sollte dazu fähig sein, seine Sexualität für sich mit Gutem und Angemessenem zu verbinden (vgl. Hierholzer, 2021, S. 31).
- «Forderung nach Verknüpfung der Sexualität mit sozialen Bindungen und Verpflichtungen» (Ortland, 2020, S. 96). Dies sollte dazu führen, dass der Jugendliche in der Lage ist, «mit Sexualität verantwortungsvoll umzugehen, sie in die sozialen Beziehungen einzubinden und sie im Selbstverständnis zu verankern» (ebd., S. 97).

Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass die Persönlichkeitsentwicklung im Hinblick auf die Sexualität etwas ist, was der jugendliche Mensch für sich selbst in Selbstakzeptanz dahingehend entwickelt, dass er seinen «Selbstwert» entwickelt (vgl. ebd.) Zu gleichen Anteilen verbindet er auch im Austausch mit anderen Personen das «Bedürfnis nach Bindungen, in denen Erotik und Sexualität erfahren werden» (ebd.) können.

Vor all diesen Herausforderungen steht also nun ein jugendlicher Mensch in der Pubertät. Sein Körper verändert sich, ohne dass er etwas dagegen machen kann, auf eine Weise, die er vielleicht gar nicht so gewollt hat. Seine Bedürfnisse nach Nähe und Geborgenheit, Zärtlichkeit und Anerkennung verschieben sich vom elterlichen Zufluchtsort in die weite, noch eher unbekannte Welt. Zudem kommen sowohl das Elternhaus als auch die grosse weite Welt mit neuen Anforderungen und Erwartungen auf ihn zu, sodass er auf einmal selbstständig handeln, denken und fühlen soll und dieses alles im Einklang mit den vorgegebenen Normen der Gesellschaft. Es kann gut sein, dass der jugendliche Mensch all den Erwartungen von aussen, aber auch von sich selbst her nur allzu gerne entsprechen möchte, jedoch ist all das erst im Entstehen und im Werden, also in einem Prozess der ständigen Veränderungen. Dieses kann zu vielen Verunsicherungen führen, die einen selbstbewussten Schritt in die Welt da draussen nicht mehr ganz so einfach erscheinen lassen, wie es dieser junge Mensch doch gerne hätte, verspürt er doch den inneren Drang danach so sehr.

Bis zu diesem Teil des Kapitels wurde versucht, diejenigen wichtigen Themen der Pubertät in den Blick zu nehmen, die einen Bezug auf die grossen Veränderungen und Entwicklungsthemen während dieser Phase der Adoleszenz herstellen. Dabei ging es vor allem um die körperlichen, die sozialen, aber auch die psychosexuellen Veränderungen.

4.6. Psychosexuelle Entwicklung und Autismus

In diesem Kapitel wird die psychosexuelle Entwicklung wieder aufgenommen, um zu betrachten, wie sie für einen Mensch aus dem «Autismus-Spektrum», aufgrund verschiedener Besonderheiten in der Wahrnehmung, im Denken und in der sozialen Interaktion verlaufen kann

Die sexuelle Entwicklung von früher Kindheit bei Autismus wird deshalb zu Beginn beschrieben, um im Anschluss auf die spezifischen Probleme einzugehen, die sich durch die Entwicklungsphase der Pubertät für jugendliche Menschen im «Autismus-Spektrum» ergeben können.

Nach Lache (2016) durchlaufen Menschen mit Autismus «die gleichen körperlichen und auch psychosexuellen Entwicklungsphasen wie nicht-autistische Menschen» (ebd., S. 78). Und doch erfahren und durchleben sie diese Phasen sehr unterschiedlich, was zu grossen Herausforderungen führen kann und wiederum einen starken Einfluss auf weitere Entwicklungsphasen hat, wie es im Folgenden nun beschrieben wird.

Ortland (2020) sieht in erster Linie eine Herausforderung bei der Wahrnehmungsverarbeitung der eigenen sexuellen Entwicklung, die sich für Menschen im Autismus-Spektrum herausstellen kann, denn «die Schwierigkeit der Unterscheidung und Integration der Reize aus dem eigenen Körper und der Reize aus der Umwelt betrifft die Bereiche Wahrnehmung, Denken, Fühlen, Handeln, Kommunizieren und Interagieren» (ebd., S. 143). Und damit sind die meisten der zu Beginn dieser Arbeit im Kapitel über «Autismus» erwähnten Besonderheiten bei Menschen im «Autismus-Spektrum», in Bezug auf das Verständnis über die spezifischen Herausforderungen beim Thema sexuelle Entwicklung, Pubertät und Autismus, von grosser Bedeutung.

Denn wenn bspw. die Rede davon war, wie schwer es Menschen mit Autismus fällt, die grosse Menge an Informationen zu verarbeiten, denen sie unter anderem in sozialen Interaktionen ausgesetzt sind, so lässt sich nachvollziehen, welchen Aufwand sie leisten müssen bei der Verarbeitung der Umstände, die sich im Verlauf der sexuellen Entwicklung und dann vor allem während der Pubertät ergeben.

Empirische Belege dafür lassen sich nach Ortland (2020) nur anhand von verschiedenen Erfahrungsberichten betroffener Personen ableiten (vgl. ebd., S. 143f.). Demnach basieren die folgenden Beschreibungen, die Ortland (2020) zu dem Thema zusammengefasst hat, auf «vielfältigen Erlebnissen in der Begleitung von Menschen mit Besonderheiten aus dem Bereich des Autismus-Spektrums, sowie logischen Ableitungen aus den Erkenntnissen der allgemeinen sexuellen Entwicklung» (ebd., S. 144).

Ortland (2020) selbst geht, wie auch Lache (2016) zuvor erwähnt, davon aus, dass für autistische Kinder in erster Linie die gleichen Phasen der sexuellen Entwicklung gelten wie für Kinder, die nicht von Autismus betroffen sind. Jedoch kann man davon ausgehen, dass die besondere Wahrnehmung, mit denen Menschen im «Autismus-Spektrum» in Bezug auf sich selbst und die Umwelt leben, einen grossen Einfluss auf das Erleben dieser Entwicklungsphasen hat (vgl. ebd., S. 144).

Diese unterschiedliche Wahrnehmung kann bereits im frühen Kindesalter einen grossen Einfluss darauf haben, wie Kleinkinder mit Autismus zärtlich gemeinte körperliche Zuwendung der Eltern empfinden, wenn bspw. die Sensitivität auf Berührungen am Körper sehr hoch ist und Liebkosungen dadurch eher als schmerzhaft oder unangenehm erlebt werden (vgl. Lache, 2016, S. 74). Diese Hyper- oder Hyposensibilitäten können sich sowohl auf taktile als auch auf der Ebene der Mundwahrnehmung zeigen und somit dazu führen, dass «Probleme bei der Nahrungsaufnahme ... zur Beeinträchtigung des lustvollen Erlebens des Saugens an der Mutterbrust und an der Trinkflasche führen und somit die Mutter-Kind-Beziehung beeinträchtigen können» (ebd.).

Als weitere Folge davon würden dem Körper zusätzliche Erfahrungen, die in der oralen Phase wichtig sind, fehlen (vgl. ebd.). Die Vermeidung von körperlicher Nähe, die evtl. auf eine Übersensibilität für Berührungen auf die Haut hindeutet, könnte zudem Auswirkungen auf die «sozio-emotionale Bindungsfähigkeit sowie ... Probleme in der Entwicklung des (Ur-)Vertrauens» (Lache, 2016, S. 76) haben.

Sowohl die Steuerung des Schliessmuskels als auch die der Harnblase gehen einher mit dem Erleben von Kontrolle, dem Festhalten oder Loslassen körperlicher Bedürfnisse und sind, wie bereits beschrieben, wichtige Entwicklungsschritte im Kleinkindalter. Falls diese Fähigkeiten aufgrund einer unterschiedlicher Körperwahrnehmung bei Kindern mit Autismus nicht erlernt werden können, kann dies nach Lache (2016) einen Einfluss auf «die Entwicklung von der eigenen Selbstwirksamkeit als auch das Bewusstsein für die eigene Selbstwirksamkeit» (ebd., S. 75) haben.

Hyper- und Hyposensibilität in Bezug auf die Genitalien können sich laut Lache (2016) auf die verschiedenen Phasen auswirken, in denen es vor allem um die Selbststimulation geht. So kann es demnach auch zu selbstverletzendem Verhalten bei den Genitalien kommen, wenn bspw. beim Masturbationsverhalten eine gewisse Schmerzgrenze nicht wahrgenommen wird (vgl. ebd., S. 75).

Auch in diesem Alter ist der Austausch mit Gleichaltrigen zusätzlich wichtig für die psychosexuelle Entwicklung. Aufgrund einer fehlenden oder nur sehr gering ausgeprägten «Theory of mind», die im Kapitel über Autismus bereits ausführlich beschrieben wurde, fallen diese sozialen Interaktionen vielen autistischen Kindern schwer und werden dadurch eher vermieden. Als Folge davon kann das Fehlen von Kontakt und von sozialer Kommunikation für die Entwicklung von sozialen Kompetenzen im späteren Lebensverlauf weitere Auswirkungen bei Beziehungen haben (vgl. ebd., S. 77). Dies würde sich bspw. bereits in der Phase der Pubertät zeigen, wenn Jugendliche entwicklungspsychologisch bedingt vor allem den Kontakt und die Nähe zu den Gleichaltrigen suchen.

Autismus-spezifische Besonderheiten sind in erster Linie zu Beginn des Lebens durch eine besondere Art der Körperwahrnehmung und einer speziellen Art das Gegenüber wahrzunehmen und zu beobachten. Diese beiden wichtigen Aspekte scheinen einen grossen Einfluss auf jede weitere Stufe der psychosexuellen Entwicklung zu haben, sei es bspw. das Kennenlernen des eigenen Körpers und damit der eigenen Genitalien oder auch die körperliche, und als mögliche Folge dessen, die emotionale Verbundenheit mit den nahen Bezugspersonen. Diese Einflussfaktoren können sowohl in der Entwicklung des eigenen Körperbildes als auch im Zusammenhang mit der Ich-Entwicklung, auf der Ebene der Persönlichkeit, eine grosse Rolle spielen. Dieses kann wiederum, wie im folgenden Kapitel beschrieben wird, beim Thema der Pubertät zu weiteren Herausforderungen für die betroffene Person führen.

4.7. Besonderheiten und spezifische Probleme bei jugendlichen Menschen im Autismus-Spektrum während der Pubertät

Im vorherigen Abschnitt wurden die Herausforderungen und Schwierigkeiten beschrieben, die Kinder im Autismus-Spektrum in Bezug auf ihre psychosexuelle Entwicklung erleben können, wenn sie aufgrund einer anderen Körper-, Selbst- und Fremdwahrnehmung sowohl körperliche als auch soziale Kontakte vermeiden.

Äusserst schwierig wird eine unterschiedliche Körperwahrnehmung umso mehr, wenn sich der Körper während der Pubertät in vielen verschiedenen Bereichen plötzlich unerwartete Veränderungen unterzieht. Diese können bei den jugendlichen Menschen mit Autismus sogar Angst auslösen, da sie in vielen Fällen nicht über diese Veränderungen im Vorfeld aufgeklärt wurden (Lache, 2020, S. 75f). Oft kann es dann vorkommen, dass die vor allem nach aussen sichtbaren Veränderungen, wie eine neu wachsende Behaarung im Schambereich, grösser werdende Brüste oder ein verstärktes Bedürfnis nach Stimulation im Genitalbereich, aufgrund eines fehlenden Schamgefühls in aller Öffentlichkeit erkundet und betastet werden (vgl. ebd., S. 76). Diese Verhaltensweisen können Irritationen und Unverständnis

im Umfeld auslösen, welches mit sanktionierenden und zurückweisenden Reaktionen gegenüber den Betroffenen darin gipfeln kann, dass diese ihre Bedürfnisse als negativ empfinden, sich zurückgedrängt fühlen und eine «Identifikation mit dem eigenen Körper und dem eigenen Körperbild» (ebd.) erschwert werden kann.

Diese Aspekte betreffen in erster Linie die Einflussfaktoren der veränderten Körperwahrnehmung auf die psychosexuelle Entwicklung bei Menschen im Autismus-Spektrum. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der während der Pubertät eine grosse Rolle spielt, ist, wie bereits angedeutet, in dieser Phase der Entwicklung die soziale Interaktion mit anderen Gleichaltrigen. Im Kapitel über die psychosexuelle Entwicklung während der Pubertät wurde unter dem Aspekt der normativen Entwicklungsaufgaben u.a. beschrieben, wie wichtig der Austausch der Peers für bspw. spätere Beziehungsfragen und für die eigene Identitätsfindung sein kann. Wenn das Verhalten einer jugendlichen Person mit Autismus jedoch beim gleichaltrigen Gegenüber durch seine Besonderheit Unverständnis, Irritation oder sogar Ablehnung hervorruft, ist es auch für die von Autismus betroffene Person sehr schwer, eine positive Selbstbewertung aus dieser Interaktion ziehen zu können (vgl. Ortland, 2020, S. 145).

Zudem kann es passieren, dass aufgrund einer fehlenden «Theory of mind» persönliche Grenzen des Gegenübers überschritten werden, da diese von Jugendlichen mit Autismus evtl. nicht erkannt wurden. Damit deutet sich an, dass sowohl die Intimsphäre des Gegenübers als auch die eigene Intimsphäre nicht erkannt und erlernt werden konnten (vgl. ebd., S. 145f.). Eine weitere, eher gefährliche Konsequenz dessen, kann ein «distanzloses Verhalten bis ins Erwachsenenalter, sowie eine erhöhte Vulnerabilität für sexuelle Übergriffe sein» (Lache, 2016, S. 78). Dazu kommt, dass weder die Gefühle bei anderen Menschen noch die eigenen Gefühle in diesen schwierigen Situationen in einem Masse eingeordnet werden können, das verständnisfördernd sein kann (vgl. Ortland, 2020, S. 146).

Zu den Herausforderungen auf sozio-emotionaler und psychosexueller Ebene lässt sich also feststellen, dass die Entwicklungsphase der Pubertät für Jugendliche mit Autismus sehr leicht in einer absoluten Überforderung und damit verbundenen Krisen gipfeln können. Depressionen, totaler Rückzug, aber auch sehr niedrige Frustrationstoleranz und aggressive Verhaltensweisen können die Folgen sein (vgl. Lache, 2016, S. 78).

Die Themen, mit denen sich Jugendliche ohne Autismus beschäftigen, wie ein flirtender Austausch mit Gleichaltrigen, Attraktivität, mediale Themen wie auch bspw. Mode oder Frisuren, können nach Ortland (2020) für Menschen mit Autismus eher überfordernd wirken, da ihnen oft das Verständnis dafür fehlt. Dazu kommt, dass das «Erleben von körperlichen Berührungen und vor allem genitaler Sexualität ... für sie schwer vorstellbar» (ebd., S. 147) ist. Lache (2016) stellt dazu fest, dass Menschen im Autismus-Spektrum in Bezug zur körperlichen und psychosexuellen Entwicklung, wie schon erwähnt, die gleichen Phasen durchlaufen und daher auch die «gleichen sexuellen Bedürfnisse entwickeln» (ebd., S. 78), ihr Umgang mit Sexualität aufgrund der autistischen Eigenschaften im Denken, der Wahrnehmung und der sozialen Interaktion jedoch sehr problembehaftet ist (vgl. ebd.).

Nach Ortland (2020) ist für Kinder und Jugendliche mit Autismus von grosser Wichtigkeit, dass das Umfeld mit viel Verständnis und auch spezifischem Fachwissen an sie und ihre Problematik herantritt, denn «die Suche nach Verständnis, Liebe und Zuwendung ist da und oft ist die Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit gross, weil die Betroffenen ihre Situation von sich aus nicht verhindern können» (ebd., S. 147).

Als positiven Aspekt der Pubertät für Menschen mit Autismus erwähnt Brita Schirmer (2016), dass bei den Betroffenen in dieser Zeit auch viele Entwicklungsfortschritte sichtbar werden, denn das Gehirn macht, wie bereits erwähnt, in der Pubertät viele Veränderungen durch und ist dadurch offener für die Aufnahme neuer Informationen (vgl. ebd., S. 146). Diese Erkenntnis kann genutzt werden, wenn bspw.

eine schulische Förderung in Bezug auf einen Sexualkundeunterricht für Jugendliche im Autismus - Spektrum in Betracht gezogen wird.

4.7.1. *Zusammenfassung des Kapitels über die Besonderheiten der psychosexuellen Entwicklung bei Autismus*

In diesem Kapitel wurde versucht, anhand der Beschreibung und Aufzählung der spezifischen Besonderheiten und Herausforderungen, die für Menschen mit Autismus in ihrer psychosexuellen Entwicklung bestehen, ein weiteres Verständnis für die grossen Probleme während der Phase der Pubertät zu schaffen. Dafür wurde nicht nur aufgezeigt, welchen anderen Weg die sexuelle Entwicklung schon in frühester Kindheit aufgrund der Autismus-spezifischen Wahrnehmung in Bezug auf den Körper einschlagen kann, sondern auch, was daraus für die psychische Entwicklung resultiert, wenn bspw. weder die Themen des Urvertrauens, der Ich-Entwicklung, nicht ausgelebt werden können, noch eine daraus resultierende stabile Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung stattfinden kann.

Alle diese Aspekte sind wiederum nicht zu generalisieren, denn jeder Mensch, ob von Autismus betroffen oder nicht, hat jeweils ganz eigene Veranlagungen, wächst in einem unterschiedlichen Umfeld auf und hat somit die verschiedensten individuellen Voraussetzungen in Bezug auf die psychosexuelle Entwicklung. Zudem ist bei Menschen, die sich im Autismus-Spektrum befinden, auch die Ausprägung in Bezug auf die erwähnten Besonderheiten in der Wahrnehmung, dem Denken und der sozialen Interaktion sehr unterschiedlich. Dadurch ist es von grosser Wichtigkeit und Bedeutung, dass im Hinblick auf eine mögliche Förderung innerhalb der Thematik der sexuellen Entwicklung von vornherein jeweils ganz genau hingeschaut und diagnostiziert wird, was die einzelne betroffene Person für spezielle Bedürfnisse hat.

Eine Perspektive, welche auf der Ebene der Diagnostik zur emotionalen Entwicklung einer Person mit einer kognitiven, bzw. geistigen Behinderung in letzter Zeit immer mehr in den Fokus gerät, ist die der bereits erwähnten SEED (Schema der Emotionalen Entwicklungs-Diagnostik) von Sappok und Zepperitz (2019). Wie von Ortland (2020) festgestellt, lassen sich «im Modell der emotionalen Entwicklung viele inhaltliche Verbindungen zu ... der sexuellen Entwicklung finden» (ebd., S. 138).

Die emotionale Entwicklung und das mit ihr verbundene Diagnostik-Instrument SEED soll im folgenden Kapitel in einer Weise vorgestellt werden. Eine allzu vertiefte Analyse der Lektüre würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit bei weitem überschreiten, da die genaue Auseinandersetzung mit dem Thema der emotionalen Entwicklung allein schon eine weitere Arbeit dieses Ausmasses nötig machen würde.

5. Emotionale Entwicklung und die «SEED» - «Skala der emotionalen Entwicklung»

5.1. Über die verwendete Literatur

Zuallererst soll betont werden, dass alles, was in diesem Kapitel an Informationen über die emotionale Entwicklung und das SEED-Diagnostik-Instrument gesagt wird, aus dem Buch «Das Alter der Gefühle - Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung» von Tanja Sappok und Sabine Zepperitz (2019) stammt. Es ist die überarbeitete Version ihrer 2018 erschienenen ersten Version der SEED (Skala der Emotionalen Entwicklung - Diagnostik), die bei Hogrefe erschien und

basiert seinerseits auf einem Phasenmodell der emotionalen Entwicklung, das von dem niederländischen Kinder- und Jugendpsychiater Anton Došen (1997, 2018) erstellt wurde.

Došen nannte sein Phasenmodell SEO, was auf Niederländisch «Schema von Emotionale Ontwikkeling» bedeutet und auf verhaltensbasierten und neurobiologisch untermauerten Kenntnissen basiert (vgl. Sappok und Zepperitz, 2019, S. 41).

Došens Phasenmodell beinhaltet fünf wichtige Entwicklungsschritte von der Geburt bis zum 12. Lebensjahr und wurde von Sappok und Zepperitz (2019) um eine sechste Entwicklungsstufe erweitert, da ihrer Meinung nach «die Entwicklung mit dem 12. Lebensjahr nicht zu Ende ist und die Beschreibung der nächsten Phase wichtig für die Abgrenzung und Einordnung ist» (ebd., S. 41). Die erwähnte Erweiterung um die 6. Phase der emotionalen Entwicklung beschäftigt sich vor allem mit dem Lebensabschnitt, der vom Alter her in erster Linie der Pubertät bzw. der Adoleszenz zugeordnet wird, dem 13.-18. Lebensjahr.

Die Absicht des Buches von Sappok und Zepperitz (2019) wird von den Autorinnen folgendermassen beschrieben: «Wir möchten damit dazu beitragen, die psychische Gesundheit und Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung ... zu verbessern, und die im Gesundheitswesen und in der Eingliederungshilfe Tätigen unterstützen, die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern» (ebd., S. 13). Wenn man sich fragt, warum dieses Thema wichtig ist für ein besseres Verständnis für die emotionale Entwicklung bei Menschen mit Autismus, lässt sich die Antwort im Buch wie folgt finden: Weil «die Feststellung des emotionalen Entwicklungsstands ... (helfen kann), den Menschen mit Behinderung zu verstehen, bzw. die Welt mit seinen Augen zu betrachten» (ebd., S. 123). Die Betrachtungsweise der emotionalen Entwicklung kann demnach zu einem Perspektivwechsel führen, welcher ein Verständnis entwickeln kann für gewisse Verhaltensweisen, die bei Menschen mit Autismus sowohl in der Kindheit als auch in der Jugend auftreten und die Personen aus dem heilpädagogischen Umfeld immer wieder vor grosse Fragen und Herausforderungen stellen.

In diesem Kapitel soll der Fokus darauf liegen, den Begriff der emotionalen Entwicklung und dazugehörige Theorien und Konzepte kurz zu erläutern, um dann einen Überblick zu schaffen über die Skala der emotionalen Entwicklung mit ihren jeweiligen Entwicklungsphasen. Im Anschluss daran wird das Diagnoseinstrument der SEED in Kürze vorgestellt werden, um gewisse Ableitungen aus der Diagnostik für pädagogische Interventionen aufzuzeigen, die evtl. Platz haben können im Bereich der Förderung von Menschen mit Autismus, die sich im Einstieg in die Pubertät befinden.

5.2. Was bedeutet emotionale Entwicklung?

Zu Beginn dieses Abschnitts ist es wichtig zu erwähnen, dass Sappok und Zepperitz (2019) neben der körperlichen und der intellektuellen Entwicklung die emotionale Entwicklung deshalb als wichtig erachten, weil «im Umgang mit Menschen mit intellektuellen Entwicklungsstörungen (sich) ... zunächst am Lebensalter und an den kognitiven Fähigkeiten» (ebd., S. 15) orientiert wird. Die emotionale Entwicklung wird bislang noch sehr wenig berücksichtigt, was im Umgang mit den betroffenen Personen zu starker Überforderung, schweren Verhaltensstörungen oder sogar zu psychischen Krankheiten führen kann (vgl. ebd.). Aus diesen Gründen werden die Unterschiede zwischen den kognitiven und den emotionalen Prozessen im nächsten Abschnitt anhand bedeutsamer Begriffe beschrieben.

5.2.1. *Unterschiede zwischen kognitiver und emotionaler Entwicklung*

Nach Sappok und Zepperitz (2019) lassen sich diese Unterschiede zwischen Kognition und Emotion folgendermassen zusammenfassen:

- **Intelligenz:** bezieht sich auf anhand eines IQ-Test messbare kognitive Fertigkeiten, die sich wiederum auf mathematische, logische und verbale Fähigkeiten beziehen.
- **Emotion:** Dies sind «seelische», emotionale Prozesse, die auf affektivem Erleben und zwischenmenschlichen Beziehungen basieren.
- **Emotionale Kompetenzen:** Sie sind wichtig für die Entscheidungsfindung und Lebensgestaltung, dazu gehört u. a., eigene Gefühle wahrzunehmen, diese zu erkennen und bewusst zu beeinflussen. Hinzu kommen Empathie- und Beziehungsfähigkeit und Selbstregulation (vgl. ebd., S. 16).

In welchem Zusammenhang emotionale und kognitive Prozesse zueinanderstehen, beschreiben Sappok und Zepperitz (2019) folgendermassen: «Bei einer intellektuellen Beeinträchtigung ist auch die emotionale Entwicklung verzögert oder unvollständig. Kognitive und emotionale Funktionen sind in teils unterschiedlichen Hirnregionen lokalisiert. Der emotionale Entwicklungsstand kann sich vom kognitiven Referenzalter unterscheiden» (ebd., S. 18).

5.2.2. *Entwicklung der emotionalen Kompetenzen*

Um die Entwicklung von emotionalen Kompetenzen zu einem Konzept zusammenzuführen, haben Sappok und Zepperitz (2019) eine Art kurzen Überblick geschaffen, der sich am «regulären Reifeprozess» von Kindern orientiert und der hier vom Kleinkind bis zum Ende der Stufe 6, nach der SEED, also bis zum Alter von 18 Jahren, in folgender Aufzählung überblickartig wiedergegeben wird (vgl. Abbildung 3 im Anhang).

- **Neugeborene** zeigen bereits erste Emotionen, können diese auch wahrnehmen und auf sie reagieren.
- Ab dem **ersten Lebensjahr** wird die emotionale Reaktion durch das Verhalten von Interaktionspartnern beeinflusst.
- Ab dem **zweiten Lebensjahr** kann Freude durch das Erleben von «geteilter Aufmerksamkeit» entstehen.
- Ca. ab dem **dritten Lebensjahr** sind Kinder vermehrt in der Lage, die Gefühle anderer durch Verhalten zu beeinflussen.
- Im **Vorschulalter** werden eigene «affektive Zustände» selbst steuerbar und Ursachen und Folgen von Emotionen verstanden.
- Im **Schulalter** nehmen Einfühlungsvermögen und prosoziale Verhaltensweisen zu (vgl. ebd., S. 18f.).

Dieser, über die ersten Lebensjahre entstehende emotionale Reifeprozess bildet nach Sappok und Zepperitz (2019) die Grundlage für das Erlangen eines «Selbstkonzeptes und die Ausbildung einer Persönlichkeitsstruktur» (ebd., S. 19). Zugleich steht er immer auch im Zusammenhang mit emotionalen, sozialen, sensomotorischen und kognitiven Funktionen, die wichtig für entwicklungspsychologische Betrachtungen sind (vgl. ebd., S. 19). Diese Funktionen sind für jegliche Betrachtung von Entwicklung, wie bei der psychosexuellen Entwicklung in den vorausgegangenen Kapiteln bereits beschrieben wurde, sehr wichtig.

5.2.3. *Die Entwicklung des emotionalen Gehirns*

Bei der «Entwicklung des emotionalen Gehirns» geht die Wissenschaft im Augenblick davon aus, dass es «sich um ein Zusammenspiel aus automatisiert ablaufenden, genetisch determinierten Hirnreifeprozessen einerseits, und umweltbedingten Anpassungsprozessen andererseits handelt (vgl.

Sappok und Zepperitz, 2019, S. 20). Auch in diesem Zusammenhang lässt sich die Entwicklung auf eine Kombination von biologischen Vorbedingungen des Menschen und auf ihn einwirkenden Umwelteinflüssen zurückführen, die dementsprechend individuell sehr unterschiedlich bedingt sind. Sappok und Zepperitz (2019) gehen davon aus, dass die Entwicklung des emotionalen Gehirns zudem von zusätzlichen Störungen des Gehirns stark beeinträchtigt werden kann. So führen sie neben zerebralen Schädigungen wie Meningoenzephalitis und genetischen Syndromen wie dem Down Syndrom Autismus als tiefgreifende Entwicklungsstörung an, denn im Vergleich zu Menschen ohne Autismus, die ein emotionales Referenzalter von 4-7 Jahren hatten, lagen Menschen mit Autismus auf einem emotionalen Referenzalter von 1.5-3 Jahren (vgl. ebd., S. 20f).

5.3. Entwicklungstheorien und wichtige Begriffe zur emotionalen Entwicklung

Als Entwicklungstheorien werden für die Basis der Erläuterung von emotionaler Entwicklung von Sappok und Zepperitz (2019) einige in dieser Arbeit bereits erwähnte Modelle, Theorien und Autoren genannt. Dazu zählen das «Phasenmodell der psychosexuellen Entwicklung» von Sigmund Freud (1905), das «Stufenmodell» von Erikson (1959), das «Entwicklungsmodell» von Mahler (1975), die «Bindungstheorie» von Bowlby (1969), die «kognitiven Entwicklungsstufen» von Piaget (1954) und das Schichtenmodell zur «progressiven Entwicklung von Selbstempfinden, sozio-affektiven Fähigkeiten und Formen des Zusammenseins mit anderen» von Stern (2010) (vgl. ebd., S. 24).

Basierend auf diesen Theorien werden im Folgenden einige Begriffe zum Thema der «Emotionalen Referenzierung» kurz zusammengefasst, die nach Sappok und Zepperitz (2019) wichtige Entwicklungsaufgaben ausmachen. Diese Begriffe beziehen sich bei einer durchschnittlich verlaufenden emotionalen Entwicklung in erster Linie auf das Säuglingsalter (vgl. ebd., S. 24f).

- **Affektregulation:** beschreibt Prozesse der Selbstregulation bei stärker werdender Anspannung. Diese Selbstregulation wird vom Kind dadurch erlernt, dass andere Personen zu Beginn, in Bezug auf Anspannung, regulierend auf das Kind einwirken (durch Vermittlung von Sicherheit, optimaler Distanz, wohldosierter Stimulation).
- Bei der Einwirkung sind folgende Aspekte wichtig:
 - Die **primären Emotionen von Säuglingen** sind: Reaktion auf Reize wie Ängste, Freude und Furcht, was zu Affekten führt.
- **Affekte:** Beschreiben, wie es jemandem auf der Ebene der empfundenen Gefühle her geht.
- **Regulierte Affekte:** sind Basis für eine Interaktion mit der Welt und dadurch auch fürs Lernen.
- **Nicht regulierte oder «falsch» regulierte Affekte:** führen zu Verunsicherung, Überstimulation, Steigerung von Stress, was zu einer Art «Shut-down» führen kann.
- **Shut-Down:** Das Gehirn wird überschwemmt von Cortisol, dem Stresshormon -, was einen Einfluss auf die kognitive Entwicklung haben kann.
- **Das anteriore Aufmerksamkeitssystem:** ist ein basaler Selbstregulationsmechanismus, der sich zwischen dem 18. Lebensmonat und bis in das Vorschulalter hinein entwickelt. Dabei geht es um die selbstständige Kontrolle der Aufmerksamkeit und von Handlungen, die sowohl mit dem «Belohnungsaufschub» als auch mit der Moralentwicklung zusammenhängen.
- **Belohnungsaufschub:** Menschen, die nicht zum «Belohnungsaufschub» in der Lage sind, brauchen in Situationen der Überforderungen ein Umfeld, welches kaum Anforderungen stellt. Zudem brauchen sie Zeit für sich oder angenehme Reize.

Werden diese Begriffe und ihre Bedeutung unabhängig vom Lebensalter, also der körperlichen Entwicklung angeschaut, lassen sich einige Verbindungen ziehen zum Verhalten von Menschen mit

kognitiven Besonderheiten, in Situationen starker Überforderung. Und sie leisten einen Beitrag dazu, wie es für das betreuende Umfeld möglich ist, ihnen unterstützend und regulierend zur Seite zu stehen. Daher sind diese Betrachtungsweisen aus dem Wissensfundus über die emotionale Entwicklung ein grosser Gewinn für die pädagogische Arbeit mit Menschen mit bspw. tiefgreifender Entwicklungsstörung wie Autismus, wenn es darum geht sie bei der Affektregulierung zu unterstützen.

Für den weiteren Verlauf der emotionalen Entwicklung ab dem 1. Lebensjahr sind nach Sappok und Zepperitz (2019, vgl. S. 28f.) folgende Begriffe wichtig:

- **Objektpermanenz:** Dieser Begriff beschreibt die Fähigkeit, sich ein inneres Bild davon zu machen, ob eine Person oder ein Gegenstand weiter existiert, auch wenn die Person oder das Objekt nicht mehr in der unmittelbaren Umgebung ist. Wichtig ist dieser Umstand für das Erlangen einer sicheren Bindung, da ein Kind lernen muss, dass Menschen weiterhin existieren, obwohl es sie nicht sehen kann.
- **Bindung:** Die Bindung wurde bereits beim Thema der psychosexuellen Entwicklung ausführlich als Grundlage für die Entwicklung von Urvertrauen und Selbstsicherheit beschrieben. Sollte die Bindung unsicher sein, fällt es den betroffenen Kindern schwer, ihre eigenen Emotionen wahrzunehmen und zu steuern.
- **Theory of mind:** Im Zusammenhang mit der emotionalen Entwicklung ist die «Theory of mind» wichtig für das Erkennen von Gedanken und Gefühlen von anderen Personen (sie entsteht ab dem 2. Lebensjahr) und als Folge davon für die Selbsterkenntnis (die Gedanken und Gefühle anderer Personen können sich von den eigenen Gedanken und Gefühlen unterscheiden). Zudem für die Unterscheidung von Selbst- und Fremdwahrnehmung (ab dem 2.-4. Lebensjahr) und dem «so-tun-als-ob»-Rollenspiel (ab dem 3.-4. Lebensjahr). Auch ist die «Theory of mind» wichtig für die Empathie: der Übernahme der Perspektive des anderen.
- **Empathie:** Die «emotionale Empathie» (ab dem 2. Lebensjahr) empfindet das «Gleiche wie das Gegenüber» (ebd., S. 34). Die «kognitive Empathie» ist vergleichbar mit der «Theory of mind» und kann das Wissen über den anderen in soziale Interaktion mit einfließen lassen. Die «soziale Empathie» versteht den anderen Menschen im Zusammenhang seiner sozialen, kulturellen und moralischen Herkunft.
- **Emotionsentwicklung:**
 - **Im Säuglingsalter** entstehen positive und freudvolle vs. negative und anstrengende emotionale Zustände und reaktives soziales Lächeln.
 - **Ab dem ersten Lebensjahr** entstehen Grundemotionen wie Wut, Freude, Angst und Trauer.
 - **Ab dem zweiten Lebensjahr** entsteht die Eifersucht.
 - **Ab dem dritten Lebensjahr** können Grundemotionen beschrieben, aber noch nicht anhand des Gesichtsausdrucks immer korrekt zugeordnet werden.
 - **Ab dem vierten Lebensjahr** entsteht die Fähigkeit zur «Theory of mind» und moralische Emotionen wie Schuld, Mitgefühl und die Fähigkeit zum Trösten.
 - **Ab dem Schuleintritt** entsteht ein zunehmendes Verständnis für soziale Emotionen wie Verlegenheit oder körperliche Scham (siehe psychosexuelle Entwicklung).
 - **Ab dem siebten Lebensjahr** entwickelt sich die Fähigkeit zur klaren Unterscheidung von negativen Emotionen wie Wut, Ärger, Angst und Trauer.

5.3.1. Affektregulation nach SEED

Auch die Affektregulation lässt sich nach Sappok und Zepperitz (2019) anhand der Entwicklungsstufen der SEED einzelnen Lebensjahren zuordnen und soll im Folgenden zusammengefasst dargestellt werden (vgl. ebd., S. 34f.), da sie sehr wichtige Aspekte reflektiert, die u. a. für das Thema dieser Arbeit relevant sind.

- **1.-6. Monat:** In dieser Zeit sind vor allem die Bezugspersonen für die Regulation der Affekte und Impulse zuständig. Diese Regulation kann von aussen durch Wiegen, Schaukeln und körperliche Nähe stattfinden. Bleibt die Regulation aus, kann dies zu Resignation, Apathie und Einschlafen durch Erschöpfung führen.
- **7.-18. Monat:** Affekte werden durch den Austausch mit anderen nahen Menschen reguliert. Unregulierte Unsicherheit kann zu Auto- und Fremdaggressionen führen.
- **19.-36. Monat:** Kompromissfähigkeit und die verbesserte Fähigkeit zur Befriedigung von körperlichen und emotionalen Bedürfnissen verringern aggressives Verhalten in dieser Zeit. Bei Autonomieverlust und Überforderungen kann ein solches Verhalten jedoch wieder aufkommen.
- **4.-7. Lebensjahr:** Ursachen und Folgen von Emotionen werden besser verstanden, Affekte vermehrt, selbst reguliert und auch die Regulation bei Affekten anderer wird gelernt.
- **8.-12. Lebensjahr:** In diesem Alter ist sowohl die eigene Selbstregulation bei negativen Emotionen immer besser ausgebildet sowie die Regulation von Affekten bei anderen Personen.
- **13.-18. Lebensjahr:** Affekte können immer besser ganz unterdrückt und sowohl kognitiv als auch gesellschaftskonform reguliert werden.

Wichtig in Bezug auf die Regulierung von Affekten ist für Sappok und Zepperitz (2019), dass entsprechende Unterstützungsmassnahmen sich an dem emotionalen Entwicklungsstand ausrichten sollten, damit sie für die betroffene Person hilfreich sind (vgl. ebd., S. 35). Sonst, und dass lässt sich vor allem an den ersten Entwicklungsstufen ablesen, können sowohl fremd- als auch selbstverletzende Verhaltensweisen auftreten.

5.4. Die emotionalen Entwicklungsphasen der SEED- Skala

Die emotionalen Entwicklungsphasen wurden, wie bereits erwähnt, von Došen (1997) zusammengetragen und von Sappok und Zepperitz (2019) um die 6. Phase erweitert, die in diesem Kapitel nur im Ansatz kurz zusammengefasst werden können. Dabei gilt das entsprechende Lebensalter als eine Art Referenzalter. Diese Zusammenfassung erhält nur einige Stichpunkte zu den einzelnen Phasen, die auch im Hinblick auf das Thema der Arbeit wichtig erscheinen. Anhand dieser Stichpunkte lassen sich unter anderem die Entwicklungsbereiche erkennen, die für jene Menschen wichtig sind, die sich in der emotionalen Entwicklung der entsprechenden Phase befinden. An diesen Entwicklungsbereichen können sich pädagogische Interventionen orientieren.

Phase 1: Adaption (1.-6. Lebensmonat): Urvertrauen; Körperliche Grundbedürfnisse; Körperliche Reizverarbeitung und – integration; Bedarf an Affektregulation durch feinfühligere Bezugspersonen.

Phase 2: Sozialisation (7.-18. Lebensmonat): Gezielter Körpereinsatz; erste Bindungen; Körperschema; Objektpermanenz.

Phase 3: Erste Individuation (19.-36. Lebensmonat): Ich-Du-Differenzierung; Bindungsbeziehungen inkl. «Symbiose-Autonomie-Konflikt»; Akzeptanz von Alternativen.

Phase 4: Identifikation (4.-7. Lebensjahr): Ich- Bildung; emotionale Bindung; Theory of mind; Empathie; Lernen aus Erfahrung; Zugehörigkeit.

Phase 5: Realitätsbewusstsein (8.-12. Lebensjahr): Ursache-Wirkung-Zusammenhänge; Umgang mit Gleichaltrigen; Angst vor Abwertung/Versagen; Ich- Differenzierung; logisches Denken.

Phase 6: Zweite Individuation (13.-18. Lebensjahr): Identitätsentwicklung; Abgrenzung zu Bezugspersonen; Sinnsuche; Peers; abstraktes Denken (vgl. S. 41f).

Die sechste und somit letzte Phase bezieht sich auf die Zeit der Adoleszenz und ist nach Sappok und Zepperitz (2019) für Menschen ohne Behinderung bereits mit «einer erhöhten Gefahr von psychischen Störungen verbunden (z. B. Depressionen, Essstörungen, Erstmanifestation von Psychosen)» (ebd., S. 58). Ist hierbei von einer Intelligenzminderung und den entsprechenden Herausforderungen bei einer Person auszugehen, empfehlen sie vor allem im Hinblick auf mögliche pädagogische Förderthemen in erster Linie die «Bildung eines positiven Selbstbildes» (ebd.).

In aller Kürze wurde nun ein Überblick auf die Phasen und einzelne Entwicklungsthemen der emotionalen Entwicklung gegeben, sodass im folgenden Abschnitt aufgezeigt werden kann, inwiefern diese Phase nun in die Skala der Emotionalen Entwicklungs-Diagnostik einbezogen wird.

5.5. Erhebung und Auswertung des emotionalen Entwicklungsstandes

In diesem Abschnitt wird eine kurze Einführung und Beschreibung erbracht werden über die Art und Weise, wie die Diagnostik mit der SEED durchgeführt wird.

Das von Došen (1997) entwickelte «SEO-Schema» wurde von einer internationalen Arbeitsgruppe («Network of Europeans on Emotional Development: NEED) weiterentwickelt, um damit «die Anforderungen an ein wissenschaftlich valides Instrument zu erfüllen und neue entwicklungspsychologische Erkenntnisse und Konzepte einzuarbeiten» (Sappok und Zepperitz, 2019, S. 61). Im strukturierten Interviewleitfaden der SEED gibt es 200 binäre (Ja-Nein) Items in acht unterschiedlichen Entwicklungsdomänen, um den emotionalen Entwicklungsstand den zugehörigen Phasen entsprechend zu beschreiben (vgl. ebd.).

Diese Domänen heißen: 1. Umgang mit dem eigenen Körper; 2. Umgang mit Bezugspersonen (SEO-Domänen 2 & 3); 3. Umgang mit Umgebungsveränderungen - Objektpermanenz; 4. Emotionsdifferenzierung (SEO-Domänen 5 & 9); 5. Umgang mit Peers (Gleichaltrigen); 6. Umgang mit der materiellen Welt; 7. Kommunikation; 8. Affektregulation.

5.5.1. Die Erhebung

Für die Erhebung von Diagnosedaten ist der Ablauf nach Sappok und Zepperitz (2019, S. 62f.) folgender: Zuerst werden Bezugspersonen der zu diagnostizierenden Person von einer Expertenperson für Entwicklungspsychologie mit dem Diagnostikbogen zu den 8 Entwicklungsbereichen befragt. Im Anschluss wird das erfragte Verhalten den passenden Items zugeordnet. Da viele verschiedene Bereiche aus dem Alltag der betroffenen Person Gegenstand der Untersuchung sind, werden Bezugspersonen aus möglichst vielen interdisziplinären Bereichen befragt. Dabei wird versucht, nicht nur das Verhalten selbst, sondern auch die Absicht hinter dem Verhalten zu erkennen. Aus diesem Grund wird die Befragung von Fachpersonen aus dem Bereich der Entwicklungspsychologie vorgenommen. Nach Sappok und Zepperitz (2019) ist es unter anderem wichtig, die «gezeigten Verhaltensweisen vor dem Hintergrund der mit einer Entwicklungsphase verbundenen Grundbedürfnissen und Entwicklungsschritten zu interpretieren» (ebd., S. 62), da sich Verhalten, je nach unterschiedlicher Phase, von einer anderen Perspektive aus betrachten lässt.

5.5.2. Die Auswertung

Bei der Auswertung wird auf die Häufigkeit von beschriebenen Verhaltensweisen geachtet. Die Entwicklungsphase wird aufgrund der Einzelitems bestimmt, die am häufigsten den Verhaltensweisen

zugeordnet werden können. Der emotionale Entwicklungsstand lässt sich daraus ableiten, welche Verhaltensweisen für die untersuchte Person charakteristisch sind und in welchen sie sicher ist (vgl. ebd., S.63). Sollten Verhaltensweisen aus verschiedenen Phasen genannt werden, verweisen Sappok und Zepperitz (2019) auf die «Dynamische Betrachtung emotionaler Entwicklung» (vgl. Abbildung 4 im Anhang), die «verdeutlicht, dass z. B. Bedürfnisse und das daraus resultierende Verhalten in verschiedenen Entwicklungsphasen Bestand haben können» (ebd., S. 63). Das zeigt sich unter anderem daran, ob die betroffene Person in der Lage ist, ihr Bedürfnis zu regulieren, was auf ein höheres emotionales Referenzalter hindeuten würde, oder ob durch bspw. auffälliges Verhalten versucht wird, das Bedürfnis zu stillen (vgl. ebd.).

Für die Gesamteinschätzung des emotionalen Entwicklungsstandes werden die Werte für jeden der 8 Bereiche des notierten Entwicklungsstandes der Grösse nach aufsteigend sortiert. Nun wird der an vierter Reihe der sortierten Zahlen stehende Wert von den 8 Zahlen ausgewählt. Zusätzlich zur Gesamteinschätzung empfehlen Sappok und Zepperitz (2019), die Betrachtung des Gesamtprofils miteinzubeziehen (vgl. ebd., S. 63) und jeweils eine graphische Darstellung «der Ergebnisse der einzelnen Entwicklungsdomänen» (ebd., S. 64) zu erstellen, auf der die Domäne, die Phase und die zutreffenden SEED-Items mit der Verhaltensbeschreibung der untersuchten Person konkrete Tipps für den Alltag zusammengefasst werden.

Sowohl die Erhebung als auch die Auswertung sind ein nicht zu unterschätzendes Prozedere und sollten von einer erfahrenen und für die SEED geschulten Fachperson durchgeführt werden. Der zeitliche Aufwand kann bis zu 2 Stunden in Anspruch nehmen (vgl. Sappok et al., 2018).

Das folgende Kapitel beschäftigt sich im Anschluss an die Diagnostik mit der Frage, wie die erfassten Ergebnisse im heil-pädagogischen Alltag umgesetzt werden können.

5.6. Umsetzung in die heilpädagogische Arbeit

Für Menschen, die in einem heilpädagogischen Setting Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung begleiten, stellt sich im Anschluss die Frage, inwiefern die Ergebnisse aus dem diagnostischen Prozess zur emotionalen Entwicklung zum Wohle der Klientinnen und Klienten angewandt werden kann.

Sappok und Zepperitz (2019) geben dafür zusammengefasst folgende Hinweise (vgl. ebd., S. 125f.):

- Die Impulse aus dem diagnostischen Ergebnis können sowohl in die Förderplanung als auch in Umgangskonzepte einfließen.
- Sie können zudem als «Leitwert in der Alltagsbetreuung genutzt werden» (ebd., S. 125).
- Vorsicht ist jedoch dabei geboten, den Menschen auf die Ergebnisse der diagnostischen Auswertung zu reduzieren und dabei den ganzheitlichen, aber individualisierten Blick auf die Person zu verlieren (vgl. ebd.).

Für die «Besonderheiten im Kindes- und Jugendalter» in der heilpädagogischen Praxis hat Rita Erlewein ein eigenes Unterkapitel in dem Buch von Sappok und Zepperitz (2019) verfasst, aus dem im Folgenden einige wichtige Aspekte zusammengetragen werden sollen.

- Bei einem jüngeren Lebensalter kann davon ausgegangen werden, dass manche Stufen der Entwicklung noch nicht durchlaufen wurden.
- Sowohl die Bindung als auch die Beziehung zu Bezugspersonen können sich direkt auf das Verhalten der Kinder und Jugendlichen auswirken.

- Da viele Entwicklungsschritte in diesem Alter gerade erst geschehen, ist der Entwicklungsprozess noch sehr beweglich und dadurch störanfällig.
- Kinder und Jugendliche stehen während ihrer Schulzeit unter einem grossen Erwartungsdruck durch die Umwelt, was sich auf ihre Entwicklung auswirken kann.
- Die Rolle dieses Umfeldes, v. a. die der Eltern, sollte sowohl im Prozess der Diagnostik zur emotionalen Entwicklung (grosse Expertise vs. Erwartungshaltung der Eltern) als auch in die Reflexion über evtl. «Ursachen der Entwicklungsverzögerung» miteinbezogen werden.
- Der ressourcenorientierte Blick von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sollte den Blick auf Entwicklungsdefizite nicht verhindern.
- Aus der Kenntnis über das Lebensalter und den kognitiven Entwicklungsstand sollte nicht direkt auf den emotionalen Entwicklungsstand geschlossen werden, da dieses sich auf den betreuenden Umgang mit den Kindern und Jugendlichen auswirken, und dadurch zu Überforderungen auf beiden Seiten führen kann.
- Aufgrund verschiedener Auswertungsergebnisse der SEED konnte festgestellt werden, dass bei Menschen im Autismus-Spektrum die Werte für die «Emotionsdifferenzierung und die «Affektregulation» sich in einem sehr niedrigen Bereich befinden (vgl. ebd., S. 127f.).

Zusätzlich sind im Kapitel 9 des Buches «Das Alter der Gefühle» von Sappok und Zepperitz (2019) ausführliche Tabellen zu finden, die zu allen Domänen und Phasen der emotionalen Entwicklung hilfreiche Ideen für pädagogische Empfehlungen auflisten.

5.6.1. Zusammenfassung des Kapitels über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung

Die Emotionale Entwicklung, so wie sie von Sappok und Zepperitz (2019) herausgearbeitet wurde, kann einen grossen Beitrag zum Verständnis für das Verhalten von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung leisten. Wie die Autorinnen es selbst beschrieben haben, muss bei der Betrachtung der Entwicklung eines Menschen immer unterschieden werden zwischen dem Lebensalter, der kognitiven Entwicklung und der emotionalen Entwicklung. Dies gilt vor allem im heilpädagogischen Umgang mit ihnen, wenn versucht wird, sowohl ein spezifisches herausforderndes Verhalten zu verstehen als auch evtl. notwendige Interventionen als Antwort auf dieses Verhalten zu gestalten und umzusetzen.

Im Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit wurde der Fokus vor allem auf die einzelnen Entwicklungsschritte der Emotionen, der Affekte und auch der Affektregulation gelegt, da diese in Bezug auf das Verständnis über die psychosexuelle Entwicklung von Menschen mit Autismus eine grosse Rolle spielen können. Wie bereits erwähnt, wurde von Ortland (2020) festgestellt, dass emotionale und psychosexuelle Entwicklung sehr stark miteinander zusammenhängen. Emotionen spielen eine grosse Rolle in der psychosexuellen Entwicklung, da sie den körperlichen und den psychischen Reifeprozess begleiten. Diese emotionale Entwicklung ist zudem stark abhängig vom Einfluss der Umwelt, welche entweder förderlich für diesen Prozess sein kann oder ein mögliches grosses Hindernis darstellt, wenn die Bezugspersonen nicht angemessen auf die Bedürfnisse eingehen, die ein Mensch, abhängig von seinem emotionalen Entwicklungsstand, hat und evtl. durch spezifische Verhaltensweisen zeigt.

Um die Diagnostik mit ihren Erfassungs- und Auswertungsprozessen durchzuführen, ist ein Wissen über die verschiedenen Phasen und Domänen der emotionalen Entwicklung sehr wichtig. Diese wurden ansatzweise beschrieben, um zu den an die Diagnostik anschliessenden Prozesse überzuleiten. Diese folgenden Prozesse beinhalten in erster Linie die Erkenntnis, auf welchem emotionalen

Entwicklungsstand die Klientin oder der Klient sich befindet und können dann in anschliessend heilpädagogischen Interventionen übergehen, um entweder die emotionale Entwicklung weiterhin zu fördern oder im ersten Schritt herausfordernde Verhaltensweisen zu beseitigen, die für den betroffenen Menschen oder sein betreuendes Umfeld zu einer starken Belastung geworden sind.

Das erlangte Wissen über die emotionale Entwicklung des Menschen im Allgemeinen oder auch von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung soll im Rahmen dieser Arbeit dazu dienen, ein vertiefteres Verständnis für junge Menschen im Autismus-Spektrum zu erlangen, die sich im Eintritt in die Pubertät befinden. Dabei ist die Phase der Pubertät in erster Linie für Menschen mit Autismus anhand ihres Lebensalters und ihrer körperlichen Entwicklung zu erkennen. Die emotionale Entwicklung kann sich hingegen aufgrund ihrer besonderen geistigen Entwicklung auf einer anderen Stufe befinden und sollte für eine genauere Untersuchung Gegenstand einer Diagnose zur emotionalen Entwicklung werden, wofür das SEED-Diagnoseinstrument eine anscheinend sehr ausführliche und gewinnbringende Methode zum Erkenntnisgewinn bietet.

6. Auswertung und Methodenkritik

6.1. Auswertung der verwendeten Literatur

Im Rückblick wurde aus der Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur zu den Themen «Autismus», «Sexualität und Sexualpädagogik», «Pubertät» und mit dem Bereich der «Emotionalen Entwicklung» deutlich, dass es sich bei den verwendeten Büchern zu dem Thema «Autismus und Pubertät» um einen vielschichtigen und multidimensionalen «Literaturcorpus» handelt.

Vielschichtig daher, weil sich jedes der Themen innerhalb der unterschiedlichen verwendeten Literatur in viele Unterkategorien aufgleisen lässt, wie beim Thema Autismus bspw. mit den unterschiedlichen Besonderheiten deutlich wurde. Jede dieser Besonderheiten liesse sich in viel grösserem Ausmass tiefergehend beschreiben, als es innerhalb dieser Arbeit möglich war. Und multidimensional, da wiederum die verwendete Literatur die behandelten Themen von den verschiedensten Perspektiven aus betrachtet hat. Dabei kamen bspw. immer wieder die biologischen, psychologischen und sozialen Komponenten des Menschen in seinen verschiedenen Entwicklungseigenschaften zum Ausdruck.

Nicht wenige der verwendeten Bücher stammen aus den vergangenen drei bis fünf Jahren oder sind während dieser Zeit umfassend überarbeitet worden und spiegeln tatsächlich auch den aktuellen Stand der Forschung und Wissenschaft wider, die sich mit den entsprechenden Themen auseinandergesetzt hat. Siehe bspw. Eckert (2022) zum Thema «Autismus», Ortland (2020) zum Thema «Sexualität und Behinderung», Hierholzer (2021) zum Thema «Sexualpädagogik», Crone (2022) zum Thema «Pubertät und Gehirn» oder Sappok und Zepperitz (2019) zum Thema «Emotionale Entwicklung».

6.2. Methodenkritik

Bei der Recherche der verwendeten Lektüre ging es darum, einen Gesamtüberblick über das Thema «Autismus und Pubertät» zu erlangen.

Inhaltlich wurde versucht, alle themenrelevanten Kapitel zu erfassen und wenn als notwendig erachtet, systematisch durcharbeiten. Der Aufbau der Kapitel diene dazu, dass sich für die Lesenden im Verlauf der Arbeit ein grosses und ganzes Bild aus den einzelnen Kapitelteilen ergibt und sich zu dem zusammenfügt, was an Grundlagenwissen nötig ist, um ein erweitertes Verständnis für Menschen mit Autismus in der Pubertät zu erlangen.

Daher stand das die Literatur zum Thema «Autismus» zu Beginn im Vordergrund. Darauf folgten die Themen der «Psychosexuellen Entwicklung» und die «Klärung des Begriffes der Sexualität», um im Anschluss die «Pubertät» als eine Phase der «Psychosexuellen Entwicklung» generell und im Folgenden als «ganz spezielle Entwicklungsphase für Menschen mit Autismus» zu beschreiben. Die «Emotionale Entwicklung» und ihr Diagnoseinstrument «SEED» wurde an das Ende der Arbeit gesetzt, da sie zwar in engem Zusammenhang steht mit der psychosexuellen Entwicklung und aus Sicht der Diagnosemöglichkeiten sehr wertvoll für die Erfassung des Entwicklungsstandes des Jugendlichen mit Autismus sein kann. Die Auseinandersetzung mit der «Emotionalen Entwicklung» an sich könnte aber wie gesagt eine ganze Arbeit für sich in Anspruch nehmen.

Die einzelnen Kapitel wurden bereits in weiten Teilen am Ende der jeweiligen Abschnitte zusammengefasst, um die wichtigsten Informationen noch einmal übersichtlich wiederzugeben. Diese werden in die Erläuterung der Ergebnisse im folgenden Schlusskapitel miteinfließen.

7. Schlusskapitel

In diesem Schlusskapitel soll es darum gehen, die Hauptergebnisse der Literaturrecherche noch einmal bezüglich der einzelnen Themenaspekte dieser Arbeit zusammenzufassen. Daraufhin wird es in der Diskussion der Ergebnisse unter anderem darum gehen, die Forschungsfragen und ihre weiteren behandelten Fragen genau zu beantworten und einen Ausblick auf die mögliche Verwendung in der Berufspraxis sowie mögliche weitere Forschungsfelder aufzuzeigen.

7.1. Zusammenfassung der Ergebnisse

Da die einzelnen Kapitel jeweils am Ende eine Zusammenfassung erfahren haben, wird im Folgenden versucht, den Gesamthalt der einzelnen Abschnitte jeweils kurz zu erfassen.

Auch nach vielen Jahren der intensiven Forschung gilt beim Thema «Autismus» noch immer die Feststellung, dass die eindeutigen Ursachen für Autismus abschliessend im Einzelfall nicht geklärt werden können. Das macht die Auseinandersetzung mit diesem facettenreichen Thema so spannend und vielseitig.

Als Ergebnisse der Literaturrecherche lässt sich zum Thema «Autismus» zusammenfassend folgendes sagen: Durch die Besonderheiten in der Wahrnehmung, im Denken und in der sozialen Interaktion bei Menschen mit Autismus ist ihr Handeln mit und in der Welt in einer Art und Weise geprägt, die für das Umfeld immer wieder mit grossen Fragen und Herausforderungen verbunden ist.

Die Besonderheiten in den einzelnen Bereichen scheinen jeweils starke Wechselwirkungen miteinander zu haben, sodass die Wahrnehmungssensibilitäten sich auf das Denken auswirken und gleichzeitig die soziale Interaktion mit anderen Menschen stark beeinflussen können. Der

«Frühkindliche Autismus» ist dabei im Vergleich zu anderen Bereichen im Autismus-Spektrum am stärksten betroffen von den spezifischen Ausprägungen der Besonderheiten.

Die besondere Art und Weise der Informationsverarbeitung von Reizen kann dazu führen, dass sowohl das Ausführen von Handlungen, die Beziehung zur Umwelt als auch die Beziehung zu anderen Menschen mit grossen Problemen und Hindernissen einhergeht. So werden die Planung und die Ausführung von Handlungen und Aktivitäten stark erschwert, die Umwelt vor allem in ihren Details wahrgenommen und im Umgang mit anderen Menschen fehlt es oft am Verständnis für deren Absichten, was zum Rückzug durch Überforderung führen kann.

Die Auseinandersetzung mit dem Aspekt der «Sexualität und psychosexuellen Entwicklung» hat gezeigt, dass auch dieses Thema unglaublich viele Facetten mit sich bringt. Zum einen ist es sehr individuell, wie jeder einzelne Mensch abhängig vom Umfeld unterschiedlich sozialisiert wurde. Auf der anderen Seite spielen dort all die medizinischen, psychologischen und sozialen Komponenten eine Rolle, die wiederum für jeden Menschen verschieden stark in seine psychosexuelle Entwicklung einfließen. Im Falle einer Beeinträchtigung, sei diese nun körperlich oder kognitiv, können sich die Entwicklungsprozesse auf weitere, sehr vielfältige Arten und Weisen verändern.

Pubertät, als eine Phase der psychosexuellen Entwicklung, geht mit einer unglaublichen Vielzahl von Veränderungen für den jugendlichen Menschen einher. Der Körper, die Gefühle und die sozialen Interessen und Verhaltensweisen verändern sich während dieser Zeit in einem Umfang, der beinahe einmalig in der Entwicklung des Menschen ist. Die Herausforderungen, die dadurch auf den jugendlichen Menschen zukommen, gipfeln nicht selten in totaler Überforderung und im reinen Selbstzweifel. Gleichzeitig ist diese Zeit eine Phase der Reifung als Übergang vom Kindsein hin zum Erwachsenwerden und geht dadurch mit spezifischen Entwicklungsaufgaben einher. Wenn diese Entwicklungsaufgaben bestanden werden, kann sich der Mensch in seiner Persönlichkeit festigen und seinen Platz in der Gesellschaft finden.

Ein Mensch im Autismus-Spektrum, der sich im Übergang in die Adoleszenz, also in der Pubertät befindet, leidet aufgrund seiner Besonderheiten in der Wahrnehmung und im Denken auf eine ganz besondere Art und Weise unter diesen erwähnten Veränderungen. Durch eine besondere Art, den eigenen Körper wahrzunehmen, der sich in dieser Zeit auf verschiedenste Art umwandelt, können dadurch starke Ängste und extremes Unwohlsein auftreten, die den Rückzug vor der Umwelt und evtl. sogar vor sich selbst verstärken können. Die bereits vorhandenen Schwierigkeiten, das Handeln und die Absichten, andere Menschen zu verstehen und mit ihnen in Interaktion zu treten, können in der Phase der Pubertät dahingehend verstärkt werden, dass sie zu herausforderndem Verhalten wie Grenzüberschreitung oder Fremdaggressionen führen können. Auch die in dieser Zeit stattfindende Persönlichkeitsentwicklung kann, aufgrund fehlenden Austausches mit der Umwelt, stark beeinträchtigt werden.

Durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den neuen Erkenntnissen zur «Emotionalen Entwicklung» wird ein neuer Blick auf die Ursache von bestimmten Verhaltensweisen bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung möglich. Ihre Bedürfnisse, die durch bestimmtes Verhalten nach aussen kommuniziert werden, können durch eine diagnostische Auseinandersetzung mit dem Thema der emotionalen Entwicklung besser verstanden werden. Dadurch kann sich die Unterstützung vor allem auf (heil-)pädagogischer Ebene für Menschen mit einer kognitiven Besonderheit zielgerichteter auf ihre Entwicklungsaufgaben fokussieren.

7.2. Beantwortung der Fragestellung und Diskussion

Die Hauptfragestellung dieser Arbeit lautet:

1. Inwiefern können aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisgrundlagen einen Beitrag leisten zum Verständnis für eine entwicklungsbezogene Förderung von jugendlichen Menschen im Autismus-Spektrum, im Besonderen mit der Diagnose «Frühkindlicher Autismus», die sich im Einstieg in die Pubertät befinden?

Und um die wissenschaftlichen Erkenntnisgrundlagen genauer zu definieren, folgten die beiden Unterfragen:

2. Wie ist der aktuelle Wissens- und Forschungsstand zu den Themen Autismus, Sexualpädagogik, Sexualität und Behinderung/Autismus?
3. Welchen Wissenszuwachs für das Thema «Autismus und Pubertät» bietet der aktuelle Forschungsstand zur emotionalen Entwicklung und das dadurch entwickelte Diagnoseinstrument SEED (Schema der Emotionalen Entwicklung-Diagnostik) von Sappok und Zepperitz (2019)?

Die Beantwortung dieser Fragen wird im Folgenden zusammengefasst: Wenn wir von einer entwicklungsbezogenen Förderung von jugendlichen Menschen mit der Diagnose «Frühkindlicher Autismus» sprechen, die sich im Einstieg in die Pubertät befinden, so sollte die Förderung auf einem umfangreichen Wissen über die Thematik basieren. Die aktuelle Wissenschaft über Autismus zeichnet das Bild eines jugendlichen Menschen mit «frühkindlichem Autismus», der seine Umwelt von frühester Kindheit an auf allen Wahrnehmungsebenen anders erlebt, als es Menschen ohne Autismus gewöhnt sind. Dadurch entsteht für diesen Menschen ein vollständig anderer Eindruck von der Welt. Dieser Eindruck kann auf den beschriebenen Ebenen der Wahrnehmung, des Denkens und der sozialen Interaktion den Kontakt mit der Aussenwelt stark erschweren.

Aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Sexualität eines Menschen und der psychosexuellen Entwicklung erfahren wir, dass Menschen vor allem im Austausch mit der Umwelt ihre Sexualität von frühester Kindheit an entdecken. Das betrifft sowohl den eigenen Körper, die Genitalien und dadurch auch das eigene Geschlecht als die Entdeckung, dass andere Menschen auch Genitalien und ein Geschlecht haben. Für diese Erkenntnis ist es jedoch von Bedeutung, dass die Wahrnehmung des eigenen Körpers und die Wahrnehmung und der Austausch mit anderen Menschen auf angenehme Art und Weise stattfinden kann. Diese Möglichkeiten, den eigenen Körper auf eine angenehme Weise kennen zu lernen und gleichzeitig im Austausch mit den Eltern oder Gleichaltrigen Erfahrungen über sich selbst, die eigene Entwicklung und damit auch über die eigene Persönlichkeit zu sammeln, ist für Menschen mit Autismus stark erschwert. Ihnen fehlen oft die Grundlagen einer sicheren Bindung und damit verbundene Explorationsverhalten. Auch lernen sie kaum aus der Erfahrung mit ihrem eigenen Geschlecht und dem Austausch mit anderen, dass sie so etwas wie eine Geschlechtsidentität haben.

Wenn wir den Entwicklungsverlauf der psychosexuellen Entwicklung betrachten, fällt auf, wie viele der dort beschriebenen Entwicklungsthemen für einen Menschen mit Autismus beinahe unerreichbar sind, wenn sie nicht mit grossem Engagement und viel Verständnis durch eine heilpädagogische Begleitung und Förderung von frühester Kindheit an ihn herangetragen werden.

Der aktuelle Wissensstand der Forschung zu den Themen «Autismus», «Sexualpädagogik» und im Spezifischen der «Sexualität bei Menschen mit Behinderung/Autismus» bietet für eine spezifische Förderung mittlerweile viele Anhaltspunkte. Dabei steht inzwischen fest, inwiefern die Wahrnehmung,

das Denken und die Soziale Interaktion und Kommunikation bei Menschen mit Autismus, auch im Speziellen mit der Diagnose «Frühkindlicher Autismus», in ihren Besonderheiten ausdifferenziert werden kann. Das Kapitel über Autismus hat dies deutlich gemacht. Seit den ersten Erkenntnissen von Frau Ssucharewa und den Herren Kanner und Asperger sind vielfältige neue Erklärungsansätze hinzugekommen, bspw. in den Bereichen der Wahrnehmungsverarbeitung und Kognitionsforschung, aber auch im Bereich der Verhaltensforschung und Kommunikationswissenschaften. In den vergangenen Jahren kam immer mehr Literatur hinzu, die sich mit Autismus aus Sicht der Betroffenen beschäftigt und daher viele Innenperspektiven über das Thema ermöglicht. All dieses Wissen hilft den Menschen, die im heilpädagogischen Förderbereich mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus arbeiten, ihr Handeln immer besser auf die betroffenen Menschen und ihre Bedürfnisse anzupassen.

Die Sexualpädagogik deckt mittlerweile einen immer grösseren Bereich an Wissen ab, sei es aus der Entwicklungspsychologie, der Medizin, der Soziologie, aber auch aus der Pädagogik. Das Thema der Sexualität findet sich in all diesen Bereichen wieder und wird daher in der aktuellen Literatur aus all diesen Perspektiven genau untersucht. Dabei wird aufgezeigt, dass es zwar ganz allgemeine sexuelle Entwicklungsthemen auf der körperlichen, psychischen und sozialen Ebene gibt, diese jedoch immer individuell von den persönlichen Eigenschaften und Umweltbedingungen der einzelnen Personen abhängig sind. Auch in Bezug auf Menschen mit Autismus gibt es in der Sexualpädagogik mittlerweile erste Lektüren, die jedoch ganz klar erwähnen, dass empirische Forschungsergebnisse zur psychosexuellen Entwicklung bei Betroffenen kaum vorhanden sind. In diesem Themenfeld stützt sich die Literatur vor allem auf Erfahrungsberichte von Betroffenen, Begleitenden und den Vergleich von allgemeiner sexueller Entwicklung mit den Besonderheiten in den Bereichen der Wahrnehmung, des Denkens und der sozialen Interaktion bei Menschen mit Autismus.

Um jedoch auch mit klaren Fakten eine Diagnose zu erstellen, die den psychosexuellen Entwicklungsstand von Jugendlichen mit Autismus wiedergibt, besteht die Möglichkeit, sich mit dem Thema der «Emotionalen Entwicklung» der Betroffenen auseinanderzusetzen. Die von Sappok und Zepperitz (2019) zusammengestellte Literatur zu diesem Thema steht, wie erwähnt, in starkem Zusammenhang mit der psychosexuellen Entwicklung des Menschen und bezieht sich in allererster Linie auf Menschen mit einer geistigen Behinderung. Geht man davon aus, dass Autismus als tiefgreifende Entwicklungsstörung mit Besonderheiten in der kognitiven Entwicklung einhergeht, kann die SEED, also das Diagnoseinstrument zur emotionalen Entwicklung, einen sehr umfangreichen Beitrag leisten. Mit diesem Instrument ist ein tieferes Verständnis über die Bedürfnisse und die damit einhergehenden Verhaltensweisen von Menschen mit Autismus in der Pubertät aufgrund ihres emotionalen Entwicklungsstandes möglich. Es lässt sich daher sehr gewinnbringend in die Planung von Fördereinheiten miteinbeziehen.

Damit lässt sich meines Erachtens klar sagen, dass die aktuelle Forschung zu den Bereichen Autismus, Sexualpädagogik, Sexualität und Autismus und zur emotionalen Entwicklung einen grossen Beitrag leisten kann zur Förderung von Jugendlichen Menschen mit der Diagnose «Frühkindlicher Autismus», die sich im Eintritt in die Pubertät befinden. Sie spiegelt die spezifischen Probleme der Pubertät allgemein und im Besonderen bei Menschen mit Autismus klar wider und bietet dadurch eindeutige Anhaltspunkte, worauf bei einer Förderung für die betroffenen Menschen zu achten ist.

Denn in erster Linie hat man es mit Menschen zu tun. Im Prinzip Menschen wie Du und Ich. Nur haben sie auf ihrer Reise durch die Entwicklungsbereiche des körperlichen, psychischen und sozialen Lebens und aufgrund ihrer Besonderheit der autistischen Wahrnehmung der Welt und des autistischen Denkens über die Welt einen extra schweren Rucksack dabei. Diesen individuell unterschiedlich schweren Rucksack zu tragen ist, wie man sich vorstellen kann, nicht einfach und er kann die

Aufmerksamkeit auf das Erleben dieser Welt auf ganz spezielle Art und Weise beeinflussen. Vor allem während der Zeit der Pubertät kommt in vielen Fällen noch zusätzliches Gewicht dazu, was als sehr belastend wahrgenommen werden kann.

Menschen, die im Bereich der heilpädagogischen Förderung mit jugendlichen Personen mit Autismus arbeiten, sollten die Inhalte dieser Rucksäcke gut kennen, damit sie auf der Basis dieser Kenntnisse Fördereinheiten erstellen können, die es auch den betroffenen Jugendlichen ermöglichen, sowohl ihren Rucksack kennenzulernen als auch, wenn möglich, dadurch Gewicht daraus zu entnehmen. Das Bild des Rucksacks bezieht sich selbstverständlich auf die Herausforderungen, die jugendliche Menschen mit Autismus schon vor, aber vor allem während der Pubertät meistern müssen. Ein Verständnis über diese Herausforderungen könnte ihnen viel Leid ersparen und daher sind sie auf ein verständnisvolles und gut ausgebildetes (heilpädagogisches) Umfeld angewiesen, welches ihnen das notwendige Wissen vermittelt, mit dieser umwälzenden Entwicklungsphase der Pubertät, ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend, umgehen zu können.

7.3. Erstellung des Handouts

Als Ergebnis dieser Arbeit wird als Produkt ein Handout erstellt. Das Ziel dieses Handouts ist es, einen kompakten Überblick über die wichtigsten Punkte und Themen dieser Arbeit zu liefern. Es soll in erster Linie dazu dienen, dass Personen, die im heilpädagogischen Fördersetting mit Menschen mit Autismus arbeiten, sich einen überblickartigen Eindruck verschaffen können über die Themen «Autismus», «Pubertät», «Sexualität» und «Emotionale Entwicklung» und dass nicht immer wieder die gesamte Arbeit durchgelesen werden muss. Der Nutzen der zusammengefassten Übersicht könnte bei der Gestaltung von Fördereinheiten zum Tragen kommen, die sich mit den erwähnten Themen beschäftigen. Das Handout befindet sich im Anhang dieser Arbeit.

7.4. Ausblick auf die Berufspraxis und evtl. weitere Forschung

Im folgenden Abschnitt wird eine kurze Überlegung angestellt, inwiefern das nun systematisch gesammelte Wissen sowohl in der Berufspraxis weiterverwendet werden kann als auch was in den Bereichen der Forschung zu diesen Themen in Zukunft möglich ist.

Für die Berufspraxis hat sich durch die Arbeit gezeigt, dass es für die Entwicklung von Fördereinheiten darauf ankommt, dass diese sich sehr spezifisch auf den emotionalen, bzw. psychosexuellen Entwicklungsstand der entsprechenden Jugendlichen mit Autismus, in der Phase der Pubertät, beziehen müssen. Dafür wäre es hilfreich, wenn bspw. die Diagnostik des SEED-Instrumentes in die Förderdiagnostik heilpädagogischer Institutionen mit einfließen könnte. Durch das diagnostische Wissen über den emotionalen Entwicklungsstand der betroffenen Personen, würde die Förderplanung und auch die Umsetzung von spezifischen Förderthemen noch effizienter und entwicklungsfördernder gestaltet werden können.

Zudem ist es weiterhin von grosser Bedeutung, das Thema der sexualpädagogischen Förderung in ein entsprechendes Curriculum einfließen zu lassen. Das würde bspw. für die Schweiz bedeuten können, dass Bezug genommen wird auf den Lehrplan 21. Dieses, für alle Regelschulen der Schweiz gültige Curriculum, wurde in aufwändiger Arbeit als „Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und

Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen“ elementarisiert und am 14. Mai 2019 von der Plenarversammlung der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz verabschiedet.

Den Autorinnen dieser Broschüre geht es darum, dass „der Lehrplan 21 auch bei Kindern mit komplexen Behinderungen als verbindlicher Rahmen zur Anwendung kommt“ (Hollenweger und Bühler, 2019, S. 2.). In dieser Broschüre lassen sich „Befähigungsbereiche“ finden mit dem Unterthema „Sich selbst sein und werden“, welches sich inhaltlich auf die „Entwicklung einer eigenen Identität“ und das „Erleben von Körperkohärenz sowie Erleben und Bewältigung von Spannungszuständen“ (ebd. S. 27) bezieht. Diese Bereiche lassen sich stark mit dem bereits genannten Entwicklungsbereich der Pubertät nach Fend (2005) „den Körper bewohnen lernen“ in Verbindung bringen, wobei es im Kern um die Identitätsfindung geht. Wenn die Förderung im Bereich eines Sexualkundeunterrichts für Jugendliche mit Autismus in der Pubertät stattfindet, könnte dadurch ein Bezug zum aktuellen Lehrplan der Schweiz und der Elementarisierung für Sonderschulen hergestellt werden.

Im Bereich der Forschung wäre es sehr aufschlussreich, wenn mögliches Förder- und Schulmaterial für einen solchen Sexualkundeunterricht für jugendliche Menschen mit Autismus erstellt würde, wobei auf unterschiedliche kognitive und emotionale Entwicklungsstufen eingegangen werden müsste. Dieses Material könnte als weiterer Schritt in der praktischen Ausführung erprobt- und wenn möglich qualitativ und quantitativ ausgewertet werden. Somit stünde eine grosse Auswahl an wissenschaftlich untersuchtem Unterrichtsmaterial für die sexualpädagogische Förderung von jugendlichen Menschen mit Autismus und für ein Verständnis der Pubertät, zur Verfügung. Wichtig dabei ist immer zu beachten, dass dieses Material, trotz aller empirischer Evidenz, immer nur beispielhaft zur Verfügung gestellt werden kann, da jeder Mensch im Autismus Spektrum wiederum ganz individuelle Förderbedürfnisse für sich in Anspruch nehmen sollte.

Quellenangabe und Literaturverzeichnis:

APA (American Psychiatric Association) (1994). *Diagnostic and statistic manual of mental disorders* (4th ed.), DSM-IV. Washington DC: APA.

APA (American Psychiatric Association) (2013). *Diagnostic and statistic manual of mental disorders* (5th ed.), DSM-5. Washington DC: APA.

AWMF (2016). *Autismus-Spektrum- Störungen im Kindes-, Jugend und Erwachsenenalter. Teil 1 Diagnostik: Interdisziplinäre S3 Leitlinie der DGKJP und der DGPPN sowie der beteiligten Fachgesellschaften, Berufsverbände und Patientenorganisationen.*

Asperger, H. (1968). *Zur Differenzialdiagnose des kindlichen Autismus.* In: Acta Paedopsychiatrica, Jg. 35, 4, 136-145.

Baron-Cohan, S., Leslie, A.M. & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a “theory of mind?” *Cognition*, 21 (1), 37-46.

Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss: retrospect and prospect.* London: Hogarth Press.

Crone, E. (2008). *Das pubertierende Gehirn. Warum Kinder erwachsen werden* (vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl., 2022). München: Droemer.

Dodd, S. (2007). *Autismus.* Heidelberg: Spektrum.

Eckert, A. (2022). Autismus verstehen – aktuelle Erkenntnisse und Erklärungsansätze. In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (S. 19-36). Biel: Ediprim AG.

Erikson, E.H. (1959). *Identity and the life cycle. Selected papers.* Psychological Issues. Oxford: International University Press.

Freud, S. (1990). *Gesammelte Werke* (Bd. 15, 8. Aufl.). Frankfurt am Main: S. Fischer.

Frith, U. (1989). *Autism: Explaining the enigma.* Oxford: Basil Blackwell.

Girsberger, T. (2020). *Die vielen Farben des Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung* (5., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Häussler, A. (2005). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis* (5., verbesserte und erweiterte Aufl. 2016). Dortmund: Borgmann.

Hierholzer, S. (2021). *Basis Sexualpädagogik.* München: Ernst Reinhardt.

Hollenweger, J., Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen.* Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (Hrsg.). Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt.

Jungbauer, J. (2017). *Entwicklungspsychologie des Kind- und Jugendalters. Ein Lehrbuch für Studium und Praxis sozialer Berufe.* Weinhelm/Basel: Belz/Juventa.

Kenny, L., Hattersley, C., Molins, B., Buckley, C., Povey, C. & Pellicano, E. (2016). Which terms should be used to describe autism? Perspectives from the UK autism community. *Autism*, 20 (4), 442-462.

Lache, L. (2016). *Sexualität und Autismus. Die Bedeutung von Kommunikation und Sprache für die Sexuelle Entwicklung.* Giessen: Psychosozial-Verlag.

- Largo, R.H., Czernin, M. (2013). *Jugendjahre. Kinder durch die Pubertät begleiten* (7. Aufl.). München: Piper.
- Markram K. & Markram, H. (2010). The Intense World Theory – a unifying theory of neurobiology of autism. *Frontiers in Human Neuroscience*, 4, 1-29.
- Milhofer, P. (1998). Geschlechterrollenübernahme und sexuelle Sozialisation im Übergang zur Pubertät. Theoretische Verständigung und empirische Ergebnisse. In: Schmidt, G., Strauss, B. (Hrsg.). *Sexualität und Spätmoderne. Über den kulturellen Wandel der Sexualität* (S. 89-102). Stuttgart: Enke.
- Ortland, B. (2020). *Behinderung und Sexualität. Grundlagen einer behinderungsspezifischen Sexualpädagogik* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Preissmann, C. (2021). *Glück und Lebenszufriedenheit für Menschen mit Autismus* (2., aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sappok, T., Zepperitz, S. (2019). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Sappok, T., Zepperitz, S., Barret, B.F. & Došen, A. (2018). *Die Skala der Emotionalen Entwicklung – Diagnostik (SEED)*. Bern: Hogrefe.
- Scherr, A, El-Mafaalani, A., Yüksel, G. (Hrsg.) (2017). *Handbuch Diskriminierung*. Wiesbaden: Springer.
- Schirmer, B., (2016). *Schulratgeber Autismus-Spektrum. Ein Leitfaden für LehrerInnen*. München: Ernst Reinhardt.
- Scholz, M., Stegkemper, J.M. (2022). *Unterstützte Kommunikation. Grundfragen und Strategien*. München: Ernst-Rheinhardt.
- Sielert, U. (1993). *Sexualpädagogik. Konzepte und didaktische Anregungen*. Weinheim und Basel: Belz.
- Sielert, U. (2015). *Einführung in die Sexualpädagogik* (2., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Weinheim und Basel: Belz.
- Theunissen, G., Sagrauske, M. (2019). *Pädagogik bei Autismus. Eine Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Theunissen, G. (2021). *Autismus und herausforderndes Verhalten. Praxisleitfaden Positive Verhaltensunterstützung* (4., überarbeitete und durchgesehene Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Vermeulen, P. (2016). *Autismus als Kontextblindheit*. Göttingen/Bristol: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Vero, G. (2014). *Autismus – (m)eine andere Wahrnehmung*. FeedARead.com Publishing.
- WHO (who.int). ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. Verfügbar unter: <https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/437815624>
- Wilken, E. (2018). Kommunikation und Teilhabe. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. (5. Aufl., S. 7-17). Kohlhammer: Stuttgart.

Tabellen und Abbildungen:

Tabelle 1. Schweregrad der Autismus-Spektrum-Störung nach DSM-5 (APA, 2015, S. 67, aus: Eckert, 2022, S. 21):

Schweregrade	Soziale Kommunikation und soziale Interaktion	Eingeschränkte und repetitive Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten
Schweregrad 3 Sehr umfangreiche Unterstützung erforderlich	<ul style="list-style-type: none"> wenige Worte verständlicher Sprache wenig Initiierung von Interaktion wenig Reaktion auf Kontaktaufnahme 	<ul style="list-style-type: none"> Inflexibilität des Verhaltens extreme Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen ausgeprägte Funktionsbeeinträchtigungen in allen Bereichen
Schweregrad 2 Umfangreiche Unterstützung erforderlich	<ul style="list-style-type: none"> Sprache in einfachen Sätzen eigenartige nonverbale Kommunikation auf begrenzte Spezialinteressen beschränkte Interaktion 	<ul style="list-style-type: none"> Inflexibilität des Verhaltens Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen Funktionsbeeinträchtigungen in vielen Kontexten
Schweregrad 1 Unterstützung erforderlich	<ul style="list-style-type: none"> Sprache in ganzen Sätzen Versuche wechselseitiger Kommunikation misslingen häufig vermindertes Interesse an sozialen Interaktionen 	<ul style="list-style-type: none"> Inflexibilität des Verhaltens Schwierigkeiten in der Organisation und Planung Funktionsbeeinträchtigungen in einzelnen Kontexten

Tabelle 1: Schweregrade der Autismus-Spektrum-Störung nach DSM-5 (APA, 2015, S. 67)

Tabelle 2. Subtypen der Autismus-Spektrum-Störung nach ICD-11 (Eckert, 2022, Tabelle 2, S. 22):

6A02	Autismus-Spektrum-Störung
6A02.0	Autismus-Spektrum-Störung <i>ohne</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit leichter oder keiner Beeinträchtigung funktionaler Sprache
6A02.1	Autismus-Spektrum-Störung <i>mit</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit leichter oder keiner Beeinträchtigung funktionaler Sprache
6A02.2	Autismus-Spektrum-Störung <i>ohne</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit eingeschränkter funktionaler Sprache
6A02.3	Autismus-Spektrum-Störung <i>mit</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit eingeschränkter funktionaler Sprache
6A02.4	Autismus-Spektrum-Störung <i>ohne</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit Abwesenheit von funktionaler Sprache
6A02.5	Autismus-Spektrum-Störung <i>mit</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit Abwesenheit von funktionaler Sprache

Tabelle 2: Subtypen der Autismus-Spektrum-Störung nach ICD-11

Abbildung 1. Verstehenszugänge zu sexuellen Biografien vor dem Hintergrund der ICD (Ortland, 2020, Abb. 4, S. 33):

Abb. 4: Verstehenszugänge zu sexuellen Biografien vor dem Hintergrund der ICF

Abbildung 2. Sexuelle Entwicklung im Fokus verschiedener Aspekte von Sexualität. (Ortland, 2020, Abb. 9, S. 47):

Abb. 9: Sexuelle Entwicklung im Fokus verschiedener Aspekte von Sexualität

Abbildung 3.: Konzeptualisierung der emotionalen Entwicklung. (Sappok und Zepperitz, 2019, Abb. 3, S. 19)

Abbildung 3: Konzeptualisierung der emotionalen Entwicklung

Abbildung 4: Dynamische Betrachtung emotionaler Entwicklung (Sappok und Zepperitz, 2019, Abb. 11, S. 37)

Abbildung 11: Dynamische Betrachtung emotionaler Entwicklung.

Anhang:

Handout zum Thema Autismus und Pubertät – Eine Theoretische Auseinandersetzung

Teil 1.: Autismus:

Medizinische Definition und Neubewertung durch Betroffene:

- DSM-5 (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen): «Autismus-Spektrum-Störung».
- ICD-11 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme): «Frühkindlicher Autismus», «Asperger-Syndrom», «Atypischer Autismus» sind «Tiefgreifende Entwicklungsstörungen» (ICD-10), bzw. Psychische Verhaltens- oder neurologische Entwicklungsstörungen» (ICD-11).
- Kernsymptome anhand beider Klassifikationssysteme: Defizite in sozialer Interaktion und Kommunikation; eingeschränkte, sich wiederholende Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten in vielfältiger Erscheinungsform und unterschiedlicher Intensität; Einschränkung der Funktionsfähigkeit im Alltag; erste Symptome in der Kindheit; Autismus-Spektrum ist keine Kategorie, sondern eine Dimension.
- Neubewertung der Betroffenen (nach Kenny et al., 2016): «Autistischer Mensch», «Autist/Autistin», «Mensch im Autismus-Spektrum».

Wie entsteht Autismus (nach Eckert, 2022)?

Autismus ist biologisch verursacht, aufgrund von biologischen Risikofaktoren (z.B. genetisch vererbbar 40-80%, demographisch durch das Alter der Eltern, Schwangerschaftsfaktoren wie Röteln, Medikation, Umweltbelastung). Biologische Risikofaktoren können Entwicklungen des Nervensystems und der Hirnstrukturen und dadurch Wahrnehmung, Denken und Verhalten beeinflussen.

Besonderheiten in der Wahrnehmung bei Autismus:

Wahrnehmung = kognitiver Prozess: Sinnesreize von Haut, Mund, Augen und Ohren werden im Gehirn zu Informationen zur Orientierung in der Welt verarbeitet.

- Ein «autistisches Gehirn» ist aufgrund biologischer Veränderungen mit bestimmten Reizinformationen überfordert.
- Dadurch entsteht eine Hypersensibilität (Überforderung) oder Hyposensibilität (Unterforderung) auf Reize. Das kann zu Schwankungen der Wahrnehmung führen.

Hören: Zu hohe oder zu geringe Intensität von Geräuschen, Tönen, körpereigenen Geräuschen. Probleme mit Verarbeitung und Fülle von akustischen Reizen, Richtungshören und Filtern von Geräuschen.

Sehen: Visuelle Reize entweder angenehm oder unangenehm. Vermeidung von Blickkontakt bei möglicher Überreizung. Räumliche Wahrnehmung, Bewegungen, Entfernungen und Erkennen von Details/Mustern sind betroffen.

Riechen, Schmecken, Tasten: Nahsinne evtl. unter, bzw. überempfindlich. Führt zu starkem Interesse oder Abneigung für Oberflächen, Textilien, Berührungen und Temperaturen. Schmerzgrenze und Empfindsamkeit kann zu hoch oder zu niedrig sein. Dies birgt Gefahrenpotential.

Auffälligkeiten des Gleichgewichtssinns: Vestibuläres System im Innenohr spricht auf Schaukeln an (beruhigt). Körperschaukeln als Regulation oder aus Mangel an Reizen für den Gleichgewichtssinn.

Intense World Theory: Ständige Überreizung des Gehirns führt zu intensiverer Sinnesverarbeitung. Dies kann Einfluss auf Denken, Verhalten und Emotionen haben.

Besonderheiten des Denkens:

Kognitive Informationsverarbeitung: Aufmerksamkeitsverhalten, Integration und Analyse von Informationen, Gedächtnisleistungen, Problemlöseverhalten. Diese Prozesse sind alle verbunden.

Besonderheiten des autistischen Denkens nach Girsberger (2019): Konzentrierung auf Interessengebiete, mangelnde Flexibilität, logisch-rationales Denken vs. ganzheitlich-intuitives Denken, egozentristische Sichtweise.

Zentrale Kohärenz: Wahrnehmung isolierter Details und Reize wird bevorzugt = Hinweis auf schwache zentrale Kohärenz. Führt zu Schwierigkeiten, Sinnzusammenhänge zu erkennen. Hemmt das Lernen neuer Informationen, da fehlende Verknüpfung mit Vorwissen. Detailgenauigkeit = mögliche Stärke.

Exekutive Funktionen: Arbeitsgedächtnis, Reaktionshemmung (Inhibition), kognitive Flexibilität, Planung u. Koordination von Handlungsabläufen, flexible Anpassung von Zielsetzungen, bewusste Aufmerksamkeit, Impulskontrolle, Emotionsregulation. Autistisches Denken kann Schwierigkeiten mit diesen Aspekten der exekutiven Funktionen haben.

Theory of mind: Das Wissen über mentale Prozesse (Gedanken, Gefühle, Absichten, Erwartungen) anderer Personen gibt Verständnis über Handlungsursachen/Verhaltensweisen. Fehlende Theory of mind reduziert soziales Verständnis.

Besonderheiten in der sozialen Interaktion:

Soziale Interaktion kann Mühe bereiten, da viele Informationen (Sprache, Gesichtsausdrücke, Bewegungen, Perspektivübernahme, Erschliessen von Gedanken, Wissen und Zustände des Gegenübers) gleichzeitig verarbeitet werden müssen. Dies birgt Stresspotential.

Empathie (Einfühlungsvermögen): Sich gedanklich in andere Personen hineinzusetzen = kognitiver Vorgang. Schwierig für autistische Menschen. Nicht mit Mitgefühl gleichzusetzen.

Mitgefühl: Auf der Gefühlsebene mit anderen Menschen mitfühlen. Hohe Sensibilität bei Menschen mit Autismus.

Besonderheiten der sozialen Kommunikation und Interaktion nach Theunissen (2021):

- Egozentrisches Verhalten und mangelnde soziale Prioritätensetzung
- Desinteresse an Spielen mit anderen Kindern oder an Freundschaften in der frühen Kindheit
- Vorliebe für Dinge oder Tiere gegenüber Personen
- Tritt anderen Menschen vorurteilsfrei gegenüber und zeigt eine soziale Sensibilität
- (Genau) Beobachtung sozialer Situationen und anderer Personen
- Schwierigkeiten, mit Emotionen in sozialen Situationen umzugehen

Besonderheiten in der Kommunikation:

Kommunikation: Verhaltensweisen/Ausdrucksformen, um mit anderen Menschen in Beziehung zu treten.

Menschen mit Autismus: Haben Schwierigkeiten beim Verstehen von Gesten, Mimiken, Wörtern. Lernen später oder nur sehr wenig Lautsprache. Haben öfter eine echolalische Sprache (Wiederholung von Wörtern, Sätzen, Satzteilen mit und ohne Bedeutung). Haben geringeres Verständnis von Verwendung von Sprache im sozialen Kontext. Haben evtl. Motivationschwierigkeiten zur Kommunikation. Haben evtl. fehlendes Symbolverständnis in Kommunikation und Spiel.

Die wichtigsten Funktionen von Kommunikation, bzw. Kommunikationsförderung für Menschen mit Autismus (nach Dodd, 2007):

- Regulierung des Verhaltens (Kommunikation wird benutzt, um zu bitten, zu protestieren oder unmittelbare körperliche Bedürfnisse zu befriedigen);
- Förderung sozialer Interaktion (Kommunikation wird benutzt, um soziale Interaktionen zu initiieren, auf sie zu reagieren, sie fortzusetzen oder zu beenden) sowie
- Förderung gemeinsam geteilter Aufmerksamkeit (Kommunikation wird benutzt, um die Aufmerksamkeit eines anderen auf einen Gegenstand, ein Geschehen oder ein Thema zu lenken, anderen gegenüber etwas zu kommunizieren oder ihnen Informationen zu geben).

Unterstützte Kommunikation für Menschen mit Autismus (nach Scholz und Stegkemper, 2020)

- **Körpereigene Formen:** Lautsprache, Mimik (Gesichtsausdrücke und Mienenspiele für emotionales Befinden und Erleben), Gestik (Körperbewegungen der Hände oder des Kopfes), hinweisende Blicke, Gebärden (sprachliche Zeichen, die auf spezifische Bedeutungen verweisen und mittels körperlicher Bewegungen ausgedrückt werden).
- **Externe Hilfsmittel:** Direktes Interagieren mit Gegenständen, Symbolsammlungen (grafische Vokabular-Sammlungen wie PECS oder METACOM), elektronische Formen der Sprachausgaben (sprechende Tasten, bild-, piktogramm- und schriftsprachbasierte Geräte) und Sprachcomputer mit dynamischer Oberfläche (Talker oder Tablets).

Literatur:

Dodd, S. (2007). *Autismus*. Heidelberg: Spektrum.

Eckert, A. (2022). Autismus verstehen – aktuelle Erkenntnisse und Erklärungsansätze. In A. Eckert (Hrsg.). *Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (S. 19-36). Biel: Ediprim AG.

Girsberger, T. (2020). *Die vielen Farben des Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung* (5., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Kenny, L., Hattersley, C., Molins, B., Buckley, C., Povey, C. & Pellicano, E. (2016). *Which terms should be used to describe autism? Perspectives from the UK autism community*. *Autism*, 20 (4), 442-462.

Scholz, M., Stegkemper, J.M. (2022). *Unterstützte Kommunikation. Grundfragen und Strategien*. München: Ernst-Rheinhardt.

Theunissen, G. (2021). *Autismus und herausforderndes Verhalten. Praxisleitfaden Positive Verhaltensunterstützung* (4., überarbeitete und durchgesehene Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.

Handout zum Thema Autismus und Pubertät – Eine Theoretische Auseinandersetzung

Teil 2.: Psychosexuelle Entwicklung und Sexualität:

Sexualität: Ist sehr persönlich, wird von jedem Menschen anders wahrgenommen. Der Begriff ist abhängig von zeitlichen, kulturellen, religiösen, weltanschaulichen und traditionellen Vorstellungen.

Die medizinische Perspektive: Das Geschlecht ist an biologische Merkmale geknüpft, aber nicht per se mit Geschlechtsmerkmalen gleichzusetzen.

Dreiteilung des Geschlechts nach Hierholzer (2021):

- **Chromosomales Geschlecht:** Durch Chromosomenpaare bestimmt, beeinflussen die Entwicklung der Geschlechtsmerkmale. Aus der XX-Variation «entsteht» die Frau, aus der XY-Variation «entsteht» der Mann.
- **Gonadales Geschlecht:** Nach sechs Wochen sorgen die Gonaden für die «Ausschüttung des Hormons Androgen, das die Geschlechtsdifferenzierung hervorbringt» (ebd.).
- **Hormonales Geschlecht:** Das Hormon Testosteron bildet den Hodensack und Penis heraus. Ohne dieses Hormon entwickeln sich Vulva und Klitoris.

Die psychologische und psychoanalytische Perspektive:

Wie entwickelt sich Geschlechtsidentität nach Hierholzer (2021):

- **Geschlechtsidentität:** Die Fähigkeit einer Person, sich einem Geschlecht zuzuordnen. Sozio-kulturelle Aspekte spielen bei der Zuordnung eine Rolle, durch das soziale Umfeld und indirekt durch bspw. Geschenke, die Gestaltung des Kinderzimmers, der Kleiderauswahl oder im Jugendalter durch den Einfluss der Peers.
- **Geschlechtspartnerorientierung:** Im Rahmen der psychoanalytischen Forschung stellt sich die Frage für jeden Menschen, welches Geschlecht als begehrenswert erachtet wird. Die Pubertät spielt dabei eine entscheidende Rolle, da sich meist in dieser Zeit die Präferenz deutlich für die Person herausstellt. Die Möglichkeit, bisexuell zu sein, bleibt jedoch immer bestehen.
- **Geschlechtsrolle:** Dabei geht es um die soziale Rolle (Gender), welche mit dem Geschlecht verbunden ist und in den verschiedenen Kulturen und Milieus variieren kann.

Die soziologische Perspektive:

Das soziale Umfeld spielt eine grosse Rolle für die gesellschaftlichen Perspektiven von Sexualität. Was ist die soziologische Bedeutung des Körpers, dessen Inszenierung, Attraktivität, Gestaltbarkeit (v. a. während der Jugend)?

Die sozial-pädagogische Perspektive:

Beschäftigt sich u. a. mit «Anerkennung und personeller Wahrnehmung durch Dritte» (Hierholzer, 2021).

Aspekte der Sexualität aus sozial-pädagogischer Perspektive nach Hierholzer (2021):

- **Biographischer Aspekt:** Sexualität ist ein Leben lang präsent.
- **Genderspezifischer Aspekt:** Sowohl kulturell als auch historisch geprägte Ge- und Verbote in Bezug auf Sexualität und Geschlechter. Aber auch der Orgasmus oder der Sexualtrieb können unterschiedlich vom Geschlecht erlebt werden.

- **Ambivalenzen der Sexualität:** Die «Schattenseiten» der Sexualität, wie Missbrauch v. a. bei hilflosen Menschen, bspw. mit einer (geistigen) Behinderung, demenzkranken Menschen oder Kindern.
- **Ausdrucksformen der Sexualität:** Bspw. bei gleichgeschlechtlich liebenden Personen, welche gesellschaftlich und oft aufgrund von religiösen Sichtweisen und den damit einhergegangenen Diskriminierungen erst in letzter Zeit wieder mehr Anerkennung erfahren.

Sexualität und Behinderung:

Drei Ebenen nach ICF für die Betrachtung von Sexualität und Behinderung nach Ortland (2020):

- **Körperfunktionen und Körperstrukturen:** Inwiefern liegt eine Schädigung der Körperfunktionen vor, die auch die Körperstrukturen und die Funktionsfähigkeit der Sexualorgane betrifft? Und inwiefern können durch evtl. Störungen der sexuellen Funktionen «psychische Belastungen, ungelöste innere Konflikte oder ungünstige biographische Erfahrungen ausgelöst werden» (ebd., S. 32)?
- **Ebene der Aktivitäten:** Inwiefern hat eine Behinderung mögliche Auswirkungen auf sexuelle Handlungsmöglichkeiten und damit verbunden auf sexuelle Erfahrungen, die entsprechende Lernprozesse beeinflussen können?
- **Ebene der Teilhabe:** Können gesellschaftliche Einflussfaktoren die sexuelle Selbstverwirklichung beeinträchtigen?

Sexuelle Entwicklung als Teil der Persönlichkeitsentwicklung:

- Identitätsaspekt: basierend auf der «Psychosozialen Entwicklung nach Erikson (1902-1994) sind folgende Lebensthemen von Ortland (2020) zusammengefasst:
 1. Säuglingsalter: Urvertrauen vs. Urmissvertrauen
 2. Frühe Kindheit: Autonomie vs. Scham und Zweifel
 3. Spielalter: Initiative vs. Schulgefühl
 4. Schulalter: Werksinn (Leistung) vs. Minderwertigkeitsgefühl
 5. Adoleszenz: Identität vs. Identitätsdiffusion (Rollendiffusion)
 6. Frühes Erwachsenenalter: Intimität vs. Isolierung
 7. Mittleres Erwachsenenalter: Generativität (Zeugende Fähigkeit) vs. Stagnation
Hohes Alter: Ich-Integrität vs. Verzweiflung vs. Ekel
- Beziehungsaspekt: Basiert auf der Bindungstheorie nach Bowlby (1969). Aus einer sicheren Bindung gehen sichere spätere Beziehungen hervor. Ungünstige Bindungserfahrungen führen zu unsicheren Bindungsrepräsentationen.
- Der Lustaspekt: kann aus biologischer Perspektive (Sexualtrieb, sexuelle Stimuli, körperliche Lust), sozialer Perspektive (Anziehungskraft, Beziehungen) und psychologischer Perspektive (Ideale, Ängste, Selbstbeobachtung) angeschaut werden.
- Der Fruchtbarkeitsaspekt: Fruchtbare Beziehungen, um sich und die Partnerin/den Partner intimer kennenzulernen. Bezieht sich auch auf biologische Fruchtbarkeit und die Erfüllung eines familiären Gesamtkonzeptes.

Sexuelle Selbstbestimmung als Entwicklungsziel: ist ein grosses Ziel menschlicher Entwicklung. Gilt für die selbstständige Entscheidungen beim subjektiv befriedigenden Sexualverhalten. Mit Respekt vor der Persönlichkeit und den Rechten des anderen.

Sexualisation: Nach Lache (2016):_Der Begriff «Sexualisation» entspringt der Kombination der beiden Begriffe «Sexualität» und «Sozialisation» und zusammengefasst bezeichnet man als *Sexualisation* «Lernprozesse, die sowohl intentional, zielgerichtet und geplant wie auch unbeabsichtigt und funktional ablaufen und auch ausserhalb von Sexualerziehung stattfinden können» (ebd., S. 59).

Sexuelle Entwicklung bei Kindern mit und ohne Behinderung:

1. **Lebensjahr:** Orale Phase nach Freud: Sinnliche Erfahrungen erfolgen über den Mund (Säugen, Erkundungsorgan. Körper als grösstes Sinnesorgan (taktile Reize, Aufbau eines Körperbildes). Bildung von Urvertrauen, Bindung als Grundlage für Explorationsverhalten. **Bei Behinderung:** Bindungsentwicklung kann gestört sein durch negative Erfahrungen des «Nicht-gewollt-Seins».
2. **Lebensjahr:** Genitalien werden erkundet, Interesse auch für die Genitalien der Eltern, erstes Geschlechterverständnis, erste Selbstbestimmung und Autonomie, Grundlagen für ganzheitliches Körperschema und individuelle Geschlechtsidentität. **Bei Behinderung:** Erkundung des Körpers abhängig von motorischen Fähigkeiten, Unterstützungsbedarf evtl. von aussen.
3. **Lebensjahr:** Beherrschung des Schliessmuskels führt zu Gefühl der Kontrolle, Spannung auf- und abbauen, nach Freud die anale Phase. Erproben von geschlechertypischem Verhalten. Phase der Willensbildung, Ich-Phase. **Bei Behinderung:** evtl. Einschränkungen der Schliessmuskelerfahrung auf motorischer Ebene, dadurch evtl. weniger «Willensentwicklung».
4. **Lebensjahr:** Erste Erfahrungen von sozialen Regeln im Kindergarten, Sexualisation ausserhalb der Familie, Körperscham entwickelt sich beim Anziehen und der Körperpflege. **Bei Behinderung:** Evtl. weniger Kontakt zu Gleichaltrigen, durch kognitive/körperliche Beeinträchtigung weniger Erfahrungen in der Sexualisation.
5. **Lebensjahr:** Rollenspiel und entsprechender Wortschatz entwickelt sich, Vater-Mutter-Kind-Spiele, «Doktor-Spiele», Interesse am anderen Geschlecht und dessen Aussehen, tiefere Freundschaften führen zu schönen Gefühlen, aber auch Trennungserfahrungen. **Bei Behinderung:** Evtl. weniger Rollenspiele, weniger Kontakt zu Gleichaltrigen, erste Stigmatisierungserfahrungen.
6. **Lebensjahr:** Soziale Gruppe wird wichtiger, Fokus auf Zugehörigkeit zum eigenen Geschlecht. **Bei Behinderung:** Evtl. weniger Erfahrungen der Geschlechtszugehörigkeit.
7. **Lebensjahr bis Pubertät:** Latenzphase, Suche nach Anerkennung, vertieftes Kennenlernen des Körpers, hoher Druck für Jungen durch viel weiblichen Einfluss von aussen. **Bei Behinderung:** Zugang zu Gleichaltrigen evtl. erschwert, evtl. wenige Kommunikation über sexualrelevante Themen.

Literatur:

Hierholzer, S. (2021). *Basis Sexualpädagogik*. München: Ernst Reinhardt.

Lache, L. (2016). *Sexualität und Autismus. Die Bedeutung von Kommunikation und Sprache für die Sexuelle Entwicklung*. Giessen: Psychosozial-Verlag.

Ortland, B. (2020). *Behinderung und Sexualität. Grundlagen einer behinderungsspezifischen Sexualpädagogik* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Handout zum Thema Autismus und Pubertät – Eine Theoretische Auseinandersetzung

Teil 3.: Pubertät

Pubertät ist die Zeit der körperlichen Reifung und hormonellen Veränderung, welche in die Adoleszenz einführt, den Prozess des Erwachsenwerdens.

Nach Largo und Czernin (2013) gibt es drei Hauptherausforderungen in der Pubertät:

- *Geborgenheit*: Nach der Ablösung von den Eltern müssen Jugendliche ihre emotionale Sicherheit woanders finden, was sie vor grosse Herausforderungen stellt.
- *Soziale Anerkennung*: In der Pubertät suchen Jugendliche ihren Platz in der Gesellschaft, um soziale Anerkennung bekommen.
- *Entwicklung und Leistung*: Nach allem, was die Kinder zu Hause gelernt haben, müssen sie nun als Jugendliche selbstständig ihre Stärken entwickeln, um erfolgreich zu werden.

Die drei Hauptprozesse der kindlichen Entwicklung gipfeln in der Pubertät (Largo und Czernin, 2013):

- **Der Wachstumsprozess**: Das Wachstum bis zur Pubertät nimmt immer zu und findet dann seinen Abschluss. Manche Teile des Körpers, wie Haare, Nägel etc. wachsen weiter.
- **Der Prozess der Differenzierung**: Die gesprochene Sprache sowie das Zahlenverständnis und das zwischenmenschliche Verhalten differenzieren sich während der kindlichen Entwicklung und nehmen qualitativ zu. Dieser Prozess wird ebenso in der Pubertät «weitgehend abgeschlossen».
- **Der Prozess der Spezifizierung**: Abhängig vom Umfeld, in dem der jugendliche Mensch aufwächst, gelangt er zu bestimmten Fähigkeiten, die während der Pubertät ihren Höhepunkt erreichen. (Bspw. der Spracherwerb.)

Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen und innerhalb der Geschlechter bestehen immer.

Körperliche Veränderungen:

Mädchen: Schamhaare, Entwicklung der Brust, Achselhaare, Regelblutung, Gebärmutter und Eileiter. Durch die Menarche, erste Regelblutung, beginnt die Geschlechtsreife. Wachstumsschub endet ca. 2 Jahre nach der Menarche. Mädchen leiden unter Regelschmerzen und evtl. Akne.

Jungen: Vergrößerung des Genitals und der Hoden, Schamhaare, Körpergrösse und Muskelmasse nehmen zu, Stimmbruch, Ejakularche (erster Samenerguss) als Beginn der Geschlechtsreife. Jungen leiden evtl. unter Akne und wenn bei ihnen die körperlichen Veränderungen erst spät einsetzen.

Veränderungen im Sozialverhalten während der Pubertät:

- Ablöseprozess von den Eltern als wichtiger Schritt zur Selbstständigkeit. Aus einer sicheren Bindung heraus kann eine sichere Ablösung geschehen.
- Soziale Integration geschieht in drei Schritten: 1. Gleichgeschlechtliche Gruppen, 2. Gemischte Gruppen, 3. Paarbeziehungen.

Sexuelle Entwicklung in der Pubertät:

Entwicklungsaufgaben im Jugendalter zwischen 12- 17 Jahren nach Jungbauer (2017)

- Akzeptanz der körperlichen Veränderungen und des eigenen Aussehens in der Pubertät
- Lernen, mit veränderten körperlichen Bedürfnissen umzugehen

- Geschlechterrollenverhalten; erste Erfahrungen mit Intimität und Sexualität
- Freundschaften aufbauen, Beziehungen gestalten, seinen Platz in der Peergruppe finden
- Ablösung und emotionale Unabhängigkeit von den Eltern
- Berufsorientierung und Berufswahl; überlegen, was man lernen und können will
- Entwicklung von Wertehaltungen und sozialer Verantwortung
- Identitätsentwicklung: Klarheit über sich selbst; seine Vorstellungen und Ziele entwickeln

Hauptentwicklungsaufgaben nach Fend (2005):

- «Den Körper bewohnen»: Akzeptanz für den eigenen Körper, in Abhängigkeit von den gesellschaftlichen «Schönheitsidealen», den eigenen körperlichen Veränderungen und Problemen wie Akne, Stimmbruch, Gewichtszunahme.
- «Umgang mit Sexualität lernen»: Menarche und Ejakularche bringen innere Verarbeitungsprozesse in Gang. Forderung nach sexueller Authentizität (Sexualität mit Gutem und Angemessenem verbinden.) Umgang mit Sexualität sollte verantwortlich sein, für sozialen Beziehungen und ein persönliches Selbstverständnis.

Psychosexuelle Entwicklung und Autismus, nach Lache (2016) und Ortland (2020):

- Menschen mit Autismus durchlaufen die gleichen körperlichen und psychosexuellen Entwicklungsphasen wie nicht autistische Menschen, aber auf unterschiedliche Weise
- Schwierigkeiten bei der Unterscheidung und Integration von Körperreizen, Reizen aus der Umwelt und der sozialen Interaktion
- Kaum empirische Belege, dafür viele Berichte von betroffenen und begleitenden Personen und logischen Schlussfolgerungen
- Beeinträchtigungen geschehen während der Kindheit in der oralen Phase aufgrund der unterschiedlichen Körperwahrnehmung, Hyper- und Hyposensibilitäten auf taktile Reize und in Bezug auf sozio-emotionales Bindungserleben
- Steuerung des Schliessmuskels kann unterschiedlich erlebt werden, hat dadurch Einfluss auf Erleben und Bewusstsein von Selbstwirksamkeit
- Verändertes Selbst-Gefühl und «Ich-Entwicklung»
- Erleben von Genitalien wegen Hyper- und Hyposensibilität kann zu selbstverletzendem Verhalten führen
- Erfahrungsaustausch mit Gleichaltrigen durch fehlende «Theory of mind» sehr erschwert

Spezifische Probleme und Besonderheiten bei Jugendlichen im Autismus-Spektrum während der Pubertät nach Lache (2016) und Ortland (2020):

- Körperliche Veränderungen während der Pubertät sind unerwartet, können Angst und tiefe Verunsicherung auslösen. Verstärktes Stimulations- und Explorationsbedürfnis in evtl. unpassenden Momenten bringt mögliche Ablehnung im Umfeld.
- Erlebnis von positiver Selbstbewertung erschwert, durch Probleme im Austausch mit der Umwelt.
- Fehlende «Theory of mind» kann Grenzüberschreitungen und evtl. übergriffiges Verhalten erzeugen oder von aussen zulassen, dadurch besteht die Gefahr des Missbrauchs.
- Grosse Entwicklungskrisen, Depressionen, Rückzug, niedrige Frustrationstoleranz, Fremd- und Selbstaggressionen können als Folge entstehen.
- Kaum Zugang zu Themen von Gleichaltrigen durch Unverständnis von entsprechenden Konzepten.

- Jugendliche mit Autismus sind auf viel Verständnis und Wissen über ihre Situation durch das Umfeld angewiesen. Bedürfnis nach Liebe und Zuneigung sind ebenso vorhanden, werden aber anders ausgedrückt, eingefordert und brauchen einen anderen Zugang von aussen.

Literatur:

Hierholzer, S. (2021). *Basis Sexualpädagogik*. München: Ernst Reinhardt.

Lache, L. (2016). *Sexualität und Autismus. Die Bedeutung von Kommunikation und Sprache für die Sexuelle Entwicklung*. Giessen: Psychosozial-Verlag.

Largo, R.H., Czernin, M. (2013). *Jugendjahre. Kinder durch die Pubertät begleiten* (7. Aufl.). München: Piper.

Ortland, B. (2020). *Behinderung und Sexualität. Grundlagen einer behinderungsspezifischen Sexualpädagogik* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Handout zum Thema Autismus und Pubertät – Eine Theoretische Auseinandersetzung

Teil 4. Emotionale Entwicklung und die «SEED»-Skala der emotionalen Entwicklungsdiagnostik

Basierend auf dem Buch «Das Alter der Gefühle» von Sappok und Zepperitz (2019)

Unterschiede zwischen Kognitiver und emotionaler Entwicklung:

- **Intelligenz:** Anhand eines IQ-Test messbare kognitive Fertigkeiten, die sich auf mathematische, logische und verbale Fähigkeiten beziehen.
- **Emotion:** «Seelische», emotionale Prozesse, die auf affektivem Erleben und zwischenmenschlichen Beziehungen basieren.
- **Emotionale Kompetenzen:** Wichtig für die Entscheidungsfindung und Lebensgestaltung. U. a. eigene Gefühle wahrzunehmen, sie zu erkennen und bewusst zu beeinflussen, Empathie- und Beziehungsfähigkeit und Selbstregulation.
- Der emotionale Entwicklungsstand kann sich vom kognitiven Referenzalter unterscheiden.

Entwicklung emotionaler Kompetenzen:

- **Neugeborene** zeigen erste Emotionen, diese wahrnehmen, auf sie reagieren.
- **Ab dem ersten Lebensjahr** werden die emotionalen Reaktionen durch das Verhalten von Interaktionspartnern beeinflusst.
- Ab dem **zweiten Lebensjahr** kann Freude durch das Erleben von «geteilter Aufmerksamkeit» entstehen.
- Ca. ab dem **dritten Lebensjahr** sind Kinder vermehrt in der Lage, die Gefühle anderer durch Verhalten zu beeinflussen.
- Im **Vorschulalter** werden eigene «affektive Zustände» selbst steuerbar und Ursachen und Folgen von Emotionen verstanden.
- Im **Schulalter** nehmen Einfühlungsvermögen und prosoziale Verhaltensweisen zu (vgl. ebd., S. 18f.).
- Durch diesen Reifeprozess entsteht ein Selbstkonzept und die Ausbildung einer Persönlichkeitsstruktur.
- Entwicklung des emotionalen Gehirns kann durch Schädigungen des Gehirns, wie bei Autismus, beeinträchtigt werden.

Affektregulationen:

... sind Prozesse der Selbstregulation bei stärker werdender Anspannung. Selbstregulation wird vom Kind dadurch erlernt, dass andere Personen zu Beginn, in Bezug auf Anspannung, regulierend auf das Kind einwirken (durch Vermittlung von Sicherheit, optimaler Distanz, wohldosierter Stimulation).

- Bei der Einwirkung sind folgende Aspekte wichtig:
 - Die **primären Emotionen von Säuglingen** sind: Reaktion auf Reize wie Ängste, Freude und Furcht, was zu Affekten führt.
- **Affekte:** Beschrieb, wie es jemandem auf der Ebene der empfundenen Gefühle geht.
- **Regulierte Affekte:** sind Basis für eine Interaktion mit der Welt und dadurch auch fürs Lernen.
- **Nicht regulierte oder «falsch» regulierte Affekte:** führen zu Verunsicherung, Überstimulation, Steigerung von Stress, was zu einer Art «Shut-down» führen kann.
- **Shut-Down:** Das Gehirn wird überschwemmt von Cortisol, dem Stresshormon, was einen Einfluss auf die kognitive Entwicklung haben kann.

- **Das anteriore Aufmerksamkeitssystem:** Basaler Selbstregulationsmechanismus, der sich zwischen dem 18. Lebensmonat und bis in das Vorschulalter hinein entwickelt. Selbstständige Kontrolle der Aufmerksamkeit und Handlungen, die mit dem «Belohnungsaufschub» und der Moralentwicklung zusammenhängen.
- **Belohnungsaufschub:** Menschen, die nicht zum «Belohnungsaufschub» in der Lage sind, brauchen in Situationen der Überforderungen ein Umfeld, welches kaum Anforderungen stellt, - Zeit für sich oder angenehme Reize.
- **1.-6. Monat:** Bezugspersonen sind für die Regulation der Affekte und Impulse zuständig. Regulation von aussen durch Wiegen, Schaukeln und körperliche Nähe. Ohne Regulation kommt es zu Resignation, Apathie und Einschlafen durch Erschöpfung.
- **7.-18. Monat:** Affekte werden durch den Austausch mit anderen nahen Menschen reguliert. Unregulierte Unsicherheit kann zu Auto- und Fremdaggressionen führen.
- **19.-36. Monat:** Kompromissfähigkeit und die verbesserte Fähigkeit zur Befriedigung von körperlichen und emotionalen Bedürfnissen verringern aggressives Verhalten. Bei Autonomieverlust und Überforderungen kann das Verhalten wieder aufkommen.
- **4.-7. Lebensjahr:** Ursachen und Folgen von Emotionen werden besser verstanden, Affekte selbst vermehrt, selbst reguliert und auch die Regulation bei Affekten anderer wird gelernt.
- **8.-12. Lebensjahr:** Eigene Selbstregulation ist bei negativen Emotionen wird immer besser ausgebildet, ebenso die Regulation von Affekten bei anderen Personen.
- **13.-18. Lebensjahr:** Affekte können besser unterdrückt und sowohl kognitiv als auch gesellschaftskonform reguliert werden.

Emotionsentwicklung:

- Emotionsentwicklung:
 - **Im Säuglingsalter** entstehen positive und freudvolle, vs. negative und anstrengende emotionale Zustände und reaktives soziales Lächeln.
 - **Ab dem ersten Lebensjahr** entstehen Grundemotionen wie Wut, Freude, Angst und Trauer.
 - **Ab dem zweiten Lebensjahr** entsteht die Eifersucht.
 - **Ab dem dritten Lebensjahr** können Grundemotionen beschrieben werden, aber noch nicht anhand des Gesichtsausdrucks immer korrekt zugeordnet werden.
 - **Ab dem vierten Lebensjahr** entsteht die Fähigkeit zur «Theory of mind» und moralische Emotionen wie Schuld, Mitgefühl und die Fähigkeit zum Trösten.
 - **Ab dem Schuleintritt** entsteht ein zunehmendes Verständnis für soziale Emotionen wie Verlegenheit oder körperliche Scham (siehe psychosexuelle Entwicklung).
 - **Ab dem siebten Lebensjahr** entwickelt sich die Fähigkeit zur klaren Unterscheidung von negativen Emotionen wie Wut, Ärger, Angst und Trauer.

Emotionale Entwicklungsphasen nach der «SEED»:

- **Phase 1: Adaption** (1.-6. Lebensmonat): Urvertrauen; körperliche Grundbedürfnisse; Körperliche Reizverarbeitung und -integration, Bedarf an Affektregulation durch feinfühligere Bezugspersonen.
- **Phase 2: Sozialisation** (7.-18. Lebensmonat): Gezielter Körpereinsatz; erste Bindungen; Körperschema; Objektpermanenz.
- **Phase 3: Erste Individuation** (19.-36. Lebensmonat): Ich-Du-Differenzierung; Bindungsbeziehungen inkl. «Symbiose-Autonomie-Konflikt»; Akzeptanz von Alternativen.
- **Phase 4: Identifikation** (4.-7. Lebensjahr): Ich- Bildung; emotionale Bindung; Theory of mind; Empathie; Lernen aus Erfahrung; Zugehörigkeit.

- **Phase 5: Realitätsbewusstsein** (8.-12. Lebensjahr): Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge; Umgang mit Gleichaltrigen; Angst vor Abwertung/Versagen; Ich-Differenzierung; logisches Denken.
- **Phase 6: Zweite Individuation** (13.-18. Lebensjahr): Identitätsentwicklung; Abgrenzung von Bezugspersonen; Sinnsuche; Peers; abstraktes Denken.

Entwicklungsdomänen aus dem Interviewleitfaden:

Diese Domänen heissen: 1. Umgang mit dem eigenen Körper; 2. Umgang mit Bezugspersonen (SEO-Domänen 2 & 3); 3. Umgang mit Umgebungsveränderungen-Objektpermanenz; 4. Emotionsdifferenzierung (SEO-Domänen 5 & 9); 5. Umgang mit Peers (Gleichaltrigen); 6. Umgang mit der materiellen Welt; 7. Kommunikation; 8. Affektregulation.

Impulse für die Umsetzung in der Heilpädagogischen Arbeit:

- Die Impulse aus dem diagnostischen Ergebnis können sowohl in die Förderplanung als auch in Umgangskonzepte einfließen.
- Sie können zudem als Leitwert in der Alltagsbetreuung genutzt werden.
- Vorsicht, den Menschen nicht auf die Ergebnisse der diagnostischen Auswertung zu reduzieren und dabei den ganzheitlichen, individualisierten Blick auf die Person zu verlieren.

Speziell für Kinder und Jugendliche:

- Bei einem jüngeren Lebensalter kann davon ausgegangen werden, dass manche Stufen der Entwicklung noch nicht durchlaufen wurden.
- Sowohl die Bindung als auch die Beziehung zu Bezugspersonen können sich direkt auf das Verhalten der Kinder und Jugendlichen auswirken.
- Da viele Entwicklungsschritte in diesem Alter gerade erst geschehen, ist der Entwicklungsprozess noch sehr beweglich und dadurch störanfällig.
- Kinder und Jugendliche stehen während ihrer Schulzeit unter einem grossen Erwartungsdruck durch die Umwelt, was sich auf ihre Entwicklung auswirken kann.
- Die Rolle dieses Umfeldes, v. a. die der Eltern, sollte sowohl im Prozess der Diagnostik zur emotionalen Entwicklung (grosse Expertise vs. Erwartungshaltung der Eltern) als auch in die Reflexion über evtl. «Ursachen der Entwicklungsverzögerung» miteinbezogen werden.
- Der ressourcenorientierte Blick von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sollte den Blick auf Entwicklungsdefizite nicht verhindern.
- Aus der Kenntnis über das Lebensalter und den kognitiven Entwicklungsstand sollte nicht direkt auf den emotionalen Entwicklungsstand geschlossen werden, da dieses sich auf den betreuenden Umgang mit den Kindern und Jugendlichen auswirken, und dadurch zu Überforderungen auf beiden Seiten führen kann.
- Aufgrund verschiedener Auswertungsergebnisse des SEED konnte festgestellt werden, dass bei Menschen im Autismus-Spektrum die Werte für die «Emotionsdifferenzierung und die «Affektregulation» sich im sehr niedrigen Bereich befinden (vgl. ebd., S. 127f.).

Literatur:

Sappok, T., Zepperitz, S. (2016). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.

Sappok, T., Zepperitz, S., Barret, B.F. & Došen, A. (2018). *Die Skala der Emotionalen Entwicklung – Diagnostik (SEED)*. Bern: Hogrefe.